

Terre, terroir et territoire

Débat public sur l'agriculture – *ImPACtons !*

Rapport final du contrat réalisé pour la Commission nationale pour le débat public

{ΧΩΡΟΣ}

Rhizome Chôros, janvier 2021

Table des matières

Cadre du contrat 5

- Le débat public sur l'agriculture « ImPACtons! 5
- Le mandat 5
- L'équipe 6
- Considérations éthiques 6

Résumé exécutif 8

- Résumé en quatre points 8
- Résumé du chantier 1 8
- Résumé du chantier 2 9
- Résumé du chantier 3 9
- Résumé du chantier 4 9

Chantier 1 : L'interaction au service de la Commission particulière 10

- Conception des thèmes du débat 10
 - Cinq enjeux pour la Pac 10
 - Quelle agriculture pour la société française ? 10
 - Qu'est-ce que je mange, et pourquoi ? 10
 - Natures et agricultures 11
 - Comment habiter les campagnes d'aujourd'hui ? 11
 - La Pac, pour faire quoi ? 11
- Méthode de stratification et échantillonnage pour le tirage au sort des citoyens 12
 - Effectif concerné 12
 - Stratifications 12
- Conseil scientifique à la CPDP : commission d'experts 14

Chantier 2. Un portrait cartographique et statistique original 15

- Cartes 15
 - Quelle agriculture pour 2021-2027 ? 16
 - Quels modèles agricoles pour la société française ? 19
 - Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture ? 22
 - Comment cohabiter dans les campagnes ? 25
- Graphiques et schémas 26
 - Quelle agriculture pour 2021-2027 ? 26
 - Qu'est-ce que je mange ? 29
 - Quels modèles agricoles pour la société française ? 31
 - Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture ? 34
 - Comment cohabiter dans les campagnes ? 36
 - Qui décide de la politique agricole ? 38

Chantier 3. Une analyse du débat en temps réel 39

- Fiche méthodologique « Structures argumentatives de l'ACA » 39

Résumé	39
Explicitation des concepts porteurs	39
Structures argumentatives hors-champ	40
Oppositions et contre-oppositions	41
Rapport intermédiaire de l'ACA « Structures argumentatives de l'Assemblée citoyenne pour l'agriculture »	37
Résumé	41
Analyse 1 : Défi et opportunité d'une cohabitation en milieu agricole	42
Analyse 2 : Du local au mondial : quelles géographies pour une agriculture souhaitable ?	44
Analyse 3 : Deux exemples de plans de conflits reconstitués à partir du carré sémiotique	45
Analyse 4 : Synthèse des plans de débat	47
Rapports des débats régionaux	53
Débat régional « Quels modèles agricoles pour la société française ? »	53
Débat régional : « Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture »	56
Débat régional « Se former au métier d'agriculteur : perspectives et enjeux »	59

Chantier 4. Un regard intégrateur, de l'extérieur 62

Analyse du Compte rendu final de la CNDP	62
Objectifs	62
1 et 2 Deux objectifs relatifs aux revenus (et à la retraite) des agriculteurs	62
3. Transition agro-écologique au cœur des objectifs de la PAC	63
4. L'alimentation au cœur des objectifs de la PAC	63
5. et 6. Deux objectifs sur les questions de gouvernance, et notamment sur les échelles de cette gouvernance	64
Habiter les campagnes	65
Note sur les méthodes d'analyse des contenus du débat	65

Conclusion : une expérience de démocratie interactive 66

Bibliographie citée 68

Annexes 68

Annexe 1 : Terre, terroir, territoire. Cinq enjeux pour la PAC	68
1. Quelle agriculture pour la société française ?	68
2. Qu'est-ce que je mange, et pourquoi ?	70
3. Natures et agricultures	71
4. Comment habiter les campagnes d'aujourd'hui ?	72
5. La Pac, pour faire quoi ?	73
Annexe 2 : Profils de citoyens et questions pour le vidéomaton	75
Annexe 3 : Chercheurs et questions pour vidéos d'entretiens	76
Annexe 4 : Charte graphique	77
Annexe 5 : Commentaires des cartes	77
Annexe 6 : Commentaires des graphiques et schémas	80
Annexe 7 : Contribution au Livret du participant et guide de discussion	84

Cadre du contrat

Le débat public sur l'agriculture « ImPACtons! »

« Le débat public ImPACtons! concerne la politique agricole française. C'est la première fois que ce sujet est ouvert aux citoyens. La politique agricole a fait l'objet de nombreuses concertations entre le gouvernement et les parties prenantes, mais jamais avec la société dans son ensemble.

Ce débat a permis notamment d'aborder les questions suivantes :

- *Quels modèles agricoles pour la société française ?*
- *Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture ?*
- *Qu'est-ce que je mange ?*
- *Comment cohabiter dans les campagnes ?*
- *Qui décide de la politique agricole ?*

Dans le cadre de ces négociations, chaque État membre de l'Union Européenne doit élaborer un Plan stratégique national (PSN) définissant un diagnostic de sa politique agricole, ses priorités et la manière dont il compte distribuer dorénavant les aides de la PAC. Ces plans seront négociés avec la Commission européenne pour obtenir leur validation. Ils serviront plus tard de base d'évaluation des résultats obtenus par la PAC.

Ce Plan stratégique national doit faire l'objet d'une évaluation environnementale stratégique par l'Autorité environnementale. Il rentre donc dans le champ de compétences de la Commission nationale du débat public qui doit être saisie de manière obligatoire pour la définition d'une telle politique publique. »

Le mandat

Chôros a été mandaté pour assurer un apport scientifique de soutien à la CNDP dans son travail de préparation et d'analyse du Débat National sur la nouvelle Politique Agricole Commune. Son travail a porté sur l'identification des enjeux contemporains du rapport entre agriculture et société afin de composer un regard englobant, placé dans une temporalité longue, capable d'unifier ces enjeux dans une problématique commune. Chôros compte une équipe permanente de cinq chercheurs avec les apports ponctuels de quatre autres collaborateurs. L'approche proposée par Chôros s'appuie sur les compétences théoriques et empiriques des membres de l'équipe, notamment en géographie contemporaine de la France et de l'Europe, en politiques européennes, en démocratie participative et interactive et en analyse du discours.

L'équipe

Mandataire

Chôros est un rhizome, c'est-à-dire un réseau horizontal ouvert, partie prenante du monde de la connaissance et, simultanément, immergé dans la vie sociale, ses enjeux et ses débats.

Chôros place les citoyens au centre de ses intérêts et de ses travaux. Dans le cadre du débat public sur le Plan stratégique national de la politique agricole commune, Chôros a appliqué ses orientations et ses savoir-faire par une démarche qui se résume dans la notion de « science impliquée » et qui est développée dans son Manifeste (<https://www.choros.place/manifeste>). Il s'agit de prendre les individus ordinaires au sérieux comme citoyens et non pas seulement comme parties prenantes et de compter sur leurs capacités informatives et réflexives. Cette démarche n'oublie pas que, in fine, la décision politique que les citoyens contribuent à construire ne s'épuise pas dans un processus cognitif, mais relève d'une orientation éthico-politique, mettant en scène des valeurs, des principes et des finalités qui ont leur logique propre.

Pilotage du projet

La prestation de chaque chantier comprend la conception et la gestion du projet, notamment le briefing avec l'équipe à l'issue des échanges avec la CPDP, la collecte et la hiérarchisation des informations et des données, la création de la structure de production et la préparation des enchaînements, le suivi de la production au travers des phases de conception, de gestion de projet, de production (comprenant celle des fonds de cartes) et de postproduction, d'échange avec la CPDP, de corrections et de publication.

Chôros a prêté une attention particulière à la qualité et l'efficacité des relations avec la CPDP, à travers une communication formelle et régulière et de comptes rendus des actions entreprises. Les actions de Chôros ont été soumises à validation par la CPDP. Tous les fichiers-sources de ces productions ont été transmis à la CNDP en support numérique, en format PDF et dans les formats, tailles et résolutions adéquats aux médias de leur publication.

Gestionnaires de projet

Ana Póvoas (chantiers 1 et 2)

Shin Alexandre Koseki (chantiers 3 et 4)

Personnes impliquées

Jean-Nicolas Fauchille, docteur ès sciences

Shin Alexandre Koseki, professeur adjoint

Olivier Lazzarotti, professeur des universités

Jacques Lévy, professeur des universités

Andrés Felipe López, doctorant

Sébastien Piantoni, Ingénieur d'études

Ana Póvoas, docteur ès sciences, chercheuse

Leo Raymond, doctorant

Irene Sartoretti, docteur en sociologie, chercheuse

Considérations éthiques

Le cœur de cette mission a consisté à assister la CPDP dans la conception et la réalisation de supports cartographiques et thématiques à destination du grand public dans le cadre du débat public sur le Plan stratégique national de la politique agricole. Dans ce cadre, Chôros propose

une méthodologie qui prend en compte les caractéristiques de ce débat, notamment sa vocation à nourrir des échanges tenus et portant sur plusieurs échelles territoriales, par une grande diversité d'acteurs issus de différents groupes sociaux.

Pour réaliser cette mission et favoriser une relation fructueuse avec tous les acteurs impliqués dans l'organisation du débat, Chôros a porté une attention particulière aux questions d'ordre déontologique.

Chôros est soucieuse d'une participation inclusive faisant recours à des langages multiples, notamment le langage cartographique et d'autres solutions visuelles, afin de garantir l'accessibilité du contenu du débat à tous les profils socio-économiques et à tous les niveaux de compétences.

Chôros a adopté une conduite qui respecte les consignes et pré requis énoncés dans le dossier de consultation du marché. Ainsi, Chôros a observé les mêmes contraintes et orientations de neutralité, indépendance, confidentialité et réserve auxquelles est soumise la CNDP, sans prendre parti sur le fond du projet du Plan national de la Politique agricole commune. En tant que rhizome de recherche, Chôros s'est construit dans l'écoute du public, notamment par une expérience dans l'écoute de la parole des « citoyens ordinaires » (c'est-à-dire, sans engagement politique particulier). De plus, les membres du rhizome ont développé leur positionnement de chercheurs dans une société où la réflexivité n'est pas le monopole de quelques acteurs, mais est une force productive pour chacun et pour tous. C'est à partir de cette consistance intellectuelle que Chôros a assuré le respect des contraintes déontologiques citées ci-dessus. Cela s'est traduit concrètement par une distance méthodologique au regard des parties prenantes consultées par la CPDP pendant la préparation du débat, garante de l'objectivité.

Les membres de Chôros n'ont aucun lien, personnel ou professionnel, avec le maître d'ouvrage ni d'autres acteurs du débat et ont gardé ce statut pendant toute la durée de la mission.

Résumé exécutif

Résumé en quatre points

Au-delà d'une application d'outils standardisés, applicables à tout sujet, Chôros a livré une réponse sur mesure propre à la spécificité thématique de ce débat. Cette réponse s'est articulée en quatre chantiers, reliés entre eux, mais qui ont donné lieu à quatre temps de productions distinctes.

1. Définition des axes de problématisation et de thématization, à partir d'une étude des prises de position sur la PAC, à la fois de la part des scientifiques, de la société civile et de la sphère politique française et européenne. Contribution à la définition des modalités de participation, avec notamment la mise au point de l'échantillonnage pour le tirage au sort des citoyens.
2. Production de supports d'information aux citoyens (cartes et schémas), en particulier d'un portrait cartographique et statistique original et synthétique de l'état de l'agriculture en France pour aider les citoyens et les parties prenantes à se repérer dans le paysage existant et à saisir les enjeux du débat.
3. Analyse en temps réel du débat national et d'une sélection de débats régionaux avec la production d'un résumé des principales observations récoltées pendant le processus, qui ont été exprimées sous forme synthétisée, problématisée et thématique pour être réinjectées dans le débat au fur et à mesure de son déroulement.
4. Retour critique du travail et du rapport final produit par la CNDP à couronnement du débat public.

Résumé du chantier 1

Ce chantier de recherche-action a consisté d'un échange dynamique entre les membres de la Commission particulière et un sous-groupe de l'équipe Chôros. Ce chantier a visé à 1) définir, de manière itérative des axes de problématisation et de communication nécessaires à la production des supports d'information (cartes, vidéos, etc.); 2) accompagner le contexte évolutif, politique et institutionnel, de la préparation et du déroulement du débat, tel qu'il a été expérimenté par la commission particulière, afin d'intégrer des aspects conjoncturels dans la mission ; 3) apporter un conseil sur les modalités de la participation, au fur et à mesure que se sont clarifiés les enjeux du débat et que se dégageaient, de l'étape de pré-consultation du terrain, les hypothèses de positionnement des différentes parties prenantes. Chôros a particulièrement insisté sur un équilibre de pouvoirs entre les parties prenantes (spécialistes du sujet) et les citoyens ordinaires.

Dans ce chantier, les échanges avec le CPDP ont été fréquents afin d'intégrer les acquis et les remarques de la commission dans la constitution d'un texte de problématisation et thématization de l'objet du débat. Ce chantier a eu aussi pour mission d'aider d'autres sous-traitants de la CPDP à cibler leurs productions. Chôros a ainsi participé à la composition d'une liste de profils types de citoyen à inviter au Salon de l'agriculture (pour la production d'un vidéomaton) et une liste de chercheurs et spécialistes portant, au sujet des enjeux du débat, des regards divers et contradictoires, accompagné de propositions de questions pour guider ces entretiens.

Dans ce chantier, Chôros a aussi mis au service du débat son expérience d'échantillonnage de la population française, avec une focale sur les gradients d'urbanité des lieux de résidence des

habitants. Chôros à ainsi participé au travail de hiérarchisation des profils des citoyens qui participent à l'Assemblée citoyenne sur l'agriculture.

Enfin, dans ce premier chantier, Olivier Lazzarotti a été sollicité comme « expert » pour un soutien scientifique continu. Il a notamment participé, au cours de l'année 2020, à une vingtaine de réunions préparatoires aux journées de l'ACA. Il a travaillé avec d'autres personnalités scientifiques engagées pour cela. Le travail de cette commission portait à la fois sur la production d'un document à l'adresse des citoyens et sur le déroulement de l'ACA.

Résumé du chantier 2

Ce chantier a produit un portrait cartographique et statistique original, synthétique et ouvert de l'état de l'agriculture en France. Ce chantier a produit un ensemble cohérent et de lecture aisée de cartes, tableaux ou schémas pensé pour aider les citoyens et les parties prenantes à se repérer dans le paysage existant et à saisir les enjeux du débat. En coordination avec la CPDP, notamment pour le choix des thèmes à prioriser, Chôros a produit au total 12 cartes et 19 graphiques et schémas.

Les cartes et une sélection de graphiques et schémas ont été commentées dans de courts textes pensés pour aider le lecteur à entrer dans l'image. Ces textes et le contenu des images ont été objet de discussions exhaustives entre Chôros et la CNDP, portant surtout sur l'accessibilité de l'information au grand public (titres des images, textes de commentaire) et sur l'explicitation des choix (de données, de vocabulaire, de synthèse et/ou simplifications) opérées par Chôros. Pour réfléchir à la richesse de ces échanges et la rendre accessible au public, un glossaire a été produit. Il intègre les planches d'images et compose un document à part entière.

Résumé du chantier 3

Ce chantier a consisté en une analyse en temps réel du débat de l'assemblée citoyenne pour l'agriculture (ACA) et d'une sélection de rencontres régionales. L'observation du d'ACA par cinq membres de l'équipe et le traitement des notes prises lors de cette rencontre publique a permis de dégager les lignes de force du débat, d'identifier des orientations et des déséquilibres argumentatifs pour permettre à la CPDP de rétroagir dans la conduite des rencontres régionales. Ces analyses ont été représentées graphiquement, par la méthode des carrées sémiologiques.

Résumé du chantier 4

Chôros a proposé un regard intégrateur des phases finales du débat public que la CPDP pourra mobiliser librement dans la production de son bilan final. A partir de celui-ci, Chôros a produit un retour critique sur le compte rendu final de la CPDP qui inclut des compléments portant sur les discours citoyens, relevés pour la définition des grandes orientations politiques de la Pac française par le décideur, ses mesures concrètes et la structure de gouvernance et de coordination du Plan stratégique national.

Le présent rapport de Chôros participe aussi à une mission de synthèse, fournissant un regard critique des principales observations récoltées pendant le processus et des principales questions et points de réflexion qui en découlent.

Chantier 1 : L'interaction au service de la Commission particulière

Conception des thèmes du débat

Pour soutenir la Commission particulière dans sa mission d'organisation du débat et contribuer à sa richesse, Chôros a produit des cartes, des schémas et graphiques, capables de « donner à voir » la complexité du « fait agricole » et ses enjeux pour l'environnement et pour le développement territorial. Pour Chôros, la conception de supports d'information visuelle — cartes, infographie, schémas — pour l'enrichissement du débat implique avant tout une problématisation de son objet. Cette problématisation s'opère dans un premier temps par une étude des prises de position portées sur la Pac, à la fois par les scientifiques, par la société civile et par la sphère politique française et européenne, notamment par la lecture de documents fournis par la CPDP à Chôros (rapports d'expertise, fiches thématiques, dossier de saisine du débat, comptes rendus entretiens préparatoires avec les parties prenantes, etc).

À partir de cette vision panoramique et face à la masse d'information, Chôros a mis en œuvre un dispositif de pensée collective pour produire un découpage original du problème. Ce découpage a produit des thèmes et des questions que la CNDP a pu s'approprier pour structurer le cadre du débat et de ses supports d'information. Chôros a proposé que ces thèmes respectent les interdépendances réelles entre les différentes facettes de l'objet tout en étant formulés de manière accessible au grand public.

Cinq enjeux pour la Pac

Sur la base de ce découpage, Chôros a organisé sa contribution au kit de débat préparé par la commission particulière de débat public (CPDP). Chôros a identifié au moins cinq enjeux distincts mais reliés entre eux par des liens multiples, pertinents pour le débat public sur l'agriculture. Chacun d'entre eux est complexe et fait d'ores et déjà l'objet de controverses dans la société française. Le texte intégral est intégré à ce rapport dans l'annexe 1, page 73.

1. Quelle agriculture pour la société française ?

Débattre de la place de l'agriculture et du groupe social des agriculteurs dans la société française implique de considérer les changements en cours, à poursuivre ou à infléchir, portant sur des facettes plutôt immatérielles comme l'image des agriculteurs, l'imaginaire du monde agricole et ses traces liées à l'identité nationale ou son héritage ; mais aussi les facettes plutôt matérielles concernant le modèle économique, le recours aux technologies et le développement de compétences nécessaires pour répondre aux défis de l'agriculture dans le monde d'aujourd'hui et de demain, dont ceux liés à l'économie de la connaissance.

2. Qu'est-ce que je mange, et pourquoi ?

Les demandes que la société française adresse à l'agriculture dépendent strictement de la qualité de l'alimentation au regard d'exigences renouvelées de la part des consommateurs. Se pose la question de savoir qui, dans quelles conditions, selon quels objectifs et selon quelle éthique doit produire la nourriture. Les arbitrages aboutissant à une composition cohérente entre objectifs respectant critères de prix et de qualité, de goût, de diversité et de richesse diététique, de santé publique et de bien-être animal sont ainsi incontournables. Discuter des modèles d'alimentation implique de considérer des normes de fabrication, la traçabilité géographique de la production à de la distribution, les critères écologiques, le bien-être des animaux et la liberté individuelle de se nourrir à sa guise.

3. Natures et agricultures

Climat, biodiversité, air, eau, terre, santé publique : l'agriculture exerce son influence sur tous les grands sujets impliquant la nature, celle de la Terre et celle de nos corps. Questionner l'avenir de l'agriculture implique ainsi des conceptions de la nature qui sont à présent diverses, parfois divergentes, et qui impliquent en arrière-plan des visions de la société. Aborder ces questions du point de vue de l'agriculture implique d'affronter les externalités négatives des pratiques agricoles et de l'élevage portant sur le changement climatique, la qualité de l'air et des sols, la disponibilité d'eau propre à la consommation, la biodiversité et les menaces pour le corps humain, issues de la contamination alimentaire et de l'environnement. Tous ces aspects demandent la formulation, par un nouveau contrat de confiance écologique, des changements qui s'imposent comme corollaires de la responsabilité citoyenne des agriculteurs dans le contexte actuel de limitation des solutions purement technologiques.

4. Comment habiter les campagnes d'aujourd'hui ?

L'agriculture est aujourd'hui au centre de nouveaux conflits, par exemple entre la demande de protection face aux risques sanitaires et environnementaux et la demande de continuité pour les pratiques des métiers de l'agriculture. Le débat public doit pouvoir ouvrir sur de nouvelles manières d'organiser concrètement la cohabitation entre agriculteurs et habitants. Cela peut passer par une valorisation renouvelée des services environnementaux fournis par les campagnes, au-delà de la production des aliments. La place du tourisme hors des villes, des littoraux et de la haute montagne est aussi impliquée. Elle questionne la notion de « développement rural », notamment sa vocation à soutenir les agriculteurs en difficulté pour ouvrir la possibilité de stimuler les initiatives économiques localement pertinentes, quels qu'en soient les porteurs.

5. La Pac, pour faire quoi ?

Approcher les finalités de la Politique agricole commune (Pac) nous amène à une lecture géopolitique et historicisée de plusieurs séquences de programmation qui influe sur la manière dont le débat public doit trancher sur les horizons pour la Pac d'aujourd'hui et de demain. Les thématiques de l'alimentation, de l'agriculture, des agriculteurs et des campagnes ne sont pas forcément incompatibles à condition d'explicitier le pourquoi et le comment des choix à faire. Pour dégager des mesures cohérentes, le débat gagnerait à être en phase avec l'évolution de ces thématiques et à considérer en plan de fond un Monde où la pénurie alimentaire n'est plus d'actualité, où les produits circulent facilement et où, à condition d'être régulé, l'élargissement des espaces de l'échange peut profiter à tous.

Le Plan stratégique national de la Pac doit en outre clarifier son orientation de principe : 1) sur la nature d'une politique agricole, entre politique publique redistributive généreuse et action sur la régulation des flux, les règles, les normes notamment sociales et écologiques, les labels et les incitations ; 2) sur la dimension proprement européenne d'une politique agricole, considérant l'évolution des fonctions régaliennes que les Européens voient de plus en plus comme relevant de l'Union européenne ; 3) sur le rythme et de l'extension géographique des changements, sans perdre de vue l'impact sur les pays les plus pauvres ; 4) sur l'échelle de gouvernance de l'agriculture, du local au mondial ; 5) sur la nature réformatrice ou révolutionnaire de la nouvelle direction nationale de la Pac, entre l'empilement d'objectifs potentiellement contradictoires et le choix d'un projet clair traduit par des dispositifs d'aides facilement accessibles.

Ces questions ont été appropriés par la CPDP qui a défini cinq questions structurantes pour le débat:

Quelle agriculture pour 2021-2027 ?

Quels modèles agricoles pour la société française ?
Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture ?
Comment cohabiter dans les campagnes ?
Qui décide de la politique agricole ?

Méthode de stratification et échantillonnage pour le tirage au sort des citoyens

Chôros a contribué à la définition des modalités de participation, avec notamment la mise au point de l'échantillonnage pour le tirage au sort des citoyens.

Effectif concerné

140 citoyens français – 10 habitants des DOMs = 130 citoyens de France Métropolitaine

Stratifications

Table 1 : Échantillon par tranche d'âge

0-18 (exclus par la CNDP)	0
19-39	42 (32%)
40-64	53 (41%)
> 65	35 (27%)
Total	130 (100%)

Table 2 : Échantillon par groupe social

Agriculteurs	1 (1%)
Ouvriers	16 (12%)
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	4 (3%)
Employés	20 (15%)
Professions intermédiaires	18 (14%)
Cadres et professions intellectuelles supérieures	13 (10%)
Étudiants	10 (8%)
Retraités	42 (32%)
Inactifs n'ayant jamais travaillé	6 (5%)
Total	130 (100%)

Table 3 : Échantillon par lieu de résidence

Libellé stratification	Population (2015)	Nbr. de communes	Nbr. pers. tirées au sort
Île-de-France	11,986,344	1,253	25 (19%)
<i>Paris</i>	<i>2,220,445</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
<i>Pôle urbain de l'aire urbaine de Paris</i>	<i>8,418,564</i>	<i>408</i>	<i>18</i>
<i>Couronne périurbaine de l'aire urbaine de Paris</i>	<i>1,347,335</i>	<i>844</i>	<i>3</i>
Auvergne-Rhône-Alpes	7,790,390	4,030	16 (12%)
<i>Pôle urbain de Lyon</i>	<i>1,618,389</i>	<i>127</i>	<i>3</i>
<i>Couronne périurbaine de l'aire urbaine de Lyon</i>	<i>641,756</i>	<i>371</i>	<i>2</i>
<i>Autres aires urbaines et commune multipolarisées</i>	<i>5,150,725</i>	<i>2614</i>	<i>10</i>
<i>Communes isolées</i>	<i>379,520</i>	<i>918</i>	<i>1</i>
Nouvelle Aquitaine	5,841,786	4,314	12 (9%)
<i>Pôle urbain de Bordeaux</i>	<i>889,543</i>	<i>64</i>	<i>2</i>
<i>Autres pôles urbains</i>	<i>2,393,879</i>	<i>476</i>	<i>5</i>
<i>Couronnes périurbaines des aires urbaines et communes multipolarisées</i>	<i>1,960,221</i>	<i>2460</i>	<i>4</i>
<i>Communes isolées</i>	<i>598,143</i>	<i>1314</i>	<i>1</i>
Hauts-de-France	5,885,200	3,505	12 (9%)
<i>Pôle urbain de Lille</i>	<i>1,037,939</i>	<i>59</i>	<i>2</i>
<i>Autres pôles urbains</i>	<i>2,909,322</i>	<i>504</i>	<i>6</i>
<i>Couronnes des aires urbaines et communes multipolarisées</i>	<i>1,937,939</i>	<i>2942</i>	<i>4</i>
Occitanie	5,724,470	4,454	12 (9%)
<i>Pôle urbain de Toulouse</i>	<i>935,440</i>	<i>73</i>	<i>2</i>
<i>Autres pôles urbains</i>	<i>2,408,530</i>	<i>385</i>	<i>5</i>
<i>Couronnes périurbaines des aires urbaines et communes multipolarisées</i>	<i>1,916,723</i>	<i>2527</i>	<i>4</i>
<i>Communes isolées</i>	<i>463,777</i>	<i>1469</i>	<i>1</i>
Grand Est	5,549,589	5,121	10 (8%)
<i>Pôles urbains</i>	<i>3,121,165</i>	<i>462</i>	<i>6</i>
<i>Couronnes périurbaines des aires urbaines et communes multipolarisées</i>	<i>2,170,620</i>	<i>3858</i>	<i>4</i>
<i>Communes isolées</i>	<i>257,804</i>	<i>801</i>	<i>0</i>
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4,983,370	946	10 (8%)
<i>Pôle urbain de Marseille-Aix</i>	<i>1,578,484</i>	<i>49</i>	<i>3</i>
<i>Pôle urbain de Nice-Cannes</i>	<i>944,022</i>	<i>51</i>	<i>2</i>
<i>Autres pôles urbains</i>	<i>1,702,050</i>	<i>172</i>	<i>3</i>
<i>Couronnes périurbaines des aires urbaines et communes multipolarisées</i>	<i>621,167</i>	<i>419</i>	<i>1</i>
<i>Communes isolées</i>	<i>137,647</i>	<i>255</i>	<i>1</i>
Bretagne + Pays de la Loire	6,878,284	2,446	14 (11%)
<i>Pôle urbains</i>	<i>3,482,846</i>	<i>334</i>	<i>7</i>
<i>Couronnes périurbaines des aires urbaines et communes multipolarisées</i>	<i>3,112,601</i>	<i>1822</i>	<i>6</i>

<i>Communes isolées</i>	282,837	290	1
Normandie + Centre-Val-de-Loire + Bourgogne-Franche-Comté	8,699,632	8,113	17 (13%)
<i>Pôles urbains</i>	4,391,924	695	9
<i>Couronnes périurbaines des aires urbaines et communes multipolarisées</i>	3,688,022	5922	7
<i>Communes isolées</i>	619,686	1496	1
Corse	327,283	360	2 (2%)
Total			130 (100%)

Les tirages au sort dans chaque sous-ensemble au sein d'une région doivent correspondre à la part de ces sous-ensemble dans la population de la région.

Conseil scientifique à la CPDP : commission d'experts

Sollicité comme « expert », Olivier Lazzarotti a été dépêché par Chôros pour participer, au cours de l'année 2020, à la vingtaine de réunions préparatoires aux journées de l'Assemblée citoyenne pour l'agriculture (ACA). Il a travaillé avec trois autres personnalités scientifiques engagées pour cela: Cécile Détang-Dessendre, directrice scientifique adjointe « Agriculture » de Inrae, Gilles Trystram, directeur général AgroParisTech, et François Purseigle, directeur du département de Sciences économiques, sociales et de gestion de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (INP-ENSAT).

L'enjeu portait à la fois sur la production du « Livret du participant et guide de discussion » à l'adresse des citoyens et sur le déroulement des deux journées de l'ACA.

Concernant le livret (voir annexe 7, page 91), Olivier Lazzarotti a apporté des éléments factuels capables d'alimenter une réflexion problématisée autour des questions de la « ruralité ». En suggérant que les agriculteurs avaient désormais perdu le monopole des campagnes, qui sont les nouveaux habitants ? De quelles autres représentations et pratiques sont-ils porteurs ? Et comment les relations entre les deux groupes sociaux des agriculteurs et des habitants se nouent-elles ? Ce document, accompagné d'autres fiches construites sur le même modèle par les collègues, était destiné à la journée de formation des citoyens.

Concernant le déroulé des deux journées, le travail d'Olivier Lazzarotti portait sur les thèmes à retenir mais, aussi, sur comment les aborder.

Olivier Lazzarotti et les autres « experts » ont participé, sans intervenir, aux journées de débat citoyen qui s'est déroulé à Paris du 25 au 27 septembre 2020.

Chantier 2. Un portrait cartographique et statistique original

Ce chantier a produit un ensemble cohérent de cartes, tableaux ou schémas définis en dialogue avec la CPDP. La proposition cartographique a été innovante tant dans le choix des données et leur traitement que dans la sémiologie graphique permettant au lecteur un accès direct et aisé à la complexité des enjeux. Cette production a tiré partie de l'expérience avérée de Chôros dans la production cartographique qui emploie d'outils techniques efficaces comme les anamorphoses et la variante du cartogramme. Chôros a proposé une charte graphique soignée, compatible avec celle de la CNDP (voir annexe 4). A cet égard, Chôros a répondu favorablement aux demandes de changement et de raffinement de la commission particulière.

La proposition cartographique a eu recours à une richesse de choix en termes d'échelle pertinente pour les fonds de cartes et d'unités de traitement statistique. L'utilisation de fonds de cartes différents (euclidiens ou cartogrammes), de mailles différentes (de la commune à l'État) et de sémiologies graphiques diversifiées (par point, choroplèthes, etc.) ont contribué à une communication dynamique et un attrait immédiat du public. Un choix attentif a aussi été consacré à la mise en avant de chiffres clés, de titres des données, de toponymes et autres éléments graphiques et textuels permettant une meilleure accessibilité des cartes. La qualité de ces images a été appréciée par tous les acteurs.

Cartes

Ci-dessous sont présentées l'ensemble des cartes, groupées par les questions que la CNDP a retenu comme structurant le débat que chaque carte informent. Leur commentaire peut être trouvé dans l'annexe 5, page 84. Une planche supplémentaire a été proposé pour introduire la lecture des cartes au grand public.

Le Monde selon la projection de Postel

Toute projection est une déformation ...

Des angles, distances ou surfaces du terrain représenté
Toute carte utilise une projection, c'est-à-dire un ensemble de techniques géométriques permettant de représenter la surface non plane de la Terre, dans son ensemble ou en partie, sur la surface plane d'une carte.
Ainsi, par définition, toute projection implique une déformation des distances ou des surfaces selon des critères déterminés.
Par exemple, l'emblème des Nations Unies représente le Monde selon la projection de Postel, une projection azimutale équidistante permettant de centrer le planisphère sur le Pôle Nord tout en conservant les distances le long des méridiens et en déformant les distances le long des parallèles.

Nous appelons « euclidienne » toute carte qui suit les principes de la géométrie euclidienne, en cherchant à reproduire sur la carte les angles, les distances et les surfaces du terrain. Mais le passage de la sphère au plan rend cette reproduction impossible. Les cartes euclidiennes sont le résultat de choix en termes de projection : déformer les angles, les distances, les surfaces... ou les trois.

Carte euclidienne de la France : la surface des régions

Donner du sens à la projection : le cartogramme

Les surfaces de la carte proportionnelles à des indicateurs choisis
Au-delà de la carte euclidienne classique, certaines cartes de ce dossier ont eu recours à des innovations récentes en matière de cartographie, développées notamment par les membres de Chôros : le cartogramme.
La carte classique, dite euclidienne, tente de reproduire la géométrie du terrain représenté, selon des projections différentes.
Le cartogramme déforme les surfaces de la carte proportionnellement à un indicateur choisi. Ainsi, les cartogrammes de population font de la surface un moyen de rendre visibles, à leur proportion réelle, le nombre d'individus qui habitent les lieux représentés.
Techniquement, le procédé consiste, à partir d'une carte euclidienne classique, à modifier les unités spatiales (par exemple les communes) de façon à ce que, partout sur la carte, chaque surface représente le même nombre d'habitants : le cartogramme de population étreint ainsi les zones denses (et donc les villes) et étend les zones peu peuplées.
Un cartogramme peut utiliser tout type de données intéressantes pour donner à voir la composition spatiale d'un phénomène. Ainsi, nous pouvons déformer la surface de chaque région de l'Europe pour informer sur son produit intérieur brut, ou la superficie de chaque commune française pour exprimer son nombre d'emplois dans l'agriculture, ou encore la zone correspondant à chaque code postal français pour rendre visibles les quantités de substances nocives qu'il y est versées à des fins agricoles.

Cartogramme de la France : le nombre d'emplois des régions

Lire le fond et le thème d'une carte

Lire le fond et le thème d'une carte
Pour comprendre la différence entre ces deux solutions cartographiques, la présentation graphique permettant de jauger les quantités correspondant aux surfaces sur la carte est utile : il s'agit de l'échelle. Sur une carte euclidienne qui respecte à peu près les distances, l'échelle est le plus souvent une ligne établissant la correspondance entre un centimètre dans l'image et le nombre réel de kilomètres (carte de la France sur la gauche). Dans le cartogramme de la France (droite), la légende propose différents carrés permettant de jauger, selon la taille des éléments de la carte (régions), le nombre d'emplois. Le principe est le même que pour le cartogramme de population : le cartogramme gonfle l'espace là où les masses d'emplois sont importantes, tandis que les zones où l'on trouve peu d'actifs sont rétrécies.
Comprendre le sens des déformations d'un fond de carte permet ensuite de lire son thème. Le plus souvent, ce thème est représenté par l'usage de la couleur, ce qui implique de comprendre le choix et l'organisation des couleurs présentes sur la carte. Il est fréquent que le thème présente le même phénomène que le fond de carte, mais en grandeur relative. Par exemple, la répartition du nombre d'emplois agricoles est complétée par l'importance de ce type d'emplois dans l'emploi total d'un département.
Indépendamment de la solution cartographique utilisée, et une fois saisis les principaux éléments du langage cartographique, une carte gagne à être interprétée d'un seul regard, identifiant, par exemple, ses grands contrastes et ses zones d'uniformité. Cela permet de comprendre la répartition du phénomène étudié et de comparer différentes cartes entre elles.

COMMENT LIRE UNE CARTE ?

1 Planche pédagogique

Figure

Quelle agriculture pour 2021-2027 ?

L'EUROPE DE LA PRODUCTION AGRICOLE : surtout à l'ouest

L'EUROPE DES AGRICULTEURS : surtout à l'est

Cartes 1 -2 Cartogrammes de l'Europe représentant le PIB par NUTS 2 et la valeur ajoutée de l'agriculture en 2016.

La surface de chacun des NUTS 2 (2ème niveau des NUTS correspondant aux anciennes régions en France ou encore aux districts en Allemagne) est adaptée à son PIB (Produit Intérieur Brut). Les aplats de couleurs (représentations choroplèthes) représentent la valeur ajoutée de l'agriculture en 2016. La discrétisation de cette donnée est réalisée à partir de la méthode des seuils naturels (Jenks).

Cartes 3-4 Cartes euclidiennes de la répartition dans France métropolitaine et les DOM des montants des aides des piliers 1 et 2 en France

Analyse bi-variée basée sur les aides des piliers 1 et 2. La matrice classe les communes selon les écarts à la valeur médiane du montant des aides des piliers 1 et 2 perçus par les agriculteurs de chacune des communes.

Cartes 5-6 Cartogrammes représentant la part des emplois agricoles

Fond de carte communale de la France métropolitaine et DOM. La surface d'une commune correspond à son nombre d'emplois. Chaque commune est classée selon la part des emplois agricoles selon la méthode de discrétisation : seuils manuel (Jenks)

Cartes 7-8 Cartes euclidiennes des orientations technico-économiques dominantes (première et deuxième) par département

Fond de carte départemental de la France métropolitaine et DOM
Données issues du RGA (Recensement Général Agricole) de 2010.

Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture ?

Cartes 9 Carte des principales aires protégées

Cartes 10 Carte représentant le nombre d'exploitations bio en 2018 et part des exploitations bio par rapport à l'ensemble des exploitations agricoles

Fond de carte de la France métropolitaine et DOM

Données nationales et par département

Discretisation des données portant sur la part des exploitations bio réalisée selon la méthode d'intervalle égale

Carte 11 Cartogramme représentant les produits phytosanitaires vendues par zones postales

Cartogramme : la surface d'une zone postale correspond à la quantité de produits phytosanitaires qui y était vendue en 2018, en Kg)
Fond de carte de la France métropolitaine et DOM
Données par zones postales
Discretisation selon la méthode des quantiles

Graphiques et schémas

Ci-dessous est présentée une sélection de schémas, groupées par la question structurante du débat que chaque carte informe. Leur commentaire peut être trouvé dans l'annexe 6 "Commentaires des graphiques et schémas".

Pour l'ensemble des schémas et diagrammes consulter le site <https://impactons.debatpublic.fr/je-m-informe/chiffres-et-donnees/>

Quelle agriculture pour 2021-2027 ?

Graphiques et schémas planche 1

Revenu (1970-2010)

Revenu (2017)

Revenu des ménages et revenu agricole indice 100 en 1980 (valeur réelle)

Revenu agricole
 Revenu net d'entreprise agricole par actif (moyenne mobile sur 3 ans)
Revenu des ménages
 Revenu disponible brut des ménages par habitant
 NB Tous les habitants, y compris les agriculteurs

Glossaire

Indice base 100 en 1980
 L'indice d'une grandeur est le rapport entre la valeur de cette grandeur au cours d'une période courante et sa valeur au cours d'une période de base. Il mesure la variation relative de la valeur entre la période de base et la période courante. Souvent, on multiplie le rapport par 100, on dit indice base 100 à telle période.

Revenu net d'entreprise agricole par actif
 Le revenu agricole est retracé par les comptes de l'agriculture établis par l'Insee. Le revenu net d'entreprise agricole est égal au résultat agricole net diminué des salaires, des cotisations sociales sur les salaires, des intérêts dus et des charges locales nettes.

Revenu disponible brut des ménages
 Revenu dont disposent les ménages pour consommer ou investir, après opérations de redistribution. Il comprend l'ensemble des revenus d'activité (rémunérations salariales y compris cotisations légalement à la charge des employeurs, revenu maille des non-salariés), des revenus de la propriété (intérêts, dividendes, revenus d'assurance-vie...) et des revenus fonciers (y compris les revenus locatifs imputés aux ménages propriétaires du logement qu'ils occupent). On y ajoute principalement les prestations sociales en espèces reçues par les ménages et on en retranche les cotisations sociales et les impôts versés.

NB Le revenu de l'activité agricole n'est pas directement comparable au revenu à celui des ménages. Ce dernier comprend en effet, outre les seuls revenus d'activité, les revenus de la propriété et les revenus de transferts comme les prestations sociales. Les seules comparaisons possibles portent donc sur les évolutions.
 Pour aller plus loin :
<http://dx.doi.org/10.1253/SIAMI/0407044-003.pdf>

Revenu mensuel moyen en 2017 (€)

■ Revenu mensuel moyen des secteurs agricoles (déficits pris en compte)
■ Revenu mensuel moyen par secteur d'activité (hors agricole)

Chart : France (gauche) / France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017 (droite)
 Sources : Insee - bases non-salariés 2017 ; Insee - Comptes de la Nation

LE REVENU DES MÉTIERS AGRICOLES ET DES AUTRES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Déclarations des chefs d'exploitation relatives au profil de leur successeur en 2010

Qui sera votre successeur ?

Mon successeur sera...

Un membre de ma famille ...

- qui dirige une autre exploitation agricole
- qui travaille dans une autre exploitation agricole
- qui ne travaille pas dans une exploitation agricole

Quelqu'un du secteur agricole...

- qui travaille dans l'exploitation (coexploitant)
- qui travaille dans une autre exploitation
- qui dirige une autre exploitation

Quelqu'un d'extérieur à ma famille et au secteur

- tout autre successeur qui ne travaille pas dans une exploitation agricole

Je ne sais pas encore.

- exploitation sans projet de succession

Glossaire

Profil de succession des exploitations
Information relative au futur chef d'exploitation, obtenue par déclaration des actuels chefs d'exploitation, non retraités. Ce graphique montre le projet de succession pour les répondants âgés de 55 ans ou plus en 2010.

Champ : France métropolitaine
Source : Agreste - Recensement agricole 2010

LES PROFILS DE SUCCESSION DES EXPLOITATIONS

Glossaire

Secondaire cycle court
Sorties du premier cycle du second degré (6e, 5e, 4e) et des formations préprofessionnelles en un an (CEP, CPPN, et CPA).

Secondaire cycle long
Sorties de 3e générale, de 4e et 3e technologiques et des classes du second cycle court avant l'année terminale.

Champ : France métropolitaine
Source : Agreste - Enquête structure 2016

LE NIVEAU DE FORMATION DES EXPLOITANTS

Graphiques et schémas planches 2-3-4

Qu'est-ce que je mange ?

Prix pour le consommateur
Marge brute du produit alimentaire qui va ...

... à l'État via la TVA ... à la distribution ... à l'industrie ... à l'agriculture

Glossaire

Marge brute
En analyse de la formation des prix, la marge brute est une extension de la notion de marge commerciale. Pour les activités uniquement commerciales (achat et revente d'un même produit), la marge brute est la marge commerciale (et addition). Pour les activités avec transformation (secteurs industriels), la marge brute peut désigner un solde calculé soit globalement sur toute l'activité de l'entreprise, soit un solde calculé pour un article particulier.

Marge commerciale
Différence entre les ventes de marchandises et les achats des mêmes marchandises (sans transformation), mesurée soit globalement sur toute l'activité commerciale de l'entreprise, soit par unité (po poids, de volume...) d'un article particulier.

Champ : France
Source : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

LA RÉPARTITION DE LA VALEUR ENTRE AGRICULTEURS, INDUSTRIELS ET DISTRIBUTEURS

Consommation individuelle de viandes (Kgéc*/habitant)

Types de viande consommée

- Ovins
- Porcins
- Bovins
- Volailles

*Kgéc : kilogramme équivalent carcasse

Champ : France
Source : Agreste 2018

L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE VIANDE

Part des composantes du prix dans la dépense finale alimentaire (%)

La décomposition du prix payé par les consommateurs (hors restauration)

- Taxes sur les produits
- Importations d'aliments
- Consommations intermédiaires importées
- Commerces
- Autres services dont transport
- Autres industries
- Industries alimentaires et fabrication de boissons
- Agriculture, pêche et aquaculture

Glossaire

Consommations intermédiaires importées
Les consommations intermédiaires sont l'ensemble des biens et services (généralement achetés à d'autres entreprises), qui sont détruits ou transformés lors du processus de production ou incorporés au produit, par exemple les aliments pour animaux.

Décomposition de la dépense finale alimentaire
La dépense finale des ménages en produits alimentaires est décomposée en importations, taxes et valeurs ajoutées induites dans toutes les branches et pas uniquement dans les branches agricoles, industrielles et commerciales agroalimentaires. Cette analyse, faite à partir des tableaux « Entrées-Sorties » de la comptabilité nationale, permet d'estimer les rémunérations perçues in fine dans les différentes branches de l'économie par les dépenses finales de consommation alimentaire.

Importation d'aliments
Une importation d'aliments est une entrée dans la France d'un bien ou service alimentaire provenant d'un autre pays. La législation de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire impose des conditions particulières à des produits très spécifiques et prévoit des contrôles officiels des denrées alimentaires provenant de certains pays tiers et qui sont destinés à être commercialisés dans l'Union européenne.

Champ : France
Source : OFPA d'après Insee pour Eurostat

**LA DÉCOMPOSITION DU PRIX PAYÉ
PAR LE CONSOMMATEUR**

Graphiques et schémas planches 5-6-7

Quels modèles agricoles pour la société française ?

Glossaire

Résultat courant avant impôts (RCAI)

Dans ces graphiques la productivité des filières est mesurée par le résultat courant avant impôts, obtenu en ajoutant au résultat d'exploitation les opérations financières réalisées. Le résultat courant avant impôts est déficitaire si les charges dépassent les produits. Le RCAI est égal aux produits d'exploitation (soit les ventes de biens, prestations de services...)

- + augmentés des quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (produits, au sens comptable du terme (par exemple, résultat des opérations faites par l'intermédiaire d'une société en participation));
- + augmentés des produits financiers (intérêts courus, gains de change, revenus tirés des comptes en banque);
- diminués des charges d'exploitation (coûts versés en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés...);
- diminués des quotes-parts de résultats sur opérations en commun (charges au sens comptable du terme);
- diminués des charges financières (par exemple : intérêts des emprunts, escomptes accordés à des clients, pertes de change supportées).

Dans la définition du RCAI retenue par les comptes de l'agriculture, les charges sociales et les rémunérations de l'exploitant et de ses associés ne sont pas prises en compte dans les charges d'exploitation.

Champ : France métropolitaine, moyennes et grandes exploitations
Source : Agreste - Rca 2017

Filières les plus aidées

Part des exploitations subventionnées (%)

Part des exploitations de la filière déficitaires hors subvention (%)

Part des exploitations de la filière déficitaires après subvention (%)

FILIÈRES AGRICOLES : DÉFICIT ET SUBVENTIONS EN 2017

Glossaire

Cultures générales
Selon la définition de l'Union européenne, les exploitations agricoles à cultures générales comprennent les exploitations :
- spécialisées en culture de plantes sarclées
- à culture de céréales et de plantes sarclées combinées
- spécialisées en cultures de légumes frais de plein champ
- à cultures générales diverses (exploitations spécialisées en culture de tabac, de coton ou exploitations avec combinaison de diverses cultures générales)

Taux d'endettement
Représente la part des fonds propres qu'un emprunteur affecte au remboursement de ses engagements financiers (dettes, crédits en cours).

NB Ensemble des dettes rapporté au total de l'actif.

Champ : France métropolitaine, moyennes et grandes exploitations
Source : Agreste - Rca

LES FILIÈRES EN DIFFICULTÉ. Le poids de l'endettement

Graphiques et schémas planches 8-9-10

Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture ?

Résultat agricole moyen
(€/Unité de travail annuel familial)

Évolution des résultats par type d'agriculture

— Agriculture biologique
— Agriculture conventionnelle

Glossaire

Agriculture biologique
L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi d'intrants.

Agriculture conventionnelle
L'agriculture conventionnelle résulte des transformations initiées dans les années 1950 en Europe notamment, et est caractérisée par

l'emploi de variétés et espèces à haut rendement, d'intrants permettant d'en optimiser la production (engrais et pesticides ou aliments concentrés et forte médication) dans des exploitations agricoles très spécialisées et mécanisées. Dans la littérature, on trouve plutôt la définition d'agriculture « productiviste », « intensive » et « extensive ».

Résultat agricole moyen
Le résultat agricole est le résultat net (entrées diminuées des dépenses) et correspond au revenu de l'exploitation.

Unité de travail annuel familial
L'unité de travail annuel est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni dans chaque exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année.

Les unités de travail familiales regroupent les exploitants et les membres de leur famille participant au travail dans l'exploitation, qu'ils soient salariés ou non.
Champ : Échantillon d'environ 50 fermes adhérentes à l'association CeFrance Adhéo et pratiquant l'agriculture biologique; échantillon de comparaison d'exploitations conventionnelles.
Source : CeFrance Adhéo, 2018

RÉSULTATS AGRICOLES DES AGRICULTURES CONVENTIONNELLE ET BIOLOGIQUE

Graphiques et schémas planches 11-12

Comment cohabiter dans les campagnes ?

DES PRATIQUES AGRICOLES AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL

LA PLACE DE L'AGRICULTURE DANS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉMETTEURS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Graphiques et schémas planches 13-14

Qui décide de la politique agricole ?

LA DYNAMIQUE DE LA PAC. Une histoire déjà longue

LE PROCESSUS DECISIONNEL DE LA PAC POST-2020

Graphiques et schémas planches 15-16

Chantier 3. Une analyse du débat en temps réel

Dans ce chantier, cinq chercheurs expérimentés ont observé l'intégralité de l'assemblée citoyenne sur l'agriculture. Nous avons aussi participé à trois rencontres régionales : celles de Châlons en Champagne, Poligny et Bourg-lès-Valence. Sur la base de cette observation, nous avons procédé à l'analyse des contenus du débat, pour identifier l'organisation de l'ensemble des arguments liés au plan stratégique national de la Politique agricole commune. Cette analyse a été synthétisée par la production de textes et de visualisations (diagramme d'arguments, carrés sémiologiques). Une part de ses produits ont été transversaux, concernant les grandes orientations politiques de la PAC, d'autres thématiques (alimentation, la structure de gouvernance de la PAC). Dans ce chantier, Chôros a repris des échanges fréquents avec la CPDP et son équipe pour saisir les points où son travail pourrait être le plus pertinent.

Fiche méthodologique « Structures argumentatives de l'ACA »

Résumé

L'explicitation des structures argumentatives sous-jacentes au débat public permet d'éclairer la prise de décision politique en l'ancrant dans les préoccupations citoyennes. L'Assemblée citoyenne pour l'agriculture a été l'occasion pour les citoyens de confronter leur compréhension des enjeux liés à l'agriculture à celle d'experts et de parties prenantes.

Lors de cette assemblée, les citoyens ont produit et voté sur les objectifs d'un contrat social remis au gouvernement pour l'aider à élaborer son Plan national stratégique. Choisis à la majorité, les objectifs inclus au rapport ont fait l'objet de discussions durant lesquelles les citoyens ont pu partager leur points de vue avec une plus grande complexité d'arguments. Or, ce processus de co-construction des schémas argumentatifs doit être explicité afin de saisir l'ampleur des enjeux.

Ici, nous soulignons l'importance de départager les concepts porteurs, d'identifier le niveau d'explicitations des arguments et de définir les logiques d'opposition et de contre-opposition afin de mieux saisir la diversité des points de vue. La présente fiche pourra ainsi servir à (re)cadrer les débats régionaux qui suivent en aidant les organisateurs à expliciter les structures argumentatives présentées par les participants lors de ceux-ci.

1. Explicitation des concepts porteurs
2. Structure argumentatives hors-champ
3. Oppositions et contre-oppositions

Explicitation des concepts porteurs

Afin d'aider les citoyens à établir des bases argumentatives communes, ceux-ci doivent expliciter les différents sens de termes fréquemment utilisés lors des discussions, tels que :

- Acteur(s)
 - Etat, législateur, gouvernement, lobbys, individus, consommateurs, groupes d'intérêt, secteurs de la « chaîne de valeur », etc.
- Agriculteur(s)
 - Travailleurs manuels, ingénieurs spécialisés, corps de métier, groupe social, unité familiale, plutôt hommes ou hommes et femmes, etc.
- Agriculture(s)
 - Secteurs d'activités, pratiques de subsistance, bien public, systèmes sociaux et politiques, ensemble de pratiques culturelles, systèmes d'acteurs, etc.

- Agroécologie(s)
 - Retour aux pratiques ancestrales et aux anciens outils, savoir technique et scientifique de pointe qui utilise des nouvelles technologies, etc.
- Consommateur(s)
 - Acteur social, politique et économique responsable; actant contraint par les médias et le système économique, etc.
- Dignité
 - Statut social, revenu, pouvoir d'achat, poids politique, tâches et activités, pouvoir décisionnel, autonomie, etc.
- Ecologie
 - Décroissance productive, développement durable, respect d'équilibres naturels, absence de produits de synthèse, etc.
- Maîtrise
 - Pouvoir décisionnel, connaissances et compétences techniques, capacité d'intervention dans les étapes de production, savoir-faire, etc.
- Marché
 - Système de production agricole, ensemble des relations commerciales à l'échelle du monde, réglementation et régulation faites par les autorités (France, Europe, OMC, etc.), etc.
- Production locale
 - Suppression des intermédiaires entre le producteur et le consommateur, circulation restreinte des produits entre le producteur et le consommateur, production à l'intérieur du département, de la région, du pays, de l'Union européenne, du territoire français incluant/excluant les DOMs, etc.
- Souffrance animale
 - Conditions d'élevage, conditions d'abattage, abattage en soi, durée de vie, etc.
- Souveraineté
 - Souveraineté alimentaire, souveraineté législative, souveraineté politique, souveraineté à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, etc.

Structures argumentatives hors-champ

Plusieurs composantes thématiques du débat sont restées hors-champ. Afin d'élargir les constructions possibles, nous en listons ici certaines sous la forme de questions :

1. La question de l'agriculture relève-t-elle de la politique publique ou d'un corporatisme d'État ?
2. En quoi la subvention à l'agriculture doit-elle différer de celles offertes à d'autres domaines de production ?
3. Quelle doit être la part de valeur ajoutée des producteurs dans la chaîne de valeur ?
4. Quelle part du budget Européen devrait être attribuée aux politiques agricoles ?
5. Quelles doivent être les politiques prioritaires du budget Européen ?
6. Qu'est-ce qui distingue les « intermédiaires » du secteur alimentaire de ceux d'autres secteurs ?
7. Quelle part de responsabilité doit-on attribuer aux agriculteurs pour le fonctionnement du secteur agro-alimentaire ?
8. Quelle part de responsabilité doit-on attribuer aux agriculteurs dans les conflits d'usage les opposant aux non-agriculteurs ?
9. Les exploitations de grande taille peuvent-elles opérer sans conséquences néfastes sur l'environnement ?
10. Les exploitations basées sur un modèle de rentabilité peuvent-elles opérer sans conséquences néfastes sur l'environnement ?

11. Comment les subventions à l'agriculture impactent-elles la concurrence et l'accès des pays au marché mondial ?
12. L'agriculture a-t-elle toujours une vocation nourricière ?
13. Quelle est la part de responsabilité des agriculteurs dans la fonction nourricière de l'agriculture ?
14. Le secteur de l'agriculture est-il le fait des seuls agriculteurs ?
15. Le monde agrarien doit-il s'opposer à la performance économique ?

Oppositions et contre-oppositions

Lors du débat se sont esquissés les plans de conflits suivants :

- Rôle de l'État concernant le domaine agricole :
 - État-providence / État-stratège
- Rôle des Consommateurs :
 - Acteurs / agents
- Modes de production agricole :
 - Productive-destructive / durable / décroissante-extensive
- Échelles de l'action :
 - Local / National / Européen / Mondial
- Échelles du protectionnisme :
 - National / Européen
- Rôle de l'agriculture :
 - Nourricier / Nutrition / Économique / Culturel / Paysage / Environnement

Rapport intermédiaire de l'ACA « Structures argumentatives de l'Assemblée citoyenne pour l'agriculture »

Résumé

L'explicitation des structures argumentatives sous-jacentes au débat public permet d'éclairer la prise de décision politique en l'ancrant dans les préoccupations citoyennes. L'Assemblée citoyenne pour l'agriculture a été l'occasion pour les citoyens de confronter leur compréhension des enjeux liés à l'agriculture à celle d'experts et de parties prenantes.

Lors de cette assemblée, les citoyens ont produit et voté sur les objectifs d'un contrat social remis au gouvernement pour l'aider à élaborer son Plan national stratégique. Choisis à la majorité, les objectifs inclus au rapport ont fait l'objet de discussions durant lesquelles les citoyens ont pu partager leur points de vue avec une plus grande complexité d'arguments. Or, ce processus de co-construction des schémas argumentatifs doit être explicité afin de saisir l'ampleur des enjeux.

Le présent rapport intermédiaire présente quatre analyses et un tableau élaborés à partir de citations et de reconstructions de citations recueillies auprès de citoyens ayant participé à l'Assemblée citoyenne pour l'agriculture :

1. Défi et opportunité d'une cohabitation en milieu agricole
2. Du local au mondial : quelles géographies pour une agriculture souhaitable ?
3. Deux exemples de plans de conflits reconstitués à partir du carré sémiotique
4. Synthèse des plans de débat

5. Citations et reconstructions de citations recueillies à l'ACA

Analyse 1 : Défi et opportunité d'une cohabitation en milieu agricole

Ce diagramme présente un ensemble de citations et de reconstructions de citations (contextualisées par rapport à la discussion) recueillies durant l'Assemblée citoyenne pour l'agriculture. Celui-ci reconstruit les schémas argumentatifs générés par les citoyens durant l'exercice portant sur la Cohabitation.

L'ensemble de ces citations et reconstructions sont disponibles dans le tableau des citations des jours 1 et 2 de l'ACA en annexe.

Afin d'analyser ces citations, nous nous sommes inspirés du carré sémiotique en faisant ressortir quatre grands pôles de discussion et plans de clivage définis par les citoyens eux-mêmes :

- Les problèmes de l'habitat agricole
- Le potentiel de l'habitat agricole
- Le problème de la cohabitation
- Le potentiel de la cohabitation

À partir des citations, nous avons aussi identifié cinq thèmes transversaux abordés par les citoyens en lien avec le sujet de la Cohabitation :

1. L'environnement
2. L'organisation sociale et fonctionnelle
3. Les relations interpersonnelles
4. Le patrimoine immatériel
5. Le capital économique des agriculteurs

L'analyse montre l'importance de ces thèmes dans la compréhension des citoyens des enjeux de cohabitation, et plus largement des enjeux du « monde agricole » et de son devenir. Cet exercice à lui seul permet déjà d'établir les points d'ancrage du débat dans l'imaginaire collectif des citoyens.

Figure 2 Les énoncés sont des citations et reconstructions de citations recueillies durant l'ACA (voir Tableau 1 en annexe)

Tableau des Citations et reconstructions de citations recueillies à l'ACA (voir Annexe)

Le tableau en annexe présente un ensemble de citations directes ou reconstruites (contextualisées par rapport à la discussion et rendues plus compréhensibles) recueillies durant les jours 1 et 2 de l'ACA.

De plus, afin de rendre chaque propos plus clair, nous avons déconstruit certaines citations qui contenaient plusieurs idées.

Par exemple, la citation : « A la sortie de la guerre, au moment de la création de la PAC, nous étions dans une logique de puissance et de productivité » devient :

- La PAC résulte de l'après-guerre
- La PAC résulte d'une logique de puissance
- La PAC résulte d'une logique de productivité

Le tableau se compose de cinq colonnes :

1. Un identifiant numérique
2. Le cadre de référence donné par le citoyen
 1. Europe
 2. Local
 3. Monde
 4. National
 5. Organisationnel (en rapport avec le processus de démocratie en cours)
 6. Systémique
3. L'avis de citoyen (citation ou reconstruction de citation déconstruite)

4. Mode argumentatif utilisé par le citoyen :
 1. Injonction (il faut, on doit, etc.)
 2. Déclaration (affirmation, avis personnel, point de vue)
 3. Question (est-ce que..., pourquoi..., etc.)
5. Mots valise, qui sont des termes utilisés de manière imprécise et dont l'imprécision participe à la stratégie argumentative et au déroulement du débat.

Analyse 2 : Du local au mondial : quelles géographies pour une agriculture souhaitable ?

En italique : citations des citoyens. Les citoyens des experts et des parties prenantes ne figurent pas dans l'analyse

Exercice analytique

Ce tableau argumentatif répertorie les points de vue des citoyens qui se sont prononcés, au long de l'assemblée citoyenne pour l'agriculture (selon la méthode d'immersion décrite ci-dessus) sur les échelons de gouvernance de l'agriculture en tant que domaine politique et en tant que sphère économique de production agricole.

Ce diagramme en évidence les ambiguïtés que les échanges entre citoyens n'ont pas pu lever. Cristallisée au tour du mot « maîtrise », une de ces ambiguïtés, notée par les citoyens eux-mêmes, concerne la distinction entre échelon de prise de décision, échelon d'organisation économique de la production et encore échelon de la consommation :

« Le mot maitrise, (ne serait-il) plutôt une prise de décision locale, un cadre au niveau local (avec le mot) maitrise on est dans le flou ».

« Maitriser les décisions et enfin garantir la production. La maitrise des décisions est plus importante (que la maitrise de la production). »

Une deuxième ambiguïté concerne l'échelon considéré comme local. Est-ce un espace configuré au cas par cas, à partir de la coordination des divers plans thématiques, par exemple autour d'un parc régional (i.), le département (ii.), la région (iii.), le bassin de vie (iv.) ou même la France et l'Europe (v.) ?

Commentaire

Malgré ces limitations des données, c'est possible d'identifier deux grands champs argumentatifs.

A gauche, nous trouvons une approche que vise à transformer l'économie, le projet politique et la consommation, sans distinction de ces trois domaines d'activité humaine. Cette approche est accompagnée d'une tonalité de méfiance quant à la capacité des plus petites échelles et des plus petits acteurs d'agir effectivement sur des espaces et des acteurs plus grands. Le projet politique d'une « souveraineté nationale » et d'une « maitrise locale » correspond à une logique de protection de la France et de ses régions pour pouvoir réaliser certains objectifs qui placent les agriculteurs et les consommateurs français d'abord, par l'action de l'État.

A droite, nous trouvons une lecture de la société qui considère les sphères économique et politique comme domaines à la fois séparables et reliés par la possibilité de choix politique et d'influence économique, notamment par le comportement du consommateur. Cette lecture est accompagnée par une certaine confiance dans des dispositifs (accords, loi, normes, mécanismes de suivi, etc) capables d'orienter l'action des acteurs français, européens et au-delà.

Du local au mondial : quelles géographies pour une agriculture souhaitable ?

Par le rhizome Chôros
[XOPO:]

Figure 3 Les énoncés (en italique) sont des citations et reconstructions de citations recueillies durant l'ACA

Analyse 3 : Deux exemples de plans de conflits reconstitués à partir du carré sémiotique

Les schémas représentent deux des plans de conflit identifiés lors du débat. Ces plans de conflits se caractérisent par des positions qui, entre elles, peuvent être 1) contraires ou incompatibles, 2) concurrentes ou diverses mais compatibles, 3) concordantes 4) complémentaires. Dans chaque plan de conflit, le niveau de généralité de l'exercice se prête à des constats consensuels, car abstraits, les citoyens n'étant pas mis en situation concrète, où ils devraient établir des priorités. La présence d'éléments implicites non éclairés (polysémie ; sous étendus) constituent un autre élément problématique.

Qu'est-ce que je mange? ou les consommateurs

Dans la figure correspondante (voir pages suivantes), les deux thèmes majeurs qui émergent par rapport au consommateur : manger sain, manger local.

Les grands implicites : manger bien c'est manger local ? Manger local équivaut à manger sain ou à « aider » les agriculteurs en éliminant les intermédiaires et la concurrence étrangère ? C'est quoi consommer local (consommer français, circuit km 0, ...) ?

Vers une transition écologique ? Les modèles de production

Dans la figure correspondante (voir pages suivante), le thème majeur qui émerge par rapport aux modes de production agricole : injonction à la décroissance (= développement durable n'étant pas possible).

Les grands implicites : Small is beautiful : la grande exploitation est-elle forcément destructive et la petite virtuose ? La technologie est-elle forcément destructrice ou il y en a des vertueuses ?

Figure 4 Les énoncés sont des citations et reconstructions de citations recueillies durant l'ACA

Vers une transition écologique ? Les modes de production

Figure 5 Les énoncés sont des citations et reconstructions de citations recueillies durant l'ACA

Analyse 4 : Synthèse des plans de débat

Les schémas qui suivent présentent une vision synthétique de dix plans de débat qui sont clairement apparus lors de l'ACA. Les liens entre les énoncés caractérisent le type d'interaction qui les associe. Les couleurs portent sur l'intensité de la présence de ces énoncés durant les discussions. Le bleu foncé indique une présence claire de l'énoncé, tandis que les bleus moyen et clair signalent un déficit plus ou moins marqué d'autres énoncés qui font pourtant système avec ceux qui ont été les plus présents. On peut donc en tirer quelques indications sur la manière de donner davantage de visibilité à des points de vue qui pourraient contribuer à équilibrer les termes des enjeux.

Légende

Jeu à somme...

positive (complémentarité)	
nulle (curseur)	
négative (antinomie)	

Place de l'énoncé dans le débat

explicite	
limitée	
marginale	

Figure 6 Légende

1 Des consensus sur les finalités

La proposition rejetée reste en partie implicite.

1a

1b

1c

2 Des oppositions à équilibrer

Une certaine dissymétrie entre les termes du débat.

2a

2b

3 Des contraires multiples

Rendre compte des alternatives à trois termes.

3a

Figure 7 Les énoncés sont des synthèses faites à partir des citations et reconstructions de citations recueillies durant l'ACA

3b

3c

4 Des complexités esquissées

Combiner antinomies et complémentarités.

4a

4b

Figure 7-10 Les énoncés sont des synthèses faites à partir des citations et reconstructions de citations recueillies durant l'ACA

Rapports des débats régionaux

Chôros a participé à trois des débats régionaux pour en fournir le compte rendu synthétique, complet d'observations critiques et d'une analyse thématique des différentes positions et points de vue.

Débat régional « Quels modèles agricoles pour la société française ? »

Châlons-en-Champagne, 11 septembre 2020, Salle Arnaud Beltram - Mess des Entrepreneurs, 42 rue Grande Etape.

Acteurs :

- Animateur : Ilaria Casillo.
- Maîtrise d'ouvrage : Cécile Détang-Dessemndre (Économiste, Directrice scientifique adjointe, INRAE).
- Intervenants : Alain B. (citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat, CCC, ayant participé au groupe Se nourrir), Laurent Panigai (Directeur général adjoint, CV-CNF), Xavier Poux (chercheur associé IDDRI).

Remarques générales :

- Discours brefs et peu solennels.
- Un quart de femmes dans la salle.
- Style très informel dans les interventions d'« experts ».
- Conflictualité faible.

Déroulement :

- Introduction et interventions maîtrise d'ouvrage :
- Début 18h45
- Introduction Ilaria Casillo (IC 10 min)
- Intervention de Cécile Détang-Dessemndre, (20 + 5 min) problématisée (comment tenir des objectifs peut-être contradictoires?).
- Film sur la PAC (5 min)
- Intervention de IC : combien il y a des agriculteurs dans la salle (10% environ)
- Alain B. se présente comme enfant d'agriculteurs, raconte son expérience et revient en détail sur les propositions de son groupe retenues dans les 149 mesures de la CCC. (15 min).
- Laurent Panigai (10 min), fait l'éloge des bienfaits de tous ordres apportés par le champagne, le propose comme modèle pour l'ensemble de l'agriculture. Il défend la lenteur du passage au bio dans les zones-limites septentrionales de la vigne en raison du décalage géographique avec le cœur de la production viticole. Il conclut sur le fait que le terroir est un fait social.
- Puis Xavier Poux, (10 min) fait une revue de presse sur la relation conflictuelle économie/écologie et plaide pour la prise en compte des enjeux naturels à la racine dans le découpage des problèmes y compris dans la perspective des rendements agricoles. Il conclut à la nécessité d'accepter des réductions de rendements et de production si cela permet une agriculture durable, rémunératrice et bonne pour la santé.
- IC donne la parole à la salle pour des questions.

Questions du public (30 min) :

- Q1 défend le bio, même si ce n'est pas encore tout à fait au point, souhaite remplacer « contrainte environnementale » par « exigence environnementale », critique le

vinificateur sur sa prétention à parler du travail des viticulteurs et sur la tendance à la standardisation des vins.

- IC insiste sur l'importance de l'argumentation plutôt que les jugements.
- Q2 évoque sur la pyramide des âges préoccupante des agriculteurs, évoque la restauration collective qui s'approvisionne à l'étranger, suggère que la part des agriculteurs augmente sans augmentation du prix final, craint que les 9G€ ne soient pas durables et que la Pologne ne dépasse la France comme puissance agricole.
- Q3 (agriculteur) sur l'importance du caractère européen de la PAC comme élément de cohésion en matière de relance, de sécurité, de santé..., signale la baisse de la PAC en € constants et l'effort fait par les agriculteurs et demande un soutien à l'installation des agriculteurs et une meilleure coopération entre État et régions pour soutenir la transition. Il considère que l'agriculture est une « solution » aux enjeux environnementaux, pas une « contrainte », à condition de soutenir financièrement les agriculteurs.
- Q4 (femme) défend la filière viticole comme exemple à suivre en opposition avec les fermes-usines qui détruisent les emplois du monde agricole.
- Q5 (agriculteur) considère que les agriculteurs prennent en compte l'environnement dans différents domaines, y compris dans l'apiculture. Les solutions existent mais peu de jeunes s'installent, sauf en double activité. En matière de blé, il faudrait avoir des rendements moyens (« Renault », « Peugeot ») plutôt que ceux d'une « Ferrari ».
- Q6 regrette qu'on ne parle pas de souveraineté alimentaire alors que certains secteurs sont déficitaires, évoque la question de l'équité dans la subvention et insiste sur le fait que tout agriculteur doit pouvoir vivre de son travail et non de services annexes.
- Q7 est fier d'avoir entendu le membre de la CCC demander qu'on s'intéresse au bien-être animal, en en faisant un point central. Le paiement du service environnemental (PSE) est une bonne piste pour plusieurs formes d'agriculture. Il suggère de mettre l'accent sur la souveraineté plutôt que sur l'exportation.
- Q8 demande au membre de la CCC comment on peut faire pour faire que les citoyens influencent vraiment la PAC alors que beaucoup de propositions de la CCC ont été « balayées ». Il y a beaucoup d'inégalités entre agriculteurs. Sur ce point, il faudrait faire des choix plutôt que de chercher un consensus mou. La luzerne ne suffit pas, c'est une mesurette en matière de biodiversité.
- IC défend la qualité du débat tel qu'il est organisé.

Réponses de la maîtrise d'ouvrage et des intervenants (10 minutes) :

- Cécile Detang-Dessendre : précisions techniques sur la souveraineté alimentaire et sur la réforme du premier pilier en matière de PSE.
- Alain B. : la mise en application des mesures proposées par la CCC en matière agricole dépend de la bonne volonté du monde agricole.
- Xavier Poux : on ne peut pas tout avoir, il faut faire des choix, par exemple éviter des productions associées à des intrants qui épuisent les sols.
- Laurent Panigai : se félicite de la qualité du débat, insiste sur le sens des mots (terroir, longtemps négatif, aujourd'hui positif), sur le droit à l'erreur qui permet de construire ensemble.

Exercice :

- IC présente (5 min) la méthode de travail pour les discussions par groupe (prévues en 35 min, en fait 40) avec pour résultat la réponse à deux questions en demandant aux participants de « se mélanger ».

Entendu aux tables :

- Aux différentes tables, beaucoup d'agriculteurs ou de membres de la branche défendent dans l'ensemble l'idée que soutenir le revenu des agriculteurs répond du

même coup aux autres exigences, y compris écologiques, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Une table insiste sur le fait que les agriculteurs sont la seule catégorie soutenue financièrement et que cela suppose des contreparties. Quelques réflexions ici ou là sur le progrès, le vivant, la nature.

Restitution (20 min) :

- Rapport des groupes
- Deux raisons pour chaque famille de mesure :
Soutenir le revenu : ruralité, emplois, installation, souveraineté alimentaire, qualité des productions, compensation des marchés, meilleurs services environnementaux, équité avec les autres branches, nécessité de contreparties, encadrer en donnant des règles, permet de vivre son métier.
Protéger les ressources naturelles : protéger l'eau, bien commun, qualité de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, du vivant, ne sont pas illimitées, appartiennent à l'humanité, vitales pour les humains, nécessaires à l'agriculture.
Adaptation au changement climatique : agriculteurs victimes du changement climatique, il faut les accompagner, mutualiser la transition, préserver les ressources, recherches sur le vivant, innover sur les productions, limiter le changement climatique, risque sur la production, l'agriculture doit limiter son impact, diversité des assolements, mettre en place des outils de gestion des aléas, respect des engagements internationaux sur le climat, changement de modèles de production, aider l'agriculture à réduire son impact.
Souveraineté alimentaire : importations néfastes pour le climat, éviter l'impact sur les autres pays, garantir une production européenne suffisante de qualité, compenser les filières déficitaires en France, production française plus sûre, autonomie alimentaire qui doit répondre à la diversité des consommateurs, obligation de l'information aux consommateurs, agriculture de proximité pour rapprocher le rural de l'urbain, qualité pour tous, y compris ceux qui ont peu de moyens.
Soutien à l'emploi : ne pas dépendre des salariés étrangers, éviter les distorsions de concurrence avec les pays étrangers, maintenir le tissu social et économique, campagnes vivantes, conséquence d'une rémunération suffisante, renforcer la formation des jeunes, aide à l'installation, investir dans les hommes, non dans les machines.
- Hiérarchisation des mesures par famille :
 1. Soutenir le revenu des agriculteurs
 2. Adaptation au changement climatique
 3. Protection des ressources naturelles, soutien de l'emploi
 4. Souveraineté alimentaire
 - 5 Soutien à l'emploi.
- Vote sur la hiérarchie : grande majorité de « j'approuve avec réserves » et de « j'approuve complètement ».

Interventions conclusives (10 min) :

- La présidente de la Chambre d'agriculture invite les participants à venir visiter les exploitations.
- Critique par un agriculteur retraité du corporatisme agricole, des inégalités de revenus, du rôle pervers du foncier, qui ne va pas dans le sens des exploitations.
- Espoir que les consommateurs vont ouvrir leur porte-monnaie.
- Critique de l'idée de souveraineté alimentaire.
- Un militant d'association environnementale demande à bénéficier d'une parole libre malgré les pressions. Il demande : pourquoi hiérarchiser des mesures justes ?
- Conclusion d'IC (5 min).
- Fin 22h

Autres remarques :

- 75 premières minutes d'interventions sans interaction avec le public.
- L'exposé de Cécile Detang-Dessendre (INRA) contenait des parti pris implicites. Il faisait comme si l'exportation était normale et l'importation anormale, comme si le niveau de rémunération devait être le même pour tous quelle que soit la valeur ajoutée, comme si la faible part de l'alimentation dans les ménages était le signe d'une mauvaise rémunération des agriculteurs, comme si le maintien de la subvention européenne de 9G€ aux agriculteurs français allait de soi. D'autres choix politiques étaient plus explicites: pas de problème de sécurité alimentaire; la souveraineté alimentaire a « trop bien » marché. Dans l'ensemble une présentation dépolitisée en ce qu'elle ne pose pas les problèmes les plus conflictuels mais insiste sur les arbitrages entre des désirs légitimes.
- Le film sur la Politique agricole commune présente un récit uniquement positif et peu réflexif sur l'histoire de la PAC.
- La problématisation des politiques agricoles en comparaison d'autres politiques publiques en cause l'aide directe à une branche, le poids énorme de la PAC dans les politiques publiques de l'UE, la relation agriculture/ruralité ou le pourquoi d'une souveraineté spécifiquement alimentaire sont peu abordées. Le fait de ne permettre qu'un classement positif des familles de mesure sans laisser la possibilité de hiérarchiser négativement affaiblit la liberté de choix des participants.
- Dans les discussions aux tables, la majorité des participants semble faire partie du monde agricole. La présence diffuse mais active de la FNSEA semble très bien organisée, à peine perturbé par les représentants du mouvement "paysan" ou les préoccupations écologiques.

Débat régional : « Quelle transition agro-écologique pour l'agriculture »

Poligny, 6 octobre 2020, Salle des fêtes, rue du 4 septembre.

Acteurs :

- animateur : Ilaria Casillo, Etienne Ballan.
- Intervenants : Bruno Derouand -Directeur Adjoint DRAAF Bourgogne France-Comté-, Fabienne Clerc Laprée -DRAAF Bourgogne France-Comté.

Remarques générales :

- Les participants sont très nombreux (salle comble) ;
- Quelques jeunes (18-30 ans) présents sont regroupés autour de deux à trois tables ;
- L'organisation et le déroulement se font de manière cadrée et sereine ;
- On sent un engagement des participants et un dynamisme des discussions ;
- Un tiers des participants appartiennent au milieu agricole ;
- Plusieurs participants sont des représentants d'organisations agricoles de la région ;
- Les participants du milieu agricole, et notamment les représentants d'organisations agricoles, mènent les discussions et répondent aux suggestions et interrogations des autres participants ;
- Les discussions entre participants portent principalement sur des aspects très techniques qui échappent aux participants qui ne sont pas familiers avec le milieu agricole ;
- Plusieurs participants et intervenants utilisent des abréviations spécifiques au milieu agricole sans les définir pour les autres personnes présentes ;
- On a le sentiment d'assister à un débat d'experts qui prend peu en compte les différents degrés de connaissance du milieu agricole ;
- À plusieurs tables, les participants justifient leurs positions par un pragmatisme technique et les logiques économiques agricoles ;

- Plusieurs participants qui ne sont pas issus des milieux agricoles semblent ne pas pouvoir suivre le fil des discussions et se font souvent rabrouer par les participants issus des milieux agricoles ;
- À plusieurs moments, on sent que les participants issus des milieux agricoles sont irrités par le manque de connaissances techniques des autres participants ;
- Des participants se montrent mécontents des réponses de certains experts dont les explications ne sont pas assez techniques à leur goût ;
- La prise de parole se fait principalement par des participants issus du milieu agricole.

Déroulement :

- 18h40 : Introduction par Ilaria Casillo (IC), Présidente de la Commission particulière pour le débat public (CPDP),
- IC se présente et présente Étienne Ballan (EB), membre de la CPDP.
- IC décrit le rôle et le fonctionnement de la CNDP.
- IC décrit la Politique agricole commune (PAC).
- IC présente l'organisation et le rôle de Impactons.
- IC décrit les objectifs et le déroulement de la soirée.
- EB explique le timing de la soirée.
- 18h55 : Présentation de Monsieur Bruno Derouand (BD) sur la transition agro-écologique et futur Plan stratégique national (PSN) de la PAC :
 Définition de l'agro-écologie : autonomie des exploitations agricoles; améliorer la productivité, la compétitivité et la valeur ajoutée du secteur; limiter l'usage de l'eau et d'intrants, contribue à limiter le réchauffement climatique.
 Objectifs de la transition agro-écologique : mettre les agriculteurs au centre du processus agricole; développer des certifications environnementales; mobilisation de l'ensemble de l'appareil agricole, incluant la recherche et la formation.
 Bilan : baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires, baisse du glyphosate, baisse des antibiotiques ; plus d'exploitations agricoles certifiées; plus de groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE).
 L'enjeu, c'est le changement d'échelle et d'amplifier l'ensemble des actions en réduisant les pesticides.
 Est-ce que ça relève de l'Union européenne ?
 Tous les pays ne sont pas au même niveau et la France est parmi les plus avancés dans un certain nombre de domaines.
 Ancienne PAC vs nouvelle PAC.
- 19h06 : Fabienne Clerc-Laprée (FC) du Service régional de l'économie agricole présente la nouvelle PAC :
 Plan stratégique national (PSN)

Contexte.

Planning.

3 objectifs principaux et 9 objectifs transversaux définis par le Ministère.

Le PSN s'inscrit dans deux stratégies de l'Union européenne sur « de la ferme à la table » et sur la biodiversité.

Objectifs quantitatifs à poursuivre.

Par rapport au PSN précédent, très peu de mesures changent, sauf celles sur l'environnement.

Questions du public :

- 19h16 : Comment ça impacte sur les changements climatiques?
- Les descriptions très complexes faites, vous n'avez pas fait la distinction entre l'encouragement à des mesures durables et les autres mesures.
- Quelles mesures de protection de la SAU?

- La nouvelle PAC intègre-t-elle des mesures pour accroître le nombre d'agriculteurs ou prévoit-elle leur disparition ?
- Comment désintensifier les pratiques pour sauver les rivières ?
- Quelle est l'incidence foncière des aides au revenu (les aides sont-elles calculées en fonction de la surface) ?
- Est-ce qu'on s'en tient à l'agriculture biologique où est ce qu'on élargit à d'autres pratiques favorables à l'environnement au niveau européen ?
- 19h29: IC annonce que les questions supplémentaires seront soumises au ministère.

Exercice (20 minutes) :

- En quoi l'agriculture écologique est-elle une opportunité ou une contrainte ? Puis identifier trois mesures pour accompagner les acteurs de la transition agro-écologique.

Entendu aux tables :

- Dans la PAC, mon exploitation ne peut pas fonctionner.
- Le bio c'est un respect de la terre, une technique de gestion de la vie.
- Le bio c'est une autre façon de vivre en tant qu'agriculteur.
- Il faut penser au cycle de l'azote.
- Il faut faire attention au marché.
- Il ne faut pas enrichir les compagnies qui profitent de l'agriculture.
- Le bio peut faire chuter le marché s'il n'est pas encadré.
- On peut améliorer l'environnement sans le bio.
- Le bio c'est aussi dangereux, le cuivre utilisé sur la vigne est toxique.
- Le bio c'est des produits trois fois plus chers.
- Le consommateur sait que le bio est plus cher.
- Ils ne nous laisseront pas toucher à la forêt.
- Les autres continents ne s'emmerdent pas. Les européens, on est naïfs. Il y'a plus de phytosanitaires dans les produits importés que dans ce qui est produit en Europe.
- J'aime bien les débats philosophiques (par opposition à un argumentaire pragmatique agricole utilisé par d'autres participants).
- On est contestés aussi les paysans, souvent, c'est ce qu'on ressent. L'exode rural a fait qu'on est parti en ville.
- Il y'a deux choses, la qualité des aliments et l'équilibre alimentaire.

Prise de parole du public :

- 21h05: Quand on discute à Bruxelles ou à Paris, de ce qui peut se passer sur une ferme, malgré leur bonne volonté, ils sont hors sol. Les mesures doivent être réelles et réalistes par rapport à ce qui peut se passer sur le terrain.
- On veut sortir le milieu agricole du microcosme agricole-agricole.
- Il faut une harmonisation des deux piliers sur les enjeux sociaux, alimentaires et écologiques du territoire.
- On a pas parlé des actifs qui touchent les aides PAC, on veut que ça soient des vrais agriculteurs et non pas des rentiers.
- La transition écologique ne peut pas se faire sans ceux qui ne sont pas dans l'agriculture. Il y'a des choses qui sont sur-déterminantes, et qui doivent être prise en compte dans le monde agricole, ce sont ceux du GIEC et l'IPBSS (biodiversité) qui donnent un bilan global sur ce qui se passe sur toute la planète.
- C'est une compétence de l'Europe de définir les techniques auxquelles les agriculteurs auront accès. La transition passera par des techniques d'édition génétique. Les objectifs de la PAC ne seront pas atteignables si on n'ouvre pas le débat sur ce point.
- En montagne, les conditions demandent des critères différents des aides.
- L'autonomie alimentaire pourrait disparaître ou être mise en danger.

- Si la France est considérée comme un des pays les plus durables c'est quand même grâce aux agriculteurs. Il faut valoriser au maximum le travail passé des agriculteurs.

Intervention conclusive :

- 21h19: IC remercie les quatre agriculteurs qui l'ont accueillie ce matin. « Les agriculteurs c'est eux qui nous nourrissent » conclut-elle.

Débat régional « Se former au métier d'agriculteur : perspectives et enjeux »

Bourg-lès-Valence, 12 octobre 2020, Lycée agricole du Valentin, Avenue de Lyon

Acteurs :

- Animateur : Gilles Laurent Rayssac (membre CPDP)
- Maîtrise d'ouvrage : Michel Sinoir (Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt), Adeline Croyère (sous-directrice des politiques de formation et d'éducation au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation)
- Parties prenantes : Loïc Quellec (vice-président des jeunes agriculteurs), Anne Claire Vial (présidente de l'association de coordination des techniques agricoles), Régis Aubenas (président du Conseil d'administration du lycée du Valentin), Jean-Claude Darlet (président de la chambre d'Agriculture de l'Isère)

Remarques générales :

- Le débat se tient dans le lycée agricole de Bourg-lès-Valence. Ce type de localisation affecte le type de public. Parmi les 89 participants, nombreux sont les enseignants de l'établissement et les jeunes lycéens sollicités par leurs enseignants. Les personnes impliquées dans l'agriculture et dans la formation agricole semblent être, parmi les participants, largement dominantes (présidents d'associations ; cadre de la Région chargé du PSN, chargé de formation paysage, représentant syndicat producteurs ovins etc...) par rapport aux simples citoyens. Il y a également des participants qui travaillent dans la formation des enseignants sans lien spécifique avec l'agriculture.
- L'ambiance est plutôt informelle. De nombreux gens se connaissent. Autour de certaines tables l'atmosphère est même très amicale en raison d'une connaissance profonde entre les participants. Trois représentants des parties prenantes sur quatre sont assis aux tables de débat, chacun à une table différente. Cet aspect affecte le débat, en ayant déjà les parties prenantes un discours bien organisé et formalisé par rapport aux autres.
- Les femmes représentent plus de la moitié du public.

Déroulement :

- Présentation maîtrise d'ouvrage :
Michel Sinoir décrit la PAC, son historique et ses nouveaux enjeux.
Adeline Croyère parle de la formation et de la formation continue des agriculteurs en explicitant les deux principaux objectifs du ministère : 1) aller vers l'agroécologie : élimination glyphosates pour 2020 ; reconversion bio-tech pour 2025; 2) défis concernant la formation : renforcer la formation continue des enseignants et atteindre un taux de participants plus élevé, accentuer les marges d'autonomie des diplômés, multiplier les ressources pédagogiques.

Exercice :

- Définir deux actions de formation concernant la lutte au changement climatique pour faciliter la mise en œuvre de la PAC.
- Définir deux actions de formation pour assurer le renouvellement des générations d'agriculteurs et faciliter leur installation.

- Pour de nombreux participants les questions ne sont pas claires.

Entendu aux tables :

- Plusieurs participants critiquent le choix du thème de débat, en soutenant que ce thème ne rentre pas dans la PAC, que le débat est sans enjeux majeurs par rapport aux autres débats régionaux et donc sans importance.
- Qui finance la formation ? Quelle aide de la part de l'Europe ? Il faut demander un cofinancement européen à la formation.
- Comment motiver les agriculteurs à la formation continue ? La PAC doit financer et accompagner une œuvre de formation massive.
- Problème des régions peu spécialisées et de l'orientation des financements (le débat glisse sur le problème du développement des territoires ruraux).

Rendu :

- Propositions sorties des différentes tables, divisées par champs thématiques :
 1. Vers une profession hautement-spécialisée :
Sensibilisation aux nouveaux enjeux écologiques.
Formation des agriculteurs au diagnostic des exploitations pour ensuite adapter les cultures au changement climatique.
Formation avec approche territoriale par filière et par micro-territoire avec service d'audit et démonstrations pratiques vertueuses.
Formation sur les circuits courts et sur les phytosanitaires.
 2. Rapprochement de la formation agricole à la formation scientifique (rapprochement à l'INRAE et aux chercheurs).
 3. L'image du métier d'agriculteur et l'importance de savoir communiquer
Revalorisation du métier d'agriculteur et restitution d'une image positive de ce même métier.
Accompagnement des agriculteurs dans la communication de leur métier et dans la négociation avec les autres parties.
 4. Les temps de la formation
Augmentation du temps de formation des agriculteurs.
Formation tout au long de la vie.
Formation à l'agriculture du plus bas âge.
 5. Ouvrir la formation au delà des confins nationaux
Étude des pratiques vertueuses d'autres pays.
Périodes de formation des agriculteurs à l'étranger.
- 6. L'agriculteur comme un acteur économique parmi les autres
Formation à la gestion des incertitudes.
Formation à la compétitivité (marché créateur de valeur).
- 7. Sauvegarder la tradition rurale
Terres mises à dispositions des jeunes agriculteurs pour continuer à avoir des paysans et poursuivre la tradition rurale de la France.

Interventions parties prenantes :

- Loïc Quellec :
La viabilité de l'exploitation nécessite une meilleure connaissance des questions économiques de la part des agriculteurs.
- Anne Claire Vial :
Problème de la connaissance globale de l'exploitation : partie visible et invisible ; microbiologie des sols intégrée dans les programmes des lycées agricoles.
Risque ; diversification ; compétence ; résilience ; reconversion.
L'agriculteur doit pouvoir se projeter à moyen et long terme.

Évolution du métier d'agriculteur, de métier familial à métier individuel (voir travail de Hervé le Bras).

Programmes prioritaires de recherche entre INRAE et instituts déjà mis en place pour trouver des réponses innovantes.

- Jean Claude Darlet :
Repenser la formation en termes holistiques en vertu du fait que l'agriculteur est à la fois manager, vendeur, gestionnaire, employeur.
La formation doit tenir compte de trois axes : agriculture, économie, écologie.

Interventions conclusives :

- Reactions du public :
Manque d'agriculteurs pour répondre à la demande de produits locaux. Exemple des écoles où 50% de produits servis dans les cantines doivent être locaux et 20% bio.
Les aides ne peuvent pas être inconditionnelles. Le critère de viabilité doit être pris en compte.
La France qui importe risque de perdre l'autosuffisance alimentaire.
Le métier d'agriculteur fait partie des métiers usants (isolation, fatigue, difficulté à avoir des vacances et des amis). Les jeunes ne veulent pas devenir agriculteurs et préfèrent quitter les campagnes.

Chantier 4. Un regard intégrateur, de l'extérieur

Dans la phase post-ACA, Chôros a proposé un regard externe sur les résultats du débat, permettant à la CPDP de rétroagir pour compléter les angles de débats les moins exploités dans les rencontres régionales. La réalisation d'un retour critique du compte rendu de la CPDP et une rencontre avec sa présidente ont eu pour vocation le renforcement de la réflexivité du dispositif du débat public au moment où la commission nationale du débat public (CNDP) dressait son bilan.

Ce quatrième chantier est aussi le moment de souligner les nouvelles acquisitions empiriques et théoriques issues de l'expérience de recherche-action. Une réunion d'échange réflexive entre la CNDP et Chôros est prévue pour mars 2021.

Analyse du Compte rendu final de la CNDP

Dans son rapport, la CNDP rend compte avec objectivité et rigueur des conditions contextuelles de réalisation du débat, notamment la place tendue qui occupe le sujet de l'agriculture dans la société française et son débat public, structuré dans des camps clivés et peu communicants qui composent le triptyque agriculteurs-consommateurs des denrées alimentaires-défenseurs de l'environnement. À la lecture de ce document, le lecteur comprend que ce contexte a été déterminant des choix de la commission particulière dans l'organisation du débat, assumant un rôle de pacificateur et de pédagogue, dédiant des ressources considérables à la construction de la confiance dans la transparence et neutralité du débat. Ce choix a amené logiquement à un investissement significatif auprès des parties les plus réticentes à la participation, notamment les agriculteurs et leurs syndicats. Si ce choix est tout à fait conforme à la mission de fabrique de la cohésion sociale par le débat public, nous trouverons utile de viser, dans le compte rendu, une symétrie plus aboutie entre les voix professionnelles et les voix citoyennes. Ainsi, les informations issues de l'écoute portée aux agriculteurs lors des visites des fermes et des explorations et les rencontres régionales, dont la richesse témoigne de la prise en compte du plan de fond affectif et expérientiel d'où elles découlent, peuvent être ré-équilibrées avec des compléments d'information issus de l'ACA et de la participation online. Il nous semble que cela serait en mesure d'augmenter les chances pour les acteurs traditionnellement peu impliqués au regard des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation d'être entendus et contribuer, aussi par ce biais, à la transition démocratique en cours dans la société française.

Ci-dessus, Chôros propose quelques compléments issus de son analyse de contenu de l'assemblée citoyenne sur l'agriculture. Afin de faciliter une incorporation éventuelle dans le rapport final, ces compléments sont structurés selon les 6 objectifs issus de l'ACA. Nous avons fait un effort d'emploi d'un langage harmonieux avec le style du CR de la CPDP. Sentez-vous libres de vous approprier ces éléments, en forme et en contenu, selon votre propre jugement.

Objectifs

1 et 2 Deux objectifs relatifs aux revenus (et à la retraite) des agriculteurs

Assurer une juste rémunération et retraite des agricultrices et agriculteurs tout en permettant une meilleure répartition des richesses entre toutes les actrices et tous les acteurs est un objectif très majoritairement soutenu par l'assemblée citoyenne sur l'agriculture. Cependant, quelques personnes expriment de l'incrédulité au regard de l'impossibilité pour les agriculteurs de vivre de leur travail et s'interrogent sur les causes de la perte de richesse de ce métier qui, il y a à peine quelques générations, était prisé et même relativement avantageux dans l'organisation sociale française. Ce questionnement n'a pas trouvé beaucoup d'écho au sein de l'assemblée citoyenne sur l'agriculture. Pour la majorité des participants, les pertes

s'expliquent par une concurrence déloyale dans le marché libre agricole et la captation indue de la valeur par les intermédiaires qui n'y contribueraient pas. Ainsi, l'objectif d'un revenu digne et valorisé par la société est associé, en premier lieu, à l'établissement de circuits courts garantissant aux agriculteurs leur juste part dans la chaîne de valeur et à la provision de subventions soutenant la production agricole française. Cela va souvent de pair avec la défense du modèle de l'autosuffisance alimentaire (voir point 4) et la vision de la PAC comme un complément inconditionnel ou pas de revenu. La productivité économique, bien que figurant sur l'objectif final retenu, n'est pas très exploitée, notamment dans son articulation avec la transition agroécologique qui tend à rejeter, quant à elle, le principe de production de masse comme gage de productivité. Les stratégies incitatives à la productivité hormis subventions et formation mériteraient un travail d'approfondissement dans le cadre du post-débat.

3. Transition agroécologique au cœur des objectifs de la PAC

Assurer la transition agroécologique est un objectif qui réunit une large convergence supportée par trois consensus distincts portant sur trois finalités désirables : une agriculture respectueuse de l'environnement, l'alimentation saine et le respect du bien-être animal. Cet objectif est majoritairement associé à l'imaginaire du petit paysan, en harmonie avec la nature et offrant des produits locaux et s'oppose à l'entreprise capitaliste du secteur agroalimentaire, vue comme dégradante de l'environnement. Si bien que la compatibilité entre productivité, écologie et qualité soit énoncée comme désirable, l'alternative de grandes exploitations bio fournissant des produits de qualité n'apparaît que de manière marginale. C'est possible de lire le degré de marginalité de cet argument en lien avec la présence dominante d'une vision des agriculteurs en tant que communauté nourricière porteuse d'une fonction sociale exceptionnelle, ce qui limite fortement la propension pour analyser l'agriculture comme une branche économique parmi d'autres. Cette dernière considération encourage le décideur à développer un travail de post-débat qui vise à dépasser l'antinomie entre transition écologique et productivité, qui ne semble pas totalement figée dans la société française.

4. L'alimentation au cœur des objectifs de la PAC

Si les citoyens ont pu établir un objectif unique sur l'alimentation saine et de qualité, accessible à toutes et tous au niveau local, le débat a relevé quelques différences de positionnement qui peuvent intéresser le décideur, car elles pointent vers des mesures et des leviers différents.

Une part des citoyens voit le consommateur comme soumis à des structures extérieures et appellent à une intervention forte de l'État pour corriger un rapport de forces inégalitaire qui impose trop de contraintes aux individus : pauvreté, habitus des classes populaires peu favorable à une nourriture saine, influence des grandes chaînes et de leur stratégie publicitaire. Par exemple, sont proposées des mesures comme l'interdiction de publicité pour les items dits de « malbouffe » et la constitution d'un « service public d'alimentation » qu'assureraient les bases d'une alimentation saine (chèques repas, cantines publiques, etc.).

Dans un autre type de discours, les consommateurs sont vus comme des acteurs à part entière. De pair, l'éducation et l'information sont conçues au-delà des techniques de culpabilisation « moralisatrices ». Une mise en conformité entre les connaissances scientifiques et le programme de l'éducation nationale sur la nutrition fait partie des propositions concrètes qui illustrent l'objectif ainsi formulé.

Le thème de l'alimentation est souvent relié à la consommation locale et à la pénalisation de produits non français (par exemple par une TVA sociale). La question de savoir pourquoi manger bien est synonyme de manger local n'était pas totalement explicitée, se mêlant à des arguments d'ordre économique (aide aux agriculteurs, élimination d'intermédiaires, suppression de la concurrence étrangère).

Une association est aussi établie entre sécurité alimentaire et écologie avec une demande de pratiques non toxiques et la préservation des nappes phréatiques.

5. et 6. Deux objectifs sur les questions de gouvernance, et notamment sur les échelles de cette gouvernance

La gouvernance a été décrite par les citoyens comme relevant d'un double problème : celui de définir les domaines considérés comme appartenant à la « maîtrise des enjeux agricoles et alimentaires » par la société civile, et celui de définir l'échelon considéré comme pertinent pour assurer la réussite d'une telle maîtrise. Deux conceptions antinomiques sont relevées dans l'analyse du débat.

Certains citoyens affichent une certaine méfiance quant à la capacité des plus petites échelles et des plus petits acteurs d'agir effectivement pour garantir l'aboutissement des objectifs en termes d'emploi et de revenu, d'écologie et de bien-être animal. Est décriée l'absence de connaissance ou de contrôle des normes environnementales pour les produits importés de l'étranger, un manque de protection des agriculteurs français face à la concurrence d'un marché qui ne prend pas en compte les spécificités françaises (salaires, normes), les détours aux normes européennes (produits partiellement produits hors Europe, mais finis en sol européen) ainsi que l'effet de « nivellement par le bas » des ambitions écologiques dues à l'absence d'accord entre les pays européens. Les personnes portant ce discours sont inclinées à faire coïncider le plus possible la maîtrise des décisions avec la maîtrise de la production, attribuant un rôle prégnant à l'État et une importance mineure au choix des consommateurs. De manière peu explicitée, l'échelon local est considéré comme gage d'une meilleure gouvernance. Le projet politique de « souveraineté nationale » qui groupe la protection de la France et celle de ses plus petits échelons fait écho, de manière assez logique, aux courants politiques anti-européens présents dans la société française, dans leurs versants altermondialiste et nationaliste. La mondialisation de l'agriculture apparaît comme un phénomène subi, à inverser par une attitude protectionniste.

Pour d'autres citoyens, les sphères de gouvernance politique, de gestion de la production et de choix de consommations doivent être reliées entre elles, mais garder une certaine liberté d'orientation, de marge d'entrepreneuriat et de choix individuel. Ils ont une certaine confiance dans les dispositifs politiques comme les accords, les lois, les normes, les mécanismes de suivi.

L'échelle de maîtrise locale est considérée comme trop réduite pour assurer la diversité du choix alimentaire et elle est aussi propice à la création de dérives politiques infranationales. Ce discours voit la France comme un pays influenceur qui doit mener une PAC exemplaire et entraîner les autres pays européens à réfléchir vers la sortie de la production extensive. Quand ils reconnaissent les risques portés par une interdépendance mondiale profonde, les citoyens demandent une intervention de « maîtrise » au niveau européen, avec notamment l'ambition de peser sur le Monde via les traités internationaux. L'europanisation voire la mondialisation juste de l'agriculture est vue comme possible, réalisable par un vrai projet politique européen et par l'influence économique de l'Europe sur le Monde.

Si bien que, théoriquement du moins, les politiques nationales puissent être articulées avec les compétences et les cohérences régionales, ces deux positions sont vues comme mutuellement exclusives et en tension. Cette tension est justement réfléchiée dans la rétention des deux objectifs portant sur le sujet :

- Garantir la prise des décisions au niveau local et territorial qui structurent la production locale.

- Garantir une souveraineté européenne (agricole et alimentaire) en harmonisant les règles fiscales, sociales, environnementales, etc.

Habiter les campagnes

Si bien que structurant la préparation du débat par la commission particulière, des solutions de cohabitation dans les campagnes n'ont pas été retenues parmi les objectifs les plus votés par l'assemblée. Cependant, l'asymétrie de traitement de ce sujet ne doit pas, d'après notre témoignage, être prise comme un manque de pertinence du sujet, mais comme une hiérarchisation nécessaire en fonction du temps disponible. Si cela encourage le décideur à prendre des dispositions pour un développement ultérieur du sujet, nous synthétisons brièvement ce que les citoyens ont évoqué à cet égard.

Pour une part des participants, être habitant des campagnes est une position privilégiée, notamment par la possibilité de se procurer de la nourriture au travers une expérience de proximité et de convivialité avec les agriculteurs. Les agriculteurs sont, selon ces discours, reconnus comme des animateurs centraux des campagnes, réalisant entre autres des services pédagogiques et de protection des campagnes. Cette légitimité tend à offusquer la possibilité de faire participer les autres habitants, y compris les citadins, aux destins des campagnes, par une prise en compte de ces espaces comme sociétés locales démocratiques.

Note sur les méthodes d'analyse des contenus du débat

Chôros encourage la CPDP à présenter synthétiquement les différents outils et exercices d'analyse élaborés sur les contenus du débat — analyse du discours, carrés sémiologiques, textométrie — sur l'ensemble du corpus et ses sous-parties.

Conclusion : une expérience de démocratie interactive

Comme le montre le rapport, la mission que la CNDP avait confiée à Chôros a été accomplie avec succès par l'équipe chargée du projet. Celle-ci a dû s'adapter à des demandes évolutives, ce qui faisait partie du cahier des charges initial. Il en résulte que, à bien des égards, plus que d'une prestation classique, il a été une recherche-action, plus exigeante mais aussi plus stimulante et enrichissante pour tous.

Le travail fourni a comporté quatre familles d'objectifs :

1. La production de ressources cognitives facilitant à l'intervention des citoyens, à travers un document de problématisation initiale et par une série de plusieurs dizaines de cartes, schémas et graphiques commentés ;
2. L'aide à la préparation des débats publics, déclinée en plusieurs aspects, dont la construction d'une base pour le tirage au sort des participants à l'Assemblée citoyenne sur l'agriculture (ACA) et la participation au comité d'expert dédié ;
3. L'observation exhaustive de l'ACA et de plusieurs débats publics régionaux ;
4. L'analyse rétrospective du corpus de l'ACA et la proposition d'énoncés interprétatifs.

Le rapport qui précède rend compte de ces différentes contributions. Sans préjuger des compléments que de nouveaux échanges réflexifs avec les acteurs du dispositif pourraient encore apporter, nous sommes parvenus aux réflexions conclusives suivantes.

La réalisation d'un processus de démocratie interactive suppose un équilibre fragile entre trois grands types d'acteurs : l'organisation qui construit et gère le dispositif ; les parties prenantes des enjeux du débat ; les citoyens eux-mêmes. Chacun de ces acteurs varie en composition, en intensité et en poids dans un ensemble qui fait système. Un des paris inhérents à ce genre d'opération est de permettre aux citoyens, volontaires ou tirés au sort, d'exister fortement en dépit du fait qu'ils n'ont, par définition, ni expertise ni engagement spécifique dans le domaine concerné et que le temps pour assurer leur montée en capacité est limité.

On a ainsi affaire à un triangle de forces dont le centre de gravité peut varier et influencer grandement sur les résultats obtenus. Si les organisateurs sont trop présents, ils peuvent se comporter en équipe de formateurs et traiter les citoyens en élèves, voire chercher à les orienter dans une direction particulière. Si les citoyens sont trop puissants, ils peuvent avoir la tentation d'ignorer qu'ils ne constituent qu'un des pôles, thématique et éphémère, de la démocratie et en venir à concurrencer les autres pôles, législatif ou exécutif. Si, enfin, ce sont les parties prenantes qui se révèlent trop intrusives, le risque est que l'on retombe dans la mise en scène de la communication gouvernementale unilatérale, du corporatisme ou du lobbyisme, toutes choses que les processus de démocratie citoyenne visent justement à éviter.

Dans le cas d'*Impactons!*, les deux premiers écueils ont clairement été évités. Pour le troisième, la question mérite examen. Les conditions initiales étaient difficiles car l'agriculture en France constitue un univers à la fois très chargé en représentations affectives de toutes sortes et très technique. C'est aussi une branche très administrée dans laquelle l'État et les groupes d'intérêt sont imbriqués et d'autant plus lorsque, comme c'était le cas, la forte présence du niveau européen, à travers la réforme de la Politique agricole commune, tendait à souder les acteurs institutionnels nationaux et à créer une pression unifiée sur le déroulement des débats. La difficulté était aggravée du fait qu'il existe, dans le cas de l'agriculture, un vaste domaine cognitif (information, formation, recherche) qui, tout en étant animé par des professionnels compétents, peut être lu comme partie intégrante de la nébuleuse des pouvoirs agricoles. Le risque que les citoyens se voient présenter un cadre de discussion mettant à

l'écart les questions les plus gênantes pour ces grands acteurs était donc considérable. Enfin, le calendrier des échanges, déjà très serré au départ, s'est trouvé perturbé par l'épidémie de Covid-19, ce qui a affaibli la dimension interactive du processus.

Le résultat peut bien évidemment être discuté. On peut considérer que, pour la première fois, la société française a eu la possibilité de discuter du présent et de l'avenir de son agriculture et a émis directement des avis motivés sur des sujets difficiles. On peut, en sens inverse, signaler les rigidités et les restrictions imposées à l'environnement argumentatif et constater un faible écart entre les énoncés présentés au départ et ceux obtenus à l'arrivée. Dans tous les cas, cette expérience apporte sa pierre à l'avènement accéléré de la démocratie interactive, avec sa pertinence confirmée à tous égards et les défis que l'innovation qu'elle représente n'a pas fini de lancer, aux praticiens comme aux chercheurs.

Pour le rhizome Chôros,

Shin Alexandre Koseki, Olivier Lazzarotti, Jacques Lévy, Ana Póvoas, Irene Sartoretti

Bibliographie citée

Godelier, M. (1984/2010). *L'idéal et le matériel. Pensée, économies, sociétés*. Paris : Flammarion.

Lévy, J. (1994). *L'Espace Légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique*. Paris : Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Lévy, J. (2013). *Cognitif/Affectif*. In J. Lévy, & M. Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés (pp. 191–192). Paris : Belin.

Annexes

Annexe 1 : Terre, terroir, territoire. Cinq enjeux pour la PAC

Texte de problématisation du thème du débat

1. Quelle agriculture pour la société française ?

1.1. L'agriculture, une branche comme une autre ou un monde à part ?

Historiquement, l'agriculture a joué un rôle très particulier dans la vie et l'imaginaire des Européens, en lien avec la vocation première de faire vivre un pays en nourrissant ses habitants. Aujourd'hui, le monde agricole demeure un univers très spécifique, avec son économie, sa sociologie, son anthropologie et sa géographie. Il s'agit ainsi d'une branche productive et incitée à l'exportation. Paradoxe ? Elle est aussi fortement subventionnée par de l'argent public, surtout européen (en tout près de 12 milliards d'euros par an, correspondant à plus du tiers de la valeur ajoutée par le secteur) sans que cela lui assure une bonne santé économique et une productivité satisfaisante. Avec 2,7% de la population active employée, l'agriculture française ne contribue en effet que pour 1,6% au Produit Intérieur Brut national. Faut-il conserver ces singularités ou au contraire les réduire et faire de l'agriculture une branche économique comme une autre ? Ainsi, la transmission des exploitations est de plus en plus ouverte à des agriculteurs bien formés et extérieurs à la filiation familiale : faut-il freiner ou encourager le mouvement ? L'image des agriculteurs change ; doivent-ils devenir un groupe social comme les autres ou doivent-ils conserver une symbolique ou un statut particuliers ? Les exploitations augmentent leur technicité : doivent-elles devenir des entreprises ordinaires ? Est-ce que l'agriculture est un service comme un autre, ou a-t-elle une fonction première singulière ? La gouvernance de la branche en France, longtemps caractérisée par la puissance des organisations professionnelles, doit-elle évoluer, s'ouvrir à de nouveaux acteurs ? L'agriculture et ses agriculteurs doivent-ils conserver leur place exceptionnelle, la faire évoluer en douceur ou passer à autre chose ?

1.2. Quel modèle économique pour l'agriculture de demain ?

En dépit des subventions massives, notamment celles, découplées, qui profitent en priorité aux fermes de petite taille, les surfaces moyennes des exploitations ne cessent de croître. Les motivations initiales de la PAC ne comprenaient pas le soutien aux petites structures. Faut-il revenir au dispositif initial et privilégier la productivité combinée avec la durabilité plutôt que le maintien, parfois sous perfusion, d'emplois fragiles ? Ou, inversement, faut-il considérer que

la transition écologique appelle inévitablement à une refonte des modes de productions (polycultures, éthique animale) et des rendements ? Ou doit-on conclure, au contraire, que l'importance des transformations attendues avantage logiquement les exploitations suffisamment grandes pour dégager des marges qui leur permettent d'investir au niveau requis et qui rendent plus aisée la vérification par l'autorité publique du respect des nouvelles normes écologiques ?

Dans le reste du système productif, les grands groupes et les start-ups disposent d'avantages comparatifs distincts et complémentaires. Faudrait-il s'en inspirer pour définir de nouveaux modèles économiques agricoles ? Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, l'agriculture française a plutôt privilégié, à part quelques niches telle que la viticulture, la quantité à la qualité. Cette option montre aujourd'hui ses limites et le décalage entre la demande et l'offre de produits bio en France l'a récemment montré. Privilégier les productions bas de gamme conduit aussi à exporter plus massivement vers des pays à faible pouvoir d'achat. Cela crée des contradictions avec la politique d'aide au développement censée permettre aux pays les moins autonomes dans ce domaine, notamment en Afrique et au Proche-Orient, de progresser. Les subventions à l'exportation de produits bon marché contribuent à retarder cette émergence. Le temps n'est-il pas venu de s'interroger sur la stratégie productive de la "ferme France" ? Par exemple, ne pourrait-on pas envisager, dans l'avenir, d'utiliser la part nationale de la PAC pour soutenir les exploitations et les filières qui permettent une montée en gamme de l'ensemble du secteur ?

1.3. Quel rôle pour l'agriculture dans l'économie de la connaissance

L'agriculture, ce sont des producteurs, des produits, des marchés, des consommateurs. Dans le système productif actuel, ce sont aussi des formations, des connexions, des algorithmes. Les modèles classiques, tant celui de l'agriculture familiale diversifiée que celui de la grande exploitation industrielle ne sont-ils pas tous deux menacés par les exigences de compétences complexes, de productivité durable, d'agilité sur les marchés et d'écoute en temps réel des consommateurs ? Au fond, l'agriculture ressemble à toutes les autres branches confrontées aux multiples défis de la révolution numérique et, plus généralement, à ceux du poids de la connaissance – c'est-à-dire aussi de la créativité et de l'innovation dans les processus productifs. Parmi les exploitants agricoles, de plus en plus correspondent à la figure de l'ingénieur-entrepreneur connecté en temps réel tant à la recherche agronomique qu'aux marchés. Faut-il le déplorer ou s'en féliciter ? Que faut-il changer pour que les agriculteurs puissent répondre efficacement à ces défis ?

1.4. Quelle place pour les agriculteurs dans une société en mutation ?

Les agriculteurs constituent un groupe social spécifique, plutôt âgé et plutôt masculin, disposant d'un éventail très varié et souvent fluctuant de revenus, présentant des failles dans le renouvellement générationnel. Ils sont souvent sujet au doute, à l'angoisse voire, pour certains, au désespoir. Sa particularité vient notamment du fait qu'ils sont les héritiers de sociétés agraires qui fonctionnaient selon des logiques propres, liées au rôle de la terre comme capital productif, comme patrimoine transmissible et comme valeur éthique. Or tout cela a déjà profondément changé. L'accès au foncier et la transmission des exploitations se produisent de moins en moins au sein de la famille ou de la communauté villageoise mais dans des cadres sans cesse élargis, dans lesquels le niveau de formation devient décisif. Dès lors, le moment n'est-il pas venu d'assumer et même d'anticiper ces mutations, par exemple en élargissant les critères d'éligibilité aux aides à l'installation ou en transformant en profondeur la mission et la gouvernance des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) ? Si la France opte résolument pour le changement, comment accompagner les

agriculteurs en difficulté vers une pleine intégration dans ce mouvement qui concerne toute la société ?

2. Qu'est-ce que je mange, et pourquoi ?

2.1. Le prix, la qualité ou les deux ?

Qui produit la nourriture ? Dans quelles conditions, selon quels objectifs et quelle éthique ? Qui doit décider sur ces sujets complexes et sensibles ? Comment mettre en cohérence objectifs d'une nourriture de qualité économiquement accessible à tous, satisfaisant à des critères de goût et de diversité, de santé publique et de bien-être animal ? Faut-il choisir entre le bas prix permettant notamment aux familles modestes de ne pas voir remonter la part du poste alimentaire dans leur budget et une augmentation limitée mais effective des prix pour remplir à la fois les objectifs de qualité alimentaire, de respect de normes écologiques plus exigeantes et de juste rémunération du travail des agriculteurs ? Le risque d'un système à deux vitesses, réservant la "malbouffe" aux démunis en "capital" culturel ou économique se profile. Comment y répondre ?

2.2. Quels modèles d'alimentation ?

L'agriculture change, les demandes des consommateurs aussi et plus rapidement que dans les époques précédentes. Comment, dès lors, ajuster l'offre et la demande ? Plusieurs éléments tendent à déplacer le centre de gravité du marché des produits alimentaires et placent les consommateurs au centre du jeu. Même si le prix reste un élément de choix décisif, ceux-ci veulent une alimentation de qualité et, lorsque le produit vient d'ailleurs, rien n'indique jusqu'ici qu'ils soient sensibles aux attitudes protectionnistes (attitudes qui ne se confondent pas avec la recherche de "circuits courts"). Les consommateurs sont en revanche de plus en plus sensibles aux normes de fabrication, aux labels géographiques et à la traçabilité du produit final et de ses ingrédients. Les préoccupations de santé jouent donc un rôle croissant dans leurs choix. Il en résulte une dynamique des modèles d'alimentation qui touche toute la société, mais à des degrés divers. La demande de régimes alimentaires qui satisfont aussi à des critères écologiques, notamment climatiques, prend son essor. Et si les producteurs régionaux ou nationaux ne leur donnent pas satisfaction, ils se fournissent ailleurs grâce à une offre commerciale très consistante et très réactive. Dans la tradition des sociétés rurales, le problème ne se posait pas : chaque petit pays était largement autosuffisant et la diversité générale de l'offre résultait de la juxtaposition d'offres locales limitées. Comment l'agriculture française peut-elle s'adapter au mieux à cette transformation des pratiques alimentaires. Les agriculteurs doivent-ils changer de culture, les consommateurs doivent-ils se mettre au régime ? Peut-on satisfaire des impératifs de plus en plus nombreux sans malmener la liberté de se nourrir à sa guise ?

2.3. Le bien-être animal en question.

Parmi les nouvelles motivations du choix des aliments, on trouve la prise en compte croissante du bien-être des animaux. Plusieurs éléments convergent : le souci de la souffrance des animaux d'élevage ; la popularité croissante des courants végétariens, végétaliens et végans ; la relativisation de la viande, et plus particulièrement de la "viande rouge" comme expression supérieure d'une nourriture à la fois diététique et goûteuse ; enfin, la prise de conscience du poids de l'élevage dans les émissions de gaz à effet de serre. La baisse de la demande de viande doit-elle être considérée comme un mal (pour les producteurs), comme un bien (pour les consommateurs et pour la planète) ou encore comme un événement neutre (le marché, comme toujours, s'adapte et s'ajuste) ? Faut-il considérer la diminution des souffrances des animaux d'élevage comme un label de qualité ou comme un impératif non négociable ?

3. Natures et agricultures

3.1. L'avenir de l'agriculture et la transition écologique.

Climat, biodiversité, air, eau, terre, santé publique : l'agriculture exerce son influence sur tous les grands sujets impliquant la nature, celle de la Terre et celle de nos corps. Or les conceptions de la nature sont diverses, parfois divergentes, et impliquent en arrière-plan des visions de la société. Certains prônent des changements limités, espérant que les problèmes liés aux environnements naturels ne seront que conjoncturels. D'autres avancent le projet d'un développement durable capable de libérer les humains de la destruction qui a accompagné depuis le Néolithique la croissance de la production. D'autres encore estiment que la seule solution aux défis écologiques sera la réduction de l'emprise humaine sur le monde biologique et physique, au prix d'une décroissance assumée. Entre ces trois approches, il y a plus que des nuances. Comment aborder ces questions du point de vue de l'agriculture ? Vers quoi la "transition écologique" doit-elle nous amener : une réduction générale de la production, de la productivité, des rendements ? Une nouvelle dynamique de ces composantes ? Pour trouver un nouvel équilibre entre le naturel et l'artificiel, peut-on se contenter d'adaptations graduelles ou faut-il imaginer et préparer une révolution des pratiques agricoles ?

3.2. Climat : quelle agriculture citoyenne ?

L'agriculture contribue fortement à l'émission de gaz à effet de serre, près d'un quart à l'échelle mondiale, soit autant que les transports. C'est le cas de l'ensemble de la branche notamment à travers les engrais et l'élevage à travers la fermentation entérique des bovins et le fumier. Les principaux gaz émis, méthane (CH₄) et protoxydes d'azote (N₂O), impactent encore plus l'atmosphère que le dioxyde de carbone. Les agriculteurs se retrouvent donc en première ligne, dans la mesure où c'est l'ensemble de leurs techniques productives qui sont mises en question. Même s'il existe aussi, dans la branche, des externalités positives pour le climat, notamment le rôle des forêts et de la végétation dans le stockage du carbone, il ne paraît pas possible d'ignorer ces externalités négatives. Pour les contrer, un changement majeur dans les manières de cultiver la terre et d'élever les animaux semble nécessaire. Or, les technologies rendant possibles ce changement sans diminuer à l'excès la productivité et le rendement ne sont pas totalement disponibles, ce dont la société ne peut rendre les agriculteurs coupables. En revanche, leur responsabilité citoyenne à aller de l'avant autant qu'il est possible pourrait faire l'objet d'un nouveau contrat de confiance climatique. Ces termes seraient alors à définir avec le reste de la société.

3.3. Eau, air, sols, biodiversité : une nouvelle responsabilité.

Dans le domaine de l'eau, de l'air, des sols et de la biodiversité, l'agriculture se trouve face à une responsabilité encore plus directe, car c'est l'action des agriculteurs qui agit directement et immédiatement à l'échelle locale sur les environnements naturels et sociaux. La biodiversité est tout spécialement un domaine qui met en porte-à-faux l'agriculture dans son principe le plus élémentaire : réserver les ressources du sol aux seules plantes que l'on cultive au détriment de toutes les autres. Le recul de la biodiversité devient cependant un risque multiforme de plus en plus concret pour la production agricole car, en fait, c'est toujours au sein d'un écosystème complexe que la culture et l'élevage se sont insérées.

Les pollutions liées à la production agricole, notamment dues à l'usage des pesticides et herbicides, cristallisent l'attention des populations. Le terme récent d'"agribashing" rend compte du ressenti d'une part des agriculteurs, ceux des grandes exploitations, qui seraient jugés coupables sans pouvoir expliquer et exprimer leurs pratiques par ailleurs légalement encadrées. Cependant, les critiques ne visent pas les agriculteurs mais le modèle de production qui fait un usage massif des pesticides et herbicides et se soucie insuffisamment des

conséquences de ces choix. Ces critiques sont légitimées par la recherche médicale qui confirme la dangerosité des produits utilisés à la fois pour les utilisateurs agriculteurs mais aussi pour les consommateurs. Lorsque ces produits sont répandus dans l'atmosphère, ils menacent en premier lieu la santé des agriculteurs eux-mêmes, mais aussi celle des riverains et affectent aussi l'ensemble des écosystèmes alentour, par exemple les abeilles et les oiseaux. Les pollutions agricoles concernent aussi l'eau. Les nappes phréatiques sont directement touchées par les volumes d'eau consommés d'une part, par les rejets chimiques agricoles (intrants) d'autre part, et cela a eu pour effet de rendre l'eau impropre à la consommation sur une partie du territoire français. Les agriculteurs sont-ils les seuls à pouvoir décider du modèle productif qu'ils choisissent ? Au nom de la productivité, toutes les pratiques doivent-elles être permises ? Peut-on produire suffisamment et mieux ? Choisir le débat public n'est-il pas le meilleur moyen de partager ensemble les choix mais aussi les responsabilités de la consommation alimentaire et des modes de production agricole qui lui sont associés ?

Dans ce débat, ne serait-il pas utile de dépasser les antinomies entre "technophobie" et "technophilie" ? Dans certains cas, ce sont les nouvelles technologies, par exemple celles qui remplacent les produits chimiques par la "bioforce" ou celles qui permettent un usage parcimonieux de l'eau pour l'irrigation, qui offrent des solutions satisfaisantes. Inversement, se reposer sur des technologies à venir sans prendre la mesure des responsabilités de chacun pour le présent semble une conduite difficile à tenir.

3.4. L'agriculture et le corps humain : un défi de santé publique.

La notion d'une frontière étanche entre notre corps et le milieu environnant est de plus en plus remise en question. Malgré une part d'incertitude, nous assistons notamment à une prise de conscience des effets nocifs de certaines substances sur le développement et la santé des humains et pourtant présentes dans les aliments et dans les campagnes. Au-delà des effets des pratiques agricoles sur les environnements naturels, le souci de leur propre santé qui anime tant les consommateurs que les habitants devient un fédérateur de préoccupations et de demandes de plus en plus pressantes. C'est le cas, par exemple, pour les malformations du fœtus, de l'embryon et les troubles chez le jeune enfant induites par l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Du fait que nombreux pesticides sont eux-mêmes des perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés, l'agriculture est désormais impliquée dans un défi de santé publique dont tout indique qu'il occupera une place croissante dans la vie sociale. Comment s'attaquer aux menaces pour le corps humain issues de la contamination alimentaire ? Pouvons-nous considérer que le bien public Santé doit l'emporter sur toute autre considération, dans tous les domaines et ce, quel qu'en soit le coût ? Au contraire, faut-il faire des compromis réalistes ? Comment trancher dans les sujets controversés ? Pourrait-on envisager que la PAC encourage la recherche de pointe sur ces questions ?

4. Comment habiter les campagnes d'aujourd'hui ?

4.1. Quelle coexistence entre agriculture et habitants ?

Aujourd'hui, les campagnes sont d'abord périurbaines et les agriculteurs qui gèrent de grandes surfaces sont minoritaires dans la population des espaces où ils travaillent. Des conflits d'un genre nouveau apparaissent, par exemple entre la demande de protection face aux risques sanitaires liés à l'utilisation de pesticides et la demande de continuité pour les pratiques du métier agricole. Dans les sociétés rurales, les agriculteurs avaient la responsabilité presque exclusive d'occuper, de gérer, d'aménager d'immenses territoires. Le temps n'est-il pas venu de viser un nouveau dialogue, plus ouvert et plus horizontal entre l'agriculture et les habitants, dont font du reste partie les agriculteurs eux-mêmes ? Comment organiser concrètement cette cohabitation ?

4.2. Les services environnementaux et leurs producteurs.

Les campagnes ne produisent pas que des aliments. Elles contribuent à des valorisations diverses : les forêts qui sont des "puits à carbone" bien utiles, les haies qui évitent des dégradations du sol et favorisent la reproduction des oiseaux, les chemins qui permettent aussi la promenade ou la randonnée, les champs travaillés qui protègent des incendies, les paysages qui constituent une trace vivante et un héritage précieux des anciennes sociétés rurales. Les espaces agricoles recèlent une part du capital naturel qui conditionne la possibilité de ressources à venir essentielles telles que le sol et l'eau. Comment s'attaquer sans détour aux nuisances écologiques et sanitaires causées par l'agriculture et valoriser tout ce que les agriculteurs peuvent offrir aux environnements qu'ils travaillent ? Comment établir un nouveau contrat entre les habitants des campagnes – les agriculteurs, mais pas seulement – et la société ?

4.3. Quelle place pour le tourisme ?

Le tourisme, qui contribue environ trois fois plus que l'agriculture au PIB français, est très présent dans les campagnes. Il est souvent devenu la première branche économique, y compris dans les régions à "vocation" agricole. L'agritourisme s'est développé de manière ambivalente. Activité parfois totalement portée par de nouveaux acteurs, bien souvent étrangers à l'agriculture, elle peut être aussi un complément de revenus pour les familles d'exploitants, qui n'y voyaient pas toujours une activité aussi "noble" que l'agriculture. La place croissante du tourisme hors des villes, des littoraux et de la haute montagne conduit à une interrogation plus générale : faut-il considérer la notion de "développement rural" comme un dispositif de soutien aux agriculteurs en difficulté ou ne devrait-elle pas être dissociée de l'agriculture et être considérée comme une ressource pour le développement endogène consistant à stimuler les initiatives économiques localement pertinentes, quels qu'en soient les porteurs ?

5. La Pac, pour faire quoi ?

5.1. Une géopolitique européenne de l'agriculture ?

Jusqu'à aujourd'hui, la Politique agricole commune (Pac) de l'Union européenne a répondu à des objectifs divers, peut-être parfois contradictoires entre eux et, par ailleurs, fortement marqués par les moments historiques où les décisions ont été prises. Quels horizons pour la Pac d'aujourd'hui et de demain : l'alimentation, l'agriculture, les agriculteurs, les campagnes ? Ces thématiques ne sont pas forcément incompatibles, mais il faut dire pourquoi et comment. Faut-il parler encore de "sécurité alimentaire" dans un Monde où la pénurie n'est plus d'actualité, où les produits circulent facilement et où, à condition d'être régulée, l'élargissement des espaces de l'échanges peut profiter à tous ? Cela reste vrai même si la progression des cultures bio fait légèrement, peut-être provisoirement, baisser les rendements. Faut-il maintenir la politique publique redistributive généreuse des origines de la Pac ou jouer plutôt sur la régulation des flux, les règles, les normes, les labels et les incitations ? L'un des objectifs initiaux de la Pac n'a rien perdu de sa nécessité. Du fait de sa dépendance aux aléas climatiques et de sa propension à la spéculation à grande échelle sur les prix, le marché des produits alimentaires non transformés appelle logiquement une régulation publique. Les mesures contra-cycliques de soutien aux marchés et les compensations pour atténuer les effets des crises ne semblent contestées par personne. Ce qui change, en revanche, c'est le fait que l'Europe se trouve investie d'une responsabilité nouvelle car elle constitue un espace prospère de 500 millions d'habitants qui peut peser de manière comparable aux blocs états-unien et chinois. Les missions régaliennes telles que la monnaie, la protection des frontières et la défense sont de plus en plus vues par les Européens comme relevant de l'Union

européenne. Y a-t-il une composante agricole de cette évolution ? Certains prônent une politique néo-mercantiliste nommée "souveraineté alimentaire" et en général imaginée au niveau national : nous vous vendons nos produits, mais nous mettons des barrières tarifaires et non-tarifaires pour empêcher les vôtres d'accéder à nos marchés. Certains suggèrent cependant envisager d'orienter en priorité la production européenne vers le marché intérieur, ce qui pourrait donner davantage de marge de manœuvre aux agriculteurs des pays en développement. D'autres objectent que, dans un Monde interdépendant, une telle approche est inévitablement promise à l'inefficacité car renoncer à l'exportation revient à se priver d'une partie des moyens de l'innovation. En revanche, promouvoir une meilleure régulation en incluant, par exemple, des normes sociales et écologiques communes à tous, y compris, progressivement aux pays en développement pourrait se révéler une piste prometteuse. En ce sens, la Pac devrait mieux être intégrée à une composante agricole explicite de la politique extérieure de l'Union. La question du rythme se pose afin de ne pas priver du jour au lendemain les pays les plus pauvres de l'avantage comparatif des prix. Enfin, à l'intérieur de l'Europe, le même principe pourrait être appliqué, de manière plus rapide, en harmonisant les standards environnementaux de tous les pays-membres.

5.2. Du local au mondial, où doit se gouverner l'agriculture ?

L'agriculture a longtemps eu à voir avec l'identité nationale. La Pac a montré l'importance d'un projet européen en la matière. Les marchés de produits agricoles sont désormais mondiaux. Ils répondent, d'une part, à l'accroissement de la demande alimentaire issue de la croissance de la population mondiale et, d'autre part, à la division mondiale du travail (origines des intrants, semences, machines, nourriture d'élevage, etc.). Enfin, avec les labels géographiques accordés aux produits, le niveau local s'est ré-invité comme un gage de qualité. Comment articuler ces différentes échelles ? Le "circuit court" est-il une solution ou une illusion ? Les régions devraient-elles avoir leur mot à dire ? Faut-il, et dans quels domaines, "nationaliser" la Pac ? Quelle est la dimension proprement européenne d'une politique agricole ? Quelles sont les effets désirables sur les possibilités de développement des pays non protégés par la politique agricole commune ?

5.3. Une Pac à réformer ou à réinventer ?

La réforme envisagée de la Pac s'inscrit dans une direction aisée à interpréter : diminuer l'incitation générale à produire et la visée redistributive et, au contraire, orienter les aides, qui restent massives, vers la réalisation d'objectifs d'alimentation de qualité, de transition écologique et de développement endogène. Cette évolution prolonge une tendance présente depuis plusieurs séquences de programmation. C'est une inflexion qu'on peut juger trop marquée car elle oblige la profession à des adaptations non négligeables ou, tout autant, trop lente au regard des nouveaux enjeux. Faut-il se satisfaire d'un compromis qui se traduit par l'empilement d'objectifs potentiellement contradictoires ? Ou faut-il faire le choix d'un projet clair, qui aurait aussi l'avantage de rendre l'accès aux aides plus simples pour les bénéficiaires car plus en phase avec un nombre limité d'enjeux bien définis, avec les moyens adéquats pour y répondre. En effet, plutôt que la "bureaucratie", souvent dénoncée, ce qui entrave l'accès à la Pac, n'est-ce pas plutôt l'empilement de dispositifs qui se sont accumulés et sédimentés depuis des dizaines d'années sans véritable clarification des principes ?

En somme, faut-il réformer la Pac par petites touches pour avancer en douceur ou la réinventer sur la base de principes clairs et cohérents entre eux ?

Annexe 2 : Profils de citoyens et questions pour le vidéomaton

Chôros a proposé des éléments pour la réalisation, par la CPDP, de courtes vidéos à réaliser sur les enjeux énoncés et à placer sur le site web. En cohérence avec la méthode proposée, Chôros a suggéré que soient traités en parallèle les points de vue des chercheurs ou d'autres producteurs de connaissances et ceux des citoyens. A cette fin, nous avons proposé des profils de citoyens qui permettent de couvrir la diversité pertinente dans le cadre de l'ouverture du débat, ainsi que la question-consigne de l'entretien à mener. En parallèle, Chôros a identifié des acteurs du monde de la connaissance dont la qualité non dogmatique de leur travail permet de tracer des panoramas cognitifs vastes sur les questions posées, et de différencier leur positionnement personnel des choix et options qui se posent à la société.

Chôros était à la disposition de la CPDP pendant cette étape notamment par la fourniture de contacts et d'adresses de citoyens à interviewer.

1. Quelle agriculture pour la société française ?

Un agriculteur familial traditionnel, un viticulteur (Saint Hyppolite), un agro-manager, un acteur de nouveaux métiers de l'agriculture (par exemple acheteur d'entreprise agricole), un jeune créatif parisien, un jeune de banlieue.

Selon vous, de quelle agriculture la société française a-t-elle besoin ? En quoi les changements de la société - innovations technologiques, scientifiques, économiques et culturelles – doivent-ils affecter l'agriculture ?

2. Qu'est-ce que je mange, et pourquoi ?

Un végétarien ; un chasseur de loisir (pas caricaturé) ; mère de famille modeste

Qu'est-ce que pour vous une alimentation souhaitable ?

3. Natures et agricultures ?

Un grand céréalier du Bassin parisien, un petit agriculteur bio, un agriculteur urbain (hydroponie, etc), un marin-pêcheur.

Quelle idée vous faites-vous de la nature? Comment cette idée peut-elle s'appliquer à l'agriculture?

4. Comment habiter les campagnes d'aujourd'hui ?

Un apiculteur, un agriculteur utilisateur de glyphosate, un forestier, un périurbain résident, un citadin, un résident étranger (par exemple un résident britannique dans le Périgord).

Selon vous, comment peut-on, comment devrait-on habiter les campagnes d'aujourd'hui ? En plus de la production agricole, quels services environnementaux mériteraient d'être encouragés ?

5. La Pac, pour faire quoi ?

Un militant pro-européen (Pac la façon de faire l'Europe), un éleveur de porc breton (défenseur de la Pac actuelle); un écologiste (Pac pour la transition écologique), un acteur de la restauration collective (circuits courts), un citoyen mondialisé à haut capital culturel (diversité, non protectionnisme); un migrant (effets de la PAC ailleurs).

Il est question de réformer la PAC. Qu'est-ce que vous évoque la Pac? Que pensez-vous de son éventuelle évolution ? À quel niveau une politique agricole doit-elle se réaliser : local, national, européen, mondial?

Annexe 3 : Chercheurs et questions pour vidéos d'entretiens

1. Quelle agriculture pour la société française ?

Pierre Bergounioux (écrivain), Dr Sartoretti (experte en agriculture informatisée)

Selon vous, de quelle agriculture la société française a-t-elle besoin ? En quoi les changements de la société - innovations technologiques, scientifiques, économiques et culturelles – doivent-ils affecter l'agriculture ?

2. Qu'est-ce que je mange, et pourquoi ?

Jocelyne Porcher; Sylvie Berthier ou Valérie Péan (Inra, OGM)

Qu'est-ce que pour vous une alimentation souhaitable ?

3. Natures et agricultures ?

Jean Viard

Quelle idée vous faites-vous de la nature? Comment cette idée peut-elle s'appliquer à l'agriculture?

4. Comment habiter les campagnes d'aujourd'hui ?

Yves Jean, Paul Arnould

Selon vous, comment peut-on, comment devrait-on habiter les campagnes d'aujourd'hui ? En plus de la production agricole, quels services environnementaux mériteraient d'être encouragés ?

5. La Pac, pour faire quoi ?

Sylvain Kahn, Francesco Cortesi

Comment voyez-vous les enjeux de la réforme en cours de la Pac?

Annexe 4 : Charte graphique

Annexe 5 : Commentaires des cartes

L'Europe des agriculteurs : surtout à l'est

C'est dans l'est de l'Europe, notamment en Pologne, en Hongrie et dans les Balkans, que les emplois agricoles sont les plus nombreux. C'est aussi là, ainsi qu'en Espagne, que leur contribution à l'économie de leur région est la plus importante. L'Europe de l'Ouest montre dans l'ensemble une position inverse: peu d'emplois et un apport modeste à la valeur produite dans l'ensemble de la région concernée. La France fait partie de ce groupe, même si la production viticole de qualité y donne localement un poids non négligeable à l'agriculture.

L'Europe de la production agricole : surtout à l'ouest

Avec très peu d'agriculteurs, l'Europe de l'Ouest produit l'essentiel de la valeur ajoutée de la branche agricole européenne. Sauf en Espagne, cette valeur ajoutée pèse peu dans l'ensemble du PIB, mais le contraste est évident avec l'Europe de l'Est et les Balkans, dont la production agricole compte beaucoup dans le système productif local mais contribue peu, en valeur absolue, à l'économie européenne.

Où va l'argent de la PAC ? Les deux piliers de l'aide en 2013

La répartition entre premier et second piliers constitue un indicateur de l'accent mis sur l'aide économique à la production, aux prix et à l'équilibre des exploitations ou, au contraire, sur le soutien aux activités d'intérêt public liées à leurs contraintes (zones défavorisées par leurs conditions naturelles) et à leurs choix, notamment à travers l'aide au tourisme et aux cultures bio. En 2013, le premier pilier (teintes rouges) bénéficie surtout au renforcement aux grandes cultures céréalières et à l'élevage intensif, tandis que les aides du second pilier (teintes bleues) sont surtout distribuées en moyenne et haute montagne à des activités qui peineraient, seules, à atteindre un niveau de rentabilité acceptable. Certaines régions (en mauve et en turquoise sur la carte), se situant aux limites entre la France rouge et la France bleue, montrent un équilibre entre les deux piliers car elles possèdent une diversité dans les spécialisations qui leur permet de prétendre aux deux types d'aide.

Où va l'argent de la PAC ? Les deux piliers de l'aide en 2018

En 2018, la situation ressemble à celle de 2013, mais avec quelques différences. Depuis 2015, des changements limités dans les modes d'attribution ont été appliqués. Le premier pilier a évolué pour prendre en compte des critères écologiques et soutenir les fermes exploitant de petites surfaces. Cela profite aux régions d'élevage de l'Ouest et du Sud-Ouest tandis que, inversement, le soutien aux grandes exploitations céréalières se réduit. Les zones qui bénéficiaient déjà du second pilier voient le soutien qui leur est apporté complété par une partie du premier pilier. L'ensemble du Massif central, les Pyrénées et les Alpes du Sud se retrouvent avec de fortes aides venant des deux piliers.

L'agriculture dans la France au travail. Peu d'agriculteurs, même dans les campagnes

Les emplois agricoles sont particulièrement nombreux dans les régions d'élevage et de viticulture de la moitié ouest de la France. Cependant, dans ces espaces, et plus encore sur le reste du territoire, ils pèsent peu en regard de l'emploi total. Même dans les campagnes, la branche agricole ne représente une part dominante de l'emploi total que là où il n'y a plus que très peu d'habitants, notamment dans la « Diagonale du Vide » qui court des Ardennes aux Pyrénées. En revanche, elle est très minoritaire dans les zones périurbaines, autour des villes.

Les territoires des agriculteurs. Une présence importante dans les zones moins denses

Dans la France d'aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas présents sur l'ensemble du territoire. Là où les surfaces, étirées sur la carte, indiquent de fortes concentrations humaines, comme autour de Paris, de Lyon, de Lille, de Toulouse, de Bordeaux ou sur le littoral méditerranéen, les agriculteurs sont quasiment absents. En revanche, quelques régions, comme la Champagne la Bourgogne et l'Ouest montrent une réelle présence, parfois consistante.

Les agricultures de la France. L'orientation d'exploitation la plus présente par département

Première orientation Cette carte résume la grande diversité des spécialisations agricoles en 2010 en France : grandes cultures dans la moitié Nord et dans les grandes vallées fluviales, élevage laitier en Bretagne et dans les montagnes, production de viande dans le centre, fruits et vigne au bord de la Méditerranée et quelques vignobles de qualité dans certaines régions.

Enfin, on constate que selon les régions, l'orientation dominante des exploitations de la région se combine plus ou moins à d'autres spécialisations.

Les agricultures de la France. Deuxième orientation d'exploitation la plus présente par département

Cette carte résume la grande diversité des spécialisations agricoles : la grande culture dans la moitié Nord de la France et dans les grandes vallées, l'élevage laitier en Bretagne et dans les montagnes, la production de viande dans le centre, les fruits et la vigne au bord de la Méditerranée et dans quelques régions de vignoble de qualité. À ce portrait bien marqué, s'ajoutent des différences portant sur les autres spécialisations dans chaque département. La carte des orientations secondaires montre que si la monoculture domine dans certains espaces (comme la vigne dans le Bordelais ou les céréales dans la Beauce), ce n'est pas le cas

partout. L'Ouest, d'une part, et une grande moitié sud-est du pays (hors littoral méditerranéen), d'autre part, se caractérisent par des associations entre agriculture et élevage ou de deux types d'élevage. Comme la somme de la première et de la seconde orientation sont souvent loin du total, on peut déduire que la diversité des pratiques reste très marquée dans une bonne partie du pays.

Les principales aires protégées Un effort soutenu à l'est et sur les littoraux

Les aires protégées, c'est-à-dire les espaces où la biodiversité fait l'objet de politiques de préservation spécifiques, dessine une autre carte de la France non moins étendue, désormais, que celle des régions agricoles. L'une n'est pas l'envers de l'autre puisque le Massif central et le Morvan ainsi que les moyennes montagnes alpines et pyrénéennes sont des zones de coexistence entre production par le sol et protection de la nature.

L'agriculture biologique. Une pratique émergente

En France, l'agriculture bio a mis du temps pour atteindre des niveaux de production significatifs et répondre à une demande rapidement croissante. 10 % des agriculteurs et 7,5 % des surfaces cultivées sont actuellement consacrées au bio en France. La carte montre des situations inégales selon les régions, avec une prédominance pour les zones de productions de fruits et de vins. On notera que l'agriculture urbaine de l'Île-de-France est bien placée dans ce domaine, laissant penser que, là où le sol est rare et la population dense, les conditions sont particulièrement stimulantes pour imaginer un nouveau modèle agricole.

Ce commentaire a été adapté par la CNDP sans sa publication finale.

La place des phytopharmaceutiques. Davantage dans la moitié nord et dans les grandes vallées fluviales

Il faut rester prudent sur l'interprétation de ces cartes qui reposent sur les données de vente et non d'utilisation. Les grandes différenciations géographiques sont cependant suffisamment nettes pour relier l'usage des produits phytosanitaires présentant des dangers aux grandes cultures du Bassin parisien et du Nord ainsi qu'aux régions viticoles et horticoles.

Ce commentaire a été adapté par la CNDP sans sa publication finale.

La part de l'agriculture dans l'occupation des sols. La périurbanisation grignote champs et forêts

Le graphique montre que les surfaces minéralisées, qu'on appelle souvent « artificialisées » et qui sont aussi et surtout imperméabilisées, progressent de manière significative depuis 1990 au rythme rapide de l'extension des banlieues mais surtout de la périurbanisation, qui marque, toutefois, depuis quelques années une tendance à la stabilisation. C'est un élément important de l'évolution des relations de la société avec les environnements naturels, qui impacte à la fois l'hydrologie (en concentrant le ruissellement), la biodiversité (en perturbant les biotopes végétaux et animaux) et le climat (à travers l'extension du réseau routier).

Cela étant, la carte montre que, en termes d'usage des surfaces, le territoire français laisse aux cultures et aux forêts une place considérable dans l'ensemble, la composante proprement agricole dominant plus nettement dans la moitié Ouest du pays.

Annexe 6 : Commentaires des graphiques et schémas

Chefs d'exploitations et coexploitants. L'enjeu du rajeunissement et de la féminisation

Les tranches d'âge élevées sont très représentées dans tous les types d'exploitation. On ne constate pas d'amélioration significative entre 2010 et 2016 en même temps que la taille moyenne des exploitations augmente. L'élément nouveau est l'émergence des femmes chefs d'exploitation, particulièrement visibles dans les grandes exploitations, dont la part, elle aussi progresse, avec la tendance au regroupement. Dans les petites exploitations dont le nombre diminue, les femmes restent rares et l'âge moyen augmente encore. Parmi les agriculteurs de moins de cinquante ans, les femmes dirigeant de grandes exploitations pèsent désormais autant que les hommes en charge de petites fermes.

Les profils de succession des exploitations

Ce graphique montre d'où vient l'agriculture et où elle semble aller. Aux origines, la succession d'une exploitation se fait essentiellement au sein de la famille. Ensuite, sont progressivement apparus des successeurs extérieurs à la famille, formés, motivés, et connus de l'exploitant. Aujourd'hui, les deux tiers des transmissions (65 %) se réalisent sans que l'exploitant ait choisi un successeur longtemps à l'avance, en fonction d'un « marché » géographiquement élargi des candidatures et composé de jeunes professionnels bien formés et porteurs d'un projet d'entreprise.

Le niveau de formation des exploitants

Le niveau de formation des exploitants, qui demeure dans l'ensemble inférieur à celui des autres branches professionnelles, montre deux différenciations internes bien marquées. D'une part, c'est dans les moyennes et grandes exploitations que le niveau de formation est le plus élevé. D'autre part, les plus jeunes sont bien mieux formés que les plus âgés. Cette dynamique est spectaculaire, mais elle ne diminue pas les écarts, dans ce domaine, entre petites et grandes exploitations.

La répartition de la valeur entre agriculteurs, industriels et distributeurs

Comme on le voit sur les graphiques, la marge obtenue par les agriculteurs dans le prix final varie beaucoup d'un produit à l'autre. Cette variation tient pour une part au fait que l'apport de valeur supplémentaire par la transformation de la matière première (comme pour le pain) ou des circuits de distribution (comme pour la viande).

On constate aussi que, au-delà des effets conjoncturels, les principes de répartition changent peu sur le long terme, avec néanmoins une tendance à ce que les contributions non agricoles voient leur rémunération augmenter. La question abordée par les différents acteurs est celle de la justice de ces clés de répartition : le débat public prend ici toute sa place.

Le travail rémunéré par le prix d'un produit alimentaire

La chaîne de valeur des produits agricoles comprend bien d'autres éléments que la production proprement dite : un produit alimentaire doit être parfois transformé ou conditionné puis transporté, distribué dans les lieux de vente et commercialisé pour le consommateur. À chaque étape, une partie de la valeur ajoutée (la marge) revient à celui qui l'a fournie : l'industriel, le transporteur, le distributeur, le commerçant. L'agriculteur peut se contenter de livrer ses productions à l'acteur de la phase suivante, mais il peut aussi assurer lui-même tout ou partie de la chaîne de valeur et s'adjuger ainsi des marges supplémentaires.

L'évolution de la consommation de viande

La consommation de viande baisse en France comme dans l'ensemble de l'Europe depuis vingt ans, alors même que le niveau de vie a augmenté. Il s'agit d'un changement des goûts alimentaires qui touche la « viande rouge » de bœuf ou d'agneau mais aussi les charcuteries. Seule la volaille (dont la courbe ressemble à celle de la consommation de poisson) récupère une partie de cette baisse.

La décomposition du prix payé par le consommateur

Le prix que paie le consommateur se compose de la rétribution de plusieurs composantes, la production proprement dite, mais aussi la transformation, les transports et la commercialisation. Les deux tranches jaunes du graphique correspondent à l'importation de produits bruts ou transformés. C'est la composante qui a le plus évolué depuis 1999, passant de 22,7 à 29,2 % de la dépense finale. Si la part reçue par les agriculteurs français a diminué, ce n'est pas pour l'essentiel parce que les opérateurs intermédiaires (industriels, transporteurs, commerçants) auraient touché davantage, mais plutôt parce que l'ensemble de la branche agroalimentaire nationale se trouve davantage exposée à la concurrence et qu'elle a perdu des parts de marché.

Des pratiques agricoles au service de l'environnement naturel

Depuis que l'agriculture existe, elle consiste à sélectionner certaines plantes et à éliminer les autres et à utiliser divers moyens pour favoriser ces plantes, au détriment parfois des écosystèmes environnants. Ce graphique montre cependant qu'il existe aussi, et parfois depuis longtemps, des pratiques agricoles favorables aux sols, à la biodiversité et aux climats. L'un des enjeux actuels consiste à se demander si l'on peut faire en sorte que, tout en maintenant des rendements élevés, il est possible de renforcer la compatibilité entre production agricole et préservation des environnements naturels.

Schéma non retenu par la CPDP.

La place de l'agriculture dans les secteurs d'activité émetteurs de gaz à effet de serre

L'émission de gaz à effets de serre par l'agriculture est assez stable depuis 1990, dans un contexte où le secteur de l'énergie dans les transports, le chauffage ou l'industrie montre une diminution sensible et qui s'accélère depuis quinze ans. Au sein de l'activité agricole, c'est le cœur du métier : fermentation entérique des animaux d'élevage et émissions générés par les sols cultivés qui représente la plus grande part des gaz envoyés dans l'atmosphère.

L'impact des pratiques d'élevage intensif dans l'environnement

Ce schéma montre toute la complexité d'une activité simple en apparence comme l'élevage. Il explicite aussi les différents effets négatifs, sur l'air, l'eau, le sol et la biodiversité que l'élevage peut causer. De plus en plus, ces effets sur la nature de ces multiples actions sont identifiés et mesurés, y compris lorsqu'ils sont contre-intuitifs. On peut ainsi isoler les problèmes spécifiques de l'élevage bovin (zones grisées, en haut et en bas du graphique). Cette connaissance plus précise permet d'intervenir de manière correctrice en différents points du processus et de faire évoluer plus efficacement l'ensemble du système.

Schéma non retenu par la CPDP.

La dynamique de la PAC. Une histoire déjà longue

On peut voir l'histoire de la Pac comme une politique suivie de subventions à la branche agricole. On peut aussi la lire comme une série de choix politiques différents et successifs qui répondent à une situation changeante à bien des égards : montée en puissance de la production agricole et agro-alimentaire européenne, concentration de la distribution, mondialisation, conscience écologique... On peut enfin considérer que ces financements généreux ont eu pour finalité d'accompagner, en atténuant les effets sociaux négatifs, la transformation du métier d'agriculteur et la réduction du nombre d'exploitations. Ces trois interprétations sont, en fait, complémentaires.

Le processus décisionnel de la PAC post-2020

Ce schéma montre la complexité des processus de décision au sein de l'Union européenne, et tout particulièrement quand il s'agit de la Politique agricole commune (PAC) qui, de par sa masse (58 milliards d'euros, 34,5 % du budget européen) et en raison de la puissance du secteur agricole dans les sociétés européennes, est toujours âprement discutée. On constate aussi par ce graphique que la révision en cours de la PAC est un processus européen, mais largement nourri par des propositions

nationales. C'est dans le cadre de la rédaction du Plan stratégique national que se situe le débat public *ImpACTons !*.

Annexe 7 : Contribution au Livret du participant et guide de discussion

Rural ou urbain ?

Végétation abondante, maisons individuelles, cheminées protubérantes : l'image présente tous les éléments d'un village rural. Saint-Jean-aux-Bois n'est-il pas au cœur de la forêt de Compiègne ?

Si le paysage correspond à toutes les images de la ruralité traditionnelle, les habitants sont, quant à eux, bien urbains. Mobiles, ils travaillent souvent en ville, à Compiègne ou à Paris, accessible en train.

Du reste, les statistiques le confirment : aucun agriculteur, mais près de 30 % des 316 habitants sont des retraités, 25 % des cadres et 1,5 % des chômeurs.

Ces données montrent que de telles campagnes n'ont plus rien d'agricoles mais correspondent aux choix de styles de vie des habitants contemporains : ruraux dans les paysages, urbains dans les sociabilités.

Le second volet de la PAC: soutien à l'agriculture ou aux habitants et espaces ruraux ?

Depuis 1999, le « volet rural » de la PAC (aussi appelé « second volet ») définit une politique européenne de développement rural. Pour la période 2014-2020, ce volet représente un peu moins d'un quart du budget total de la PAC, soit environ 100 milliards d'euros. La France, quant à elle, consacre 17 % du budget qui lui est attribué par la PAC. Par exemple, en 2019, la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) destinée à l'aide à l'installation a représenté 160 millions d'euros.

Le second pilier repose sur six objectifs :

- › Encourager le transfert de connaissances et d'innovation;
- › Améliorer la compétitivité de tous les agriculteurs et renforcer la viabilité des exploitations agricoles;
- › Promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture;

- › Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie;
- › Promouvoir l'utilisation des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricoles et alimentaires ainsi que dans le secteur de la foresterie;
- › Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales. Les États membres ont également la possibilité de regrouper les mesures proposées en sous-programmes thématiques comme les petites exploitations, les jeunes agriculteurs, les circuits d'approvisionnement courts ou encore les zones de montagne.

C'est à chaque État, désormais à chaque région, de mettre en œuvre cette politique. Elles peuvent ainsi bénéficier d'aides à la rénovation des villages (haut-débit, équipements touristiques, etc.), au soutien de zones Natura 2000, orientées vers la protection d'espaces naturels, ou en faveur du bien-être animal. D'autres possibilités sont offertes pour modifier les pratiques agricoles et les mettre en accord avec les exigences écologiques contemporaines.

Finalement, la PAC doit-elle encore soutenir le développement d'espaces de moins en moins agricoles et où les agriculteurs comptent de moins en moins ? Plus généralement encore, le développement rural doit-il relever de la PAC ?

FICHE 5. RURALITÉ

LES ENJEUX

Dans les campagnes, la fin de la prédominance des agriculteurs et des activités agricoles ou liées à l'agriculture laisse place à d'autres usages et d'autres habitants. Les campagnes sont de plus en plus investies par des urbains. Cela interroge la place de l'agriculture dans les campagnes et la place des campagnes dans l'espace national.

Les cohabitations entre les habitants « traditionnels » et les nouveaux habitants créent parfois des tensions, plus rarement des conflits : quelles représentations des campagnes s'imposent ? Quels habitants imposent quelles pratiques ? Les vélos auraient-ils priorité sur les tracteurs ? Comment, finalement, les différents groupes sociaux qui constituent des campagnes plurielles de la France contemporaine peuvent-ils cohabiter ?

Du vert, des arbres, des petits chemins que l'on parcourt « à bicyclette ». Et puis, au détour d'un champ, un calme village. Il n'en faut sans doute guère plus pour évoquer, même à gros traits, les représentations dominantes de la ruralité contemporaine des campagnes françaises.

Pourtant, malgré toutes ces « belles » visions, les espaces ruraux sont aussi le siège de tensions, voire de conflits. Ils ont parfois l'air anecdotiques, comme ceux qui opposent les habitants ici pour un coq, là pour des odeurs, là-bas pour la mise hors-pulvérisation de pesticides d'une bande de

terrain autour des maisons. Ailleurs, ils opposent pratiques agricoles et de loisirs, par exemple pour le passage sur un chemin. Ils opposent encore pratiques de chasses et promenades dominicales. Et puis, les espaces ruraux, ce sont aussi des lieux de revendications, par exemple pour tout ce qui touche aux équipements collectifs : écoles, santé, connections, etc. Et si tous les habitants des espaces ruraux n'étaient pas ruraux de la même manière ? Et s'il apparaissait qu'il n'y a pas une ruralité, mais des ruralités, avec des représentations différentes des images et des usages des campagnes ?

Cette scission entre différentes ruralités est liée à la perte du monopole des campagnes par l'agriculture et les agricultures. Au début des années 1980, l'agriculture cesse d'exercer sa domination sur les campagnes en même temps que la baisse du nombre d'agriculteurs réduit leur poids démographique. L'arrivée symétrique de nouveaux habitants est faite d'hommes et de femmes qui voient dans le choix d'un habitat en campagne une option de vie plus intéressante que la vie en ville. Un foncier moins cher et de bas prix du pétrole renforcent cette tendance. Pour autant, ils conservent un mode de vie urbain et c'est la confrontation des points de vue qui fait conflit.

Les années 1980 marquent aussi les premières interrogations sur les orientations de la PAC. La situation contemporaine les prolonge. Si l'agriculture n'est plus l'activité exclusive des espaces ruraux, la PAC doit-elle consacrer ses aides à la seule agriculture ? Faut-il, ou non, y intégrer les autres activités, le tourisme par exemple ? Plus généralement, la PAC doit-elle, ou non, servir de levier d'ensemble au développement des espaces ruraux à un moment où certains de leurs habitants s'estiment – à tort ou à raison – délaissés ?

Habitants des campagnes : des paysans aux touristes ?

NOMBRES D'AGRICULTEURS EN FRANCE

1939	6 millions
1954	5,1 millions
1963	4 millions
1997	0,9 million
2020	0,88 million

Si la baisse du nombre des agriculteurs, constante au cours du XX^e siècle, se ralentit fortement, c'est peut-être parce qu'il est tombé très bas. Comment une telle tendance pourrait-elle ne pas avoir d'importantes conséquences sur l'ensemble des territoires ruraux en France ?

La carte ci-dessous montre ainsi que les emplois agricoles ne sont plus qu'exceptionnellement dominants dans les campagnes. Tel est le cas dans le Massif central, la Champagne ou les Monts d'Arrée. Ailleurs, les pourcentages sont faibles, parfois très faibles. De ce point de vue, on peut faire l'hypothèse que l'arrivée de nouvelles populations et la diffusion de pratiques autres qu'agricoles ne sont pas tant la cause que la conséquence du déclin de l'emprise agricole et, de fait, des agriculteurs qui, ainsi, perdent le monopole des campagnes.

Annexe 8 : Glossaire

Les définitions ont été reprises des sites de l'Insee, de l'Union Européenne et du gouvernement. Elles ont été adaptées pour réduire leur niveau de technicité. La littérature spécialisée ainsi que l'encyclopédie en accès libre Wikipédia ont été utilisées comme sources complémentaires.

A

Acidification des sols

Augmentation de la masse de métaux lourds naturellement ou artificiellement présents dans les sols qui peuvent être assimilés par les plantes, la faune et les microorganismes. L'acidification a un impact sur la fertilité des sols cultivables. Elle est due à des causes naturelles, mais surtout anthropiques, comme la pollution et les engrais.

Aide financière du budget français à l'agriculture française

L'aide financière du budget français à l'agriculture française est établie par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, conformément au cadrage fixé par le gouvernement. Les dépenses sont divisées entre : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation ; mise en œuvre des politiques ministérielles ; compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture ; enseignement supérieur et recherche agricoles, enseignement technique agricole.

Budget national pour l'agriculture

Le budget national pour l'agriculture fait partie des aides financières publiques. Celles-ci sont partagées entre l'État, l'Union européenne et les collectivités locales ou d'autres organismes publics de soutiens à l'agriculture. En France, le budget est construit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, conformément au cadrage fixé par le gouvernement.

Agriculture biologique

L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et d'élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l'emploi d'intrants.

Agriculture conventionnelle

L'agriculture conventionnelle résulte des transformations initiées dans les années 1950 en Europe notamment, et est caractérisée par l'emploi de variétés et espèces à haut rendement, d'intrants permettant d'en optimiser la production (engrais et pesticides ou aliments concentrés et forte médication) dans des exploitations agricoles très spécialisées et mécanisées. Dans la littérature, on trouve plutôt la définition d'agriculture « productiviste », « intensive » et « extensive ».

Aide financière du budget français à l'agriculture française

L'aide financière du budget français à l'agriculture française est établie par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, conformément au cadrage fixé par le gouvernement. Les dépenses sont divisées entre : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation ; mise en œuvre des politiques ministérielles ; compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture ; enseignement supérieur et recherche agricoles, enseignement technique agricole.

B

Biodiversité

Diversité d'espèces vivantes (micro-organismes, végétaux, animaux) présentes dans un milieu.

Budget national pour l'agriculture

Le budget national pour l'agriculture fait partie des aides financières publiques. Celles-ci sont partagées entre l'État, l'Union européenne et les collectivités locales ou d'autres organismes

publics de soutiens à l'agriculture. En France, le budget est construit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, conformément au cadrage fixé par le gouvernement.

C

Cadre financier pluriannuel (CFP)

Le cadre financier pluriannuel (CFP) est le budget à long terme de l'UE. Il fixe les limites des dépenses de l'UE — dans l'ensemble et aussi pour différents domaines d'activité — pour une durée d'au moins cinq ans. Les récents CFP couvraient habituellement sept années.

Comagri

Commission de l'agriculture du Parlement européen.

Comenvi

Commission de l'environnement du Parlement européen.

Commission européenne

Organe exécutif de l'Union européenne, chargée d'élaborer des propositions législatives et de mettre en œuvre les décisions du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.

Communauté européenne (CE)

Dénomination qui remplace depuis 1993 celle de Communauté économique européenne (CEE). Organisation supranationale créée en 1957 et réunissant plusieurs États européens pour la mise en œuvre de la coopération économique, de l'abolition progressive des barrières douanières entre les pays membres ainsi que pour la mise en place de tarifs douaniers communs avec l'extérieur.

Conseil de l'Union européenne

Rencontre des ministres nationaux de chaque pays de l'Union européenne afin d'examiner, de modifier et d'adopter des lois et de coordonner les politiques. Les ministres sont habilités à engager l'action de leur gouvernement sur les points convenus lors des réunions.

Conseil européen

Sommet trimestriel au cours duquel les responsables politiques européens fixent les grandes lignes de la politique de l'Union européenne

Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO)

Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (abrégié CSO, pour Conseil supérieur d'orientation) est une commission placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, compétente pour l'ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières en ce qui concerne la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique d'orientation des productions et organisations des marchés.

Consommations intermédiaires importées

Les consommations intermédiaires sont l'ensemble des biens et services (généralement achetés à d'autres entreprises), qui sont détruits ou transformés lors du processus de production ou incorporés au produit, par exemple les aliments pour animaux.

Cultures générales (en agriculture)

Selon la définition de l'Union européenne, les exploitations agricoles à cultures générales comprennent les exploitations :

- spécialisées en culture de plantes sarclées
- à culture de céréales et de plantes sarclées combinées
- spécialisées en cultures de légumes frais de plein champ
- à cultures générales diverses (exploitations spécialisées en culture de tabac, de coton ou exploitations avec combinaison de diverses cultures générales).

Cultures végétales intensives

Cultures reposant sur la sélection variétale et sur les intrants, c'est-à-dire sur l'apport de produits qui ne sont pas naturellement présents dans le sol, pour améliorer le rendement des cultures.

D

Décomposition de la dépense finale alimentaire

La dépense finale des ménages en produits alimentaires est décomposée en importations, taxes et valeurs ajoutées induites dans toutes les branches et pas uniquement dans les branches agricoles, industrielles et commerciales agroalimentaires. Cette analyse, faite à partir des tableaux « Entrées-Sorties » de la comptabilité nationale, permet d'estimer les rémunérations permises in fine dans les différentes branches de l'économie par les dépenses finales de consommation alimentaire.

E

Élevage intensif

Forme d'élevage industrialisé, connu par le grand public comme élevage en batterie.

Énergies fossiles

Énergies tirées principalement du charbon, du pétrole et du gaz naturel extraits du sous-sol. Ces énergies sont appelées fossiles, car elles proviennent de la décomposition de matière organique ayant lieu pendant des millions d'années.

Espace monétaire commun (ou zone euro)

Ensemble géographique de 19 pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie commune.

Eutrophisation

Processus de pollution des écosystèmes aquatiques dû à la prolifération de certaines espèces de végétaux, notamment les algues. Cette prolifération est due à son tour à un excès de nutriments, tels le phosphore ou l'azote provenant des nitrates agricoles et des eaux usées. La prolifération des algues entraîne une réaction en chaîne qui finit par consommer l'oxygène nécessaire à la survie de nombreuses espèces et par augmenter la turbidité de l'eau.

F

Fermentation entérique

La fermentation entérique est un processus digestif par lequel des micro-organismes décomposent des substrats (notamment des glucides) en molécules plus simples, permettant leur absorption dans la circulation sanguine d'un animal. La fermentation entérique entraîne une formation de méthane plus ou moins importante selon les espèces, leur développement, mais aussi la qualité et la quantité de nourriture ingérée.

Financements publics de R&D des entreprises

Financements publics reçus par l'entreprise pour ses travaux de R&D exécutés en interne. Les sous-traitances et collaborations sur contrats publics sont exclues ainsi que les mesures fiscales d'incitations à la recherche.

G

Gaz à effet de serre (GES)

Composant gazeux qui absorbe le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre contribuant ainsi à retenir la chaleur dans l'atmosphère. L'effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie des espèces vivantes. Toutefois, les activités humaines, en affectant la composition chimique de l'atmosphère, entraînent un effet de serre additionnel, responsable du phénomène connu par le grand public comme réchauffement climatique. Les principaux gaz à effet de serre d'origine anthropique sont le dioxyde de carbone, le méthane et les oxydes d'azote.

I

Importation d'aliments

Une importation d'aliments est une entrée dans la France d'un bien ou service alimentaire provenant d'un autre pays. La législation de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire impose des conditions particulières à des produits très spécifiques et prévoit des contrôles officiels des denrées alimentaires provenant de certains pays tiers et qui sont destinés à être commercialisés dans l'Union européenne.

Indice base 100 en 1980

L'indice d'une grandeur est le rapport entre la valeur de cette grandeur au cours d'une période courante et sa valeur au cours d'une période de base. Il mesure la variation relative de la valeur entre la période de base et la période courante. Souvent, on multiplie le rapport par 100 ; on dit : indice base 100 à telle période.

L

Label Agriculture biologique

Le label Agriculture biologique (AB) est un label de qualité français, créé en 1985, et défini par le ministère français de l'agriculture qui en est aussi propriétaire. Il identifie les produits d'origine agricole destinés à l'alimentation humaine ou animale qui respectent la réglementation et le contrôle tels qu'ils sont appliqués en France. Les conditions d'usage de ce label sont contrôlées par l'Agence bio, groupement d'intérêt public sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le logo AB répond aux mêmes conditions d'utilisation que le logo européen, moins contraignantes que le label AB initial.

Législation secondaire

Législation ne pouvant pas introduire des nouveaux principes, mais simplement donner effet aux principes et politiques contenus dans des lois mères (législation primaire).

M

Machinisme

Emploi généralisé des machines en remplacement de la main-d'œuvre.

Marge commerciale

Différence entre les ventes de marchandises et les achats des mêmes marchandises (sans transformation), mesurée soit globalement sur toute l'activité commerciale de l'entreprise, soit par unité (de poids, de volume...) d'un article particulier.

Marge brute

En analyse de la formation des prix, la marge brute est une extension de la notion de marge commerciale. Pour les activités uniquement commerciales (achat et revente d'un même produit), la marge brute est la marge commerciale (cf. définition). Pour les activités avec transformation (secteurs industriels), la marge brute peut désigner un solde calculé soit globalement sur toute l'activité de l'entreprise, soit un solde calculé pour un article particulier.

Médiane

La médiane est la valeur qui partage une distribution statistique en deux parties égales. Concernant plus spécifiquement cette carte, la médiane retenue pour chacun des piliers permet de séparer en deux parties égales l'ensemble des communes. Par exemple, dans la carte « où va l'argent de la pac ? Les deux piliers de l'aide en 2013 » la valeur médiane 69,5 €/ha de SAU signifie que la moitié des communes en France a connu un versement de moins de 69,5 € par hectare de superficie agricole utilisée (SAU) tandis que l'autre moitié a connu un versement de plus de 69,5 € par ha de SAU.

N

Niveau de formation secondaire

Secondaire cycle court

Sorties du premier cycle du second degré (6e, 5e, 4e) et des formations préprofessionnelles en un an (CEP, CPPN, et CPA).

Secondaire cycle long

Sorties de 3e générale, de 4e et 3e technologiques et des classes du second cycle court avant l'année terminale.

O

Occupation des sols

Les différents types d'occupation du sol sont ici identifiés à partir de la base de données CORINE Land Cover (CLC) qui est produite selon une méthodologie commune, pour garantir la comparabilité et l'homogénéité des informations entre les pays européens. L'inventaire CLC est issu de l'interprétation visuelle d'images satellitaires, avec des données complémentaires d'appui. Il identifie 5 grands types d'occupation du territoire : surfaces minéralisées (qu'on nomme aussi « artificialisées »), terres agricoles, forêts et milieux semi-naturels, zones humides et surfaces en eau.

Orientation technico-économique

La réforme de la politique agricole commune de 2003 a créé une nouvelle typologie européenne des exploitations agricoles. Cette nouvelle classification des exploitations combine leur spécialisation (ou orientation technico-économique) avec leur taille économique. Une exploitation est spécialisée dans une orientation si sa production brute standard dans une filière ou combinaison de filières dépasse deux tiers du total.

P

Parc national

Territoire sur lequel la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un milieu naturel présente un intérêt spécial. Il s'agit d'un territoire préservé contre toute dégradation et soustrait à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

Parc naturel régional

Territoire habité et protégé afin d'en valoriser les milieux naturels et le patrimoine culturel de grande qualité, dont l'équilibre est fragile. Sur le territoire d'un Parc Naturel Régional, les

documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte des parcs qui concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public.

Parlement européen

Organe parlementaire de l'Union européenne, élu au suffrage universel direct.

Pesticides

Substances utilisées en agriculture pour lutter contre les organismes nuisibles aux cultures et aux élevages.

Piliers de la PAC

La politique agricole commune (PAC) se compose de deux piliers correspondant chacun à un objectif général :

Pilier 1 : mesures de soutien au marché, aux prix et aux revenus des exploitants agricoles.

Pilier 2 : mesures visant à soutenir les politiques de développement rural.

Plan stratégique national français (PSN)

Document que tous les États membres doivent établir et qui définit pour 7 ans les interventions et les modalités de mise en œuvre de la PAC (Politique agricole commune) à l'échelle nationale.

Politique agricole commune (PAC)

Système des dispositions prises par les institutions de la Communauté européenne en matière agricole (production et fonctionnement des marchés). Au long de son évolution, la Pac a rempli plusieurs objectifs, dont la réponse aux besoins alimentaires de la population européenne et l'assurance pour les agriculteurs des prix stables à l'abri des fluctuations du marché mondial.

Principales branches de recherche en entreprise

Branches des industries manufacturières

Industrie automobile

Construction aéronautique et spatiale

Industrie pharmaceutique

Industrie chimique

Fabrication d'instruments et appareils de mesure, essai et navigation, horlogerie

Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques

Fabrication de machines et équipements non compris ailleurs

Fabrication d'équipements électriques

Fabrication d'équipements de communication

Primaire, énergie, construction

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries extractives

Construction

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion déchets et dépollution

Branches de services

Activités informatiques et services d'information

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Édition, audiovisuel et diffusion

Télécommunications

Production brute standard

La production brute standard décrit un potentiel de production des exploitations et permet de classer les exploitations selon leur dimension économique en « moyennes et grandes exploitations » ou « grandes exploitations ». Cet indicateur ne se réfère pas à des résultats économiques observés (chiffres d'affaires) et doit être considéré comme donnant des ordres de grandeur définissant un potentiel de production de l'exploitation. L'évolution de la

production brute standard traduit l'évolution de ses structures de production, par exemple l'agrandissement ou le choix de productions à plus fort potentiel.

Produit intérieur brut (PIB)

Indicateur économique permettant de quantifier la richesse annuelle produite par un pays.

Produit phytopharmaceutique

Les produits phytopharmaceutiques protègent les plantes contre les organismes nuisibles ou luttent contre les mauvaises herbes. Citons à titre d'exemple les herbicides, les fongicides et les insecticides. Les produits qui contiennent du glyphosate sont un exemple d'herbicides. Le glyphosate est dans ce cas le « constituant actif » — ou la substance active — dans le produit. Les termes de « pesticide » et « produit phytosanitaire » sont aussi employés dans un sens proche de « produit phytopharmaceutique », mais seul ce dernier dispose d'une définition réglementaire européenne.

Les produits phytopharmaceutiques sont classés par l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et par l'Organisation mondiale de la Santé selon leur potentiel d'écotoxicité et de toxicité. Selon la toxicité ils se divisent en extrêmement toxiques, très toxiques, modérément toxiques et légèrement toxiques selon une gradation variant de plus de 1 à 100. Les facteurs influant sur la toxicité des produits phytopharmaceutiques sont la dose, les modalités de l'exposition, le degré d'absorption, la nature des effets de la matière active et de ses métabolites, l'accumulation et la persistance du produit. Les effets nocifs peuvent être intrinsèques et directs ou au contraire différés et agir en synergie avec d'autres substances.

Profil de succession des exploitations

Information relative au futur chef d'exploitation, obtenue par déclaration des actuels chefs d'exploitation, non retraités. Le graphique « Les profils de succession des exploitations » montre le projet de succession pour les répondants âgés de 55 ans ou plus en 2010.

Q

Quota sur le lait (ou quotas laitiers)

Politique de « droits à produire » mise en place à partir de 1984 par la Communauté européenne visant à limiter, pays par pays, la production de lait de vache afin de contrer l'effondrement du prix du lait et du beurre dû à une production excédentaire. Les quotas laitiers ont été abolis en avril 2015.

R

Rapport Comagri

La commission se prononce sur la proposition de règlement qui constitue l'un des trois volets de la proposition de la Commission européenne pour la réforme de la PAC post 2020, conjointement avec un règlement sur l'organisation commune des marchés et un autre sur le financement, le suivi et la gestion de la PAC.

Recherche et développement (R&D)

Ensemble d'activités créatives systématiques entreprises en vue d'accroître la somme des connaissances et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles. Ces activités englobent la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental.

Réserve naturelle de corse (RNC)

Partie du territoire où la conservation du milieu naturel présente une importance particulière. Les réserves naturelles de Corse sont soustraites à toute intervention artificielle susceptible de

le dégrader. Elles correspondent aux anciennes réserves nationales de Corse, dont l'administration a été transférée à la Collectivité territoriale de Corse.

Réserve naturelle nationale (RNN)

Partie du territoire où la conservation du milieu naturel présente une importance particulière. Les réserves naturelles nationales sont soustraites à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. Elles sont classées par décision du ministre chargé de l'écologie et du développement durable.

Réserve naturelle régionale (RNR)

Partie du territoire où la conservation du milieu naturel présente une importance particulière. Les réserves naturelles régionales sont soustraites à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. Elles sont classées par décision du Conseil Régional.

Résultat agricole moyen

Le résultat agricole est le résultat net (entrées diminuées des dépenses) et correspond au revenu de l'exploitation.

Résultat courant avant impôts (RCAI)

Dans ces graphiques la productivité des filières est mesurée par le résultat courant avant impôts, obtenu en ajoutant au résultat d'exploitation les opérations financières réalisées. Le résultat courant avant impôts est déficitaire si les charges dépassent les produits.

Le RCAI est égal aux produits d'exploitation (soit les ventes de biens, prestations de services...)

:

+ augmentés des quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun : produits, au sens comptable du terme (par exemple, résultat des opérations faites par l'intermédiaire d'une société en participation) ;

+ augmentés des produits financiers (intérêts courus, gains de change, revenus tirés des comptes en banque) ;

– diminués des charges d'exploitation (sommes versées en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés...);

– diminués des quotes-parts de résultats sur opérations en commun : charges au sens comptable du terme ;

– diminués des charges financières (par exemple : intérêts des emprunts, escomptes accordés à des clients, pertes de change supportées).

Dans la définition du RCAI retenue par les comptes de l'agriculture, les charges sociales et les rémunérations de l'exploitant et de ses associés ne sont pas prises en compte dans les charges d'exploitation.

Revenu disponible brut des ménages

Revenu dont disposent les ménages pour consommer ou investir, après opérations de redistribution. Il comprend l'ensemble des revenus d'activité (rémunérations salariales y compris cotisations légalement à la charge des employeurs, revenu mixte des non-salariés), des revenus de la propriété (intérêts, dividendes, revenus d'assurance-vie...) et des revenus fonciers (y compris les revenus locatifs imputés aux ménages propriétaires du logement qu'ils occupent). On y ajoute principalement les prestations sociales en espèces reçues par les ménages et on en retranche les cotisations sociales et les impôts versés.

Revenu net d'entreprise agricole par actif

Le revenu agricole est retracé par les comptes de l'agriculture établis par l'Insee. Le revenu net d'entreprise agricole est égal au résultat agricole net diminué des salaires, des cotisations sociales sur les salaires, des intérêts dus et des charges locatives nettes.

NB Le revenu de l'activité agricole n'est pas directement comparable en niveau à celui des ménages. Ce dernier comprend en effet, outre les seuls revenus d'activité, les revenus de la propriété et les revenus de transferts comme les prestations sociales. Les seules comparaisons possibles portent donc sur les évolutions.

Pour aller plus loin : <http://46.29.123.56/IMG/pdf/Gaf07p044-053.pdf>

S

Substances nocives composant les produits phytosanitaires

Les substances nocives ou dangereuses composant les produits phytosanitaires concernent tout liquide, gaz ou solide qui présente un risque pour l'environnement ainsi pour la santé des individus. La base de données des ventes des produits phytosanitaires recense 516 substances nocives, classées en quatre catégories.

- N minéral : substance minérale dangereuse pour l'environnement (2 % des produits vendus en 2018)
- N Organique : substance organique dangereuse pour l'environnement (42 % des produits vendus en 2018)
- T, T+, CMR : substance toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction (22,1 % des produits vendus en 2018)
- Autre substance (33,9 % des produits vendus en 2018).

Subventions à l'exploitation

Aides directes, sans contrepartie, de la part des institutions publiques aux exploitants, versées en relation à la surface ou par tête de bétail ou encore pour la réalisation de mesures agroenvironnementales.

Subventions à la production

Aides directes, sans contrepartie, de la part des institutions publiques aux producteurs résidants, versées par unité de bien ou de service produit dans le but d'influencer leurs niveaux de production, leurs prix ou la rémunération des facteurs de production.

Superficie agricole utilisée (SAU)

La SAU est un instrument statistique permettant l'évaluation des territoires destinés à l'agriculture. Elle est mesurée en hectares et comprend, parmi ses espaces, les terres arables, les terres cultivées, les surfaces en herbe et les jardins privés des agriculteurs. Elle ne comprend pas les zones forestières.

Surpâturage

Surexploitation des ressources végétales servant à l'alimentation des animaux qui entraîne une dégradation de la flore.

T

Tassement du sol agricole

Compaction du sol due à l'utilisation de machines agricoles lourdes. Le tassement du sol consiste en une diminution de sa porosité, qui est un élément essentiel pour la circulation interne de l'eau et de l'air et, en définitive, pour le développement des plantes. Il s'accompagne d'une dégradation physicochimique de la couche de surface qui limite la dilution de la matière organique.

Taux d'endettement

Représente la part des fonds propres qu'un emprunteur affecte au remboursement de ses engagements financiers (dettes, crédits en cours).

Terrain du conservatoire de l'espace littoral

Parcelle du littoral, menacée par l'urbanisation ou dégradée, acquise par le Conservatoire du Littoral afin de les restaurer, les aménager et les rendre accueillants dans le respect des équilibres naturels.

Terre agricole

Les terres agricoles comprennent les occupations suivantes :

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Périmètres irrigués en permanence

Rizières
Vignobles
Vergers et petits fruits
Oliveraies
Prairies
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Systèmes cultureux et parcellaires complexes
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants.
Pour aller plus loin : <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0>

Tonnes métriques d'équivalents en dioxyde de carbone (t CO2 éq)

L'équivalent dioxyde de carbone est une mesure métrique utilisée pour comparer les émissions de divers gaz à effet de serre sur la base de leur potentiel de réchauffement global, en convertissant les quantités des divers gaz émis en la quantité équivalente de dioxyde de carbone ayant le même potentiel de réchauffement planétaire. Les équivalents dioxyde de carbone sont généralement exprimés en millions de tonnes métriques d'équivalents en dioxyde de carbone (Mt Co2 éq).

Transition écologique

Évolution vers un modèle économique et social de développement durable pour répondre aux grands enjeux environnementaux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux.

U

Union européenne (UE)

Union supranationale créée en 1993 par l'application du Traité de Maastricht et qui s'est progressivement élargie. Elle est une entité juridique indépendante des États qui la composent et dispose de compétences propres (politique agricole commune, politique commune de la pêche, politique commerciale etc.), ainsi que de compétences qu'elle partage avec ses États membres.

Unité de travail annuel familial

L'unité de travail annuel est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni dans chaque exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. Les unités de travail familiales regroupent les exploitants et les membres de leur famille participant au travail dans l'exploitation, qu'ils soient salariés ou non.

Unité urbaine

L'unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.

V

Valeur ajoutée nette de l'agriculture

Dans des termes simples, la valeur ajoutée nette est le chiffre d'affaires d'un secteur moins les dépenses engagées par le travail, par exemple, pour l'agriculture, les dépenses avec les semences et les engins. Cette valeur mesure ainsi la création de richesse par un secteur d'activité. Dans des termes plus techniques, elle est égale à la valeur de la production diminuée

de la valeur des biens et des services qui sont transformés ou consommés par un processus de production, ou bien incorporés au produit final.

Ventes de produits phytopharmaceutiques

La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) oblige les distributeurs agréés pour la vente de produits phytopharmaceutiques à déclarer leurs ventes annuelles sur le territoire national. Les déclarations incluent le code postal de l'acheteur, utilisé dans la carte. La quantité de produits phytopharmaceutiques vendue ne reflète pas ce qui est réellement épandu dans les champs ni les quantités achetées clandestinement hors des frontières.

Z

Zone classée au titre de la directive Habitats

Site maritime et terrestre qui comprend des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifie la désignation de telle zone et par là même une attention particulière. La liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement.

Zone de protection spéciale (ZPS)

Zone désignée à partir de l'inventaire *Zone importante pour la conservation des oiseaux* (ZICO) définie par la directive européenne 79/409/CEE du 25/04/1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. La désignation des ZPS relève d'une décision nationale, sans nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne.

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF I)

Espace homogène d'un point de vue écologique et qui abrite au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d'intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire.

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF II)

Grand ensemble naturel riche, ou peu modifié, qui offre des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure des zones de type I et possède un rôle fonctionnel ainsi qu'une cohérence écologique et paysagère.

Annexe 9 : Tableau des citations de l'ACA

No.	Cadre de référence	Avis de citoyen	Modes d'argumentation	Mots valise
1	Europe	Les règles qui encadrent la pratique de l'agriculture varient trop d'un pays à l'autre	Injonction	Harmoniser, règles
2	Europe	La PAC doit fixer des règles sur la pratique de l'agriculture communes à tous les états de l'Union européenne	Injonction	Harmoniser, règles
3	Europe	Les mesures d'aide de la PAC doivent se baser sur le nombre de travailleurs plutôt que la surface des exploitations	Injonction	Travailleurs, surface d'exploitation
4	Europe	Il faut plus d'équité entre les producteurs	Injonction	Équité, producteurs
5	Europe	Il faut plus d'équité entre les pays	Injonction	Équité, pays
6	Europe	Les mesures définies par le passé n'ont pas été mises en place	Déclaration	Mesure, retoqué, Bruxelles
7	Europe	La PAC résulte de l'après-guerre	Déclaration	
8	Europe	La PAC résulte d'une logique de puissance	Déclaration	Puissance, logique
9	Europe	La PAC résulte d'une logique de productivité	Déclaration	Productivité, logique
10	Europe	La quantité de produits exportés devrait être associée au nombre d'agriculteurs	Déclaration	Agriculteurs, exports
11	Local	Une aide gratuite du gouvernement aux agriculteurs guyanais dans leurs demandes de subvention serait juste et transparente	Injonction	Transparence, justice, gouvernement, agriculteurs guyanais
12	Local	Les agriculteurs guyanais ont un besoin d'aide pour leur demande de subvention qui diffère des autres agriculteurs français	Injonction	Transparence, justice, gouvernement, agriculteurs guyanais
13	Monde	Pénalisation des importations traités aux phytosanitaires	Question	Pénaliser, phytosanitaires

14	Monde	Étiquetage trompeur des provenances des produits	Déclaration	Etiquetage, trompeur, produits
15	Monde	Les agriculteurs français sont les mieux formés au monde	Déclaration	
16	Monde	L'action humaine nuit à la Terre	Déclaration	Terre, Homme
17	Monde	Il faut préserver la planète	Injonction	Planète, préserver
18	Monde	Les contextes des DOMs et de l'Europe diffèrent	Déclaration	Europe, DOMs, adapté
19	Monde	Les études faites en Europe sur les phytosanitaires ne s'appliquent pas aux DOMs	Déclaration	Europe, DOMs, adapté, test, phytosanitaire
20	Monde	Il faut limiter ou empêcher les exportations agricoles vers les pays du Maghreb	Question	Agriculture française, nourrir, Maghreb
21	Monde	La production agricole française soutient les autres pays	Question	Agriculture française, nourrir, se débrouiller
22	Monde	La population mondiale est trop élevée	Déclaration	7 milliards d'humains
23	National	L'enseignement nutritionnel inadéquat	Déclaration	Enseignement, nutrition
24	National	L'Éducation nationale doit jouer un rôle	Déclaration	
25	National	L'utilisation de pesticides est spécifique aux DOMs	Déclaration	Insectes nuisibles, pesticides, DOMs
26	National	Il faut faire un état des lieux des nappes phréatiques	Injonction	État des lieux, nappe phréatique
27	National	Le gouvernement doit offrir des conseils gratuits pour aider les agriculteurs guyanais dans leurs demandes de subvention	Injonction	Transparence, justice, gouvernement, agriculteurs guyanais
28	National	Il faut interdire la publicité de produits alimentaires dont la consommation est jugée mauvaise pour la santé	Injonction	Publicité, chaînes nationales, produits, basse qualité
29	National	Il faut aménager le territoire en fonction de l'activité humaine	Injonction	Aménagement du territoire, en fonction, activité humaine

30	National	L'état a une responsabilité éthique à veiller à la bonne alimentation des citoyens	Déclaration	Éthique
31	National	L'alimentation relève du principe de justice	Déclaration	Justice fondamentale
32	National	La justice alimentaire relève des droits fondamentaux	Déclaration	Justice fondamentale
33	National	Il y a une augmentation en de la distance entre les résidences des agriculteurs et les écoles	Déclaration	Dispersion, école
34	National	Les cars scolaires sont les seuls moyens qui permettent aux enfants d'agriculteurs de se rendre à l'école	Déclaration	Obligé, élèves, cars scolaires
35	National	L'état doit offrir davantage de conseils aux agriculteurs	Injonction	Conseils, agriculteurs
36	National	L'agriculture est en péril	Question	Sauver, agriculture
37	National	Quitter l'Union européenne serait bénéfique au domaine agricole	Question	Sauver, agriculture
38	National	La population doit consommer des aliments produits à proximité de chez eux	Injonction	Consommer, local
39	National	Les jeunes doivent être informés des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation	Injonction	Sensibiliser, éduquer, instruire, jeunes
40	National	Il faut définir un plan paysage	Injonction	Financement, plan paysage, Suisse
41	National	Il faut financer le plan paysage	Injonction	Financement, plan paysage, Suisse
42	National	Il faut que l'aide soit calculée en fonction de la capacité productive des exploitations	Injonction	Aide, en fonction, capacité productive, terres
43	National	Il existe des différences culturelles entre régions	Injonction	Différences culturelles, régions
44	National	Il existe des différences administratives entre les régions	Injonction	Différences administratives, régions
45	National	Il faut prendre en compte les différences entre les régions	Injonction	Différences
46	National	L'éducation aux questions agroalimentaire doit être dépourvue de positionnement idéologique	Injonction	Éduquer, idéologie

47	National	L'alimentation avant était un art de vivre	Déclaration	Art de vivre
48	National	Les discours sur l'agriculture écologique ne se sont pas construits à partir de connaissances empiriques	Déclaration	Agriculture écologique, les faits
49	National	La PAC permet des opportunités différentes dans les DOMs	Question	
50	National	Les mesures seront retoquées par le Ministère de l'Agriculture	Question	
51	National	Il faut que tous les citoyens aient accès aux mêmes produits	Injonction	Produits, accessible, tous
52	National	Les DOMs et la métropole ne sont pas soumis à la même réglementation sur les produits phytosanitaires	Déclaration	DOMs, métropole, phytosanitaires
53	National	Autosuffisance des DOMs	Question	Autosuffisance
54	National	Les lois doivent être faites différemment	Injonction	Lois
55	National	Les lois sont trop radicales	Déclaration	Lois, radicale
56	National	La pratique contredit la loi	Déclaration	Pratique, lois
57	National	Les décisions administratives préfectorales touchant à l'agriculture doivent être prises de manière plus démocratique	Injonction	Décisions administratives, agriculture, démocratie
58	National	Il faut renforcer l'autorité des régions sur le Second pilier de la PAC	Injonction	Autorité
59	National	Les DOMs sont dépendants de la métropole	Déclaration	DOMs, métropole, dépendance
60	National	La pratique de l'élevage tend à disparaître	Déclaration	Élevage
61	National / Europe	L'agriculture doit assurer l'autosuffisance	Question	Autosuffisance
62	National / Europe	L'agriculture assurait une autosuffisance	Question	Autosuffisance, retourner

63	National / Europe	L'agriculture devrait se baser sur le besoin	Question	Besoin
64	National / Europe	L'agriculture tente de maximiser la production	Question	
65	Organisationnel	Le délai défini par le processus est trop court pour produire des mesures	Déclaration	3 jours
66	Organisationnel	Les exercices similaires n'ont pas d'effet réel	Question	Véritable impact
67	Organisationnel	Il faut approfondir les mesures décidées précédemment	Question	
68	Organisationnel	Les citoyens sont en opposition au gouvernement	Question	Gouvernement
69	Organisationnel	Les livrables de l'ACA sont inconnus	Question	Livrables
70	Organisationnel	Le débat sur l'agriculture doit se concentrer sur l'alimentation, la géopolitique et la place de l'agriculteur	Injonction	Débat, agriculture, alimentation, géopolitique, place de l'agriculteur
71	Organisationnel	Le débat sur l'agriculture manque de méthodologie	Déclaration	Débat, méthodologie
72	Organisationnel	Les OGM sont absents du débat	Question	OGM, débat
73	Organisationnel	Les grandes entreprises alimentaires peuvent empêcher la réalisation des mesures demandées par les citoyens	Déclaration	Grands groupes
74	Organisationnel	La pêche doit-elle faire l'objet de mesures?	Question	Pêche
75	Organisationnel	Le ministère de l'Agriculture ne peut pas agir sur les questions éducatives	Déclaration	
76	Organisationnel	Les autres participants n'ont pas une maîtrise du sujet	Déclaration	
77	Systémique	Il y a moins d'agriculteurs qu'avant	Déclaration	Agriculteur
78	Systémique	Le mode d'élevage actuel est excessif	Déclaration	Excessif

79	Systémique	Les syndicats et les agriculteurs sont des entités d'acteur distinctes	Déclaration	Syndicats, agriculteurs, chaînes de valeur
80	Systémique	Les grandes sociétés d'emballage sont des acteurs importants	Injonction	
81	Systémique	Le mélange des boues urbaines et rurales pose problème	Déclaration	Catastrophe
82	Systémique	Le cycle de l'azote est un facteur à la production de gaz à effets de serre	Déclaration	Problème du carbone, cycle de l'azote
83	Systémique	Les médias véhiculent une mauvaise image des citoyens [par rapport à leur consommation]	Déclaration	Médias, citoyens, culpabilité, responsabilité, mal manger
84	Systémique	Nourriture doit être naturelle et jolie	Injonction	Nourriture, naturel, joli
85	Systémique	Les terres agricoles ne servent pas qu'à produire des aliments (par exemple les agrocarburants)	Déclaration	Agrocarburants, terres agricoles
86	Systémique	Nous sommes dans un paradigme agricole	Question	Paradigme agricole
87	Systémique	Il faut changer de paradigme agricole	Question	Paradigme agricole
88	Systémique	La PAC en cours ne correspond pas au contexte actuel	Déclaration	Contexte
89	Systémique	Se nourrir est un besoin [vital]	Déclaration	Nourrir, besoin
90	Systémique	L'agriculture répond à un besoin vital	Déclaration	Nourrir, besoin
91	Systémique	L'agriculture garantit la survie de l'espèce humaine	Déclaration	Survie, espèce humaine, dépend, agriculture
92	Systémique	La réduction du nombre d'agriculteurs met en risque la survie de l'espèce humaine	Déclaration	Agriculteurs, assurer, survie
93	Systémique	Quelque chose ou quelqu'un pousse à l'augmentation de la quantité de produits exportés	Déclaration	Exports, on
94	Systémique	L'agriculture est domaine complexe	Déclaration	Agriculture, complexe
95	Systémique	Les producteurs agricoles se divisent en deux groupes : les	Déclaration	Agriculteurs, actionnaires

		agriculteurs et les actionnaires-investisseurs		
96	Systemique	Les producteurs agricoles de type actionnaires-investisseurs dégradent l'agriculture	Déclaration	Actionnaires, dégâts, agriculture, santé
97	Systemique	L'agriculture subit des dégâts comparables à ceux dans le domaine de la santé	Déclaration	Actionnaires, dégâts, agriculture, santé
98	Systemique	Il faut favoriser les agriculteurs par rapport aux producteurs agricoles de type actionnaires-investisseurs	Injonction	Agriculteurs, investisseurs, actionnaires
99	Systemique	Les agriculteurs dépendent financièrement des sociétés d'engrais et des coopératives	Déclaration	Agriculteurs, font vivre
100	Systemique	Les difficultés financières des sociétés d'engrais et des coopératives menacent les agriculteurs	Déclaration	Crise financière
101	Systemique	L'agriculture actuelle n'intègre pas tous les oligo-éléments essentiels à l'alimentation	Déclaration	Agriculture, éléments essentiels
102	Systemique	L'agriculture d'avant intégrait davantage d'oligo-éléments essentiels à l'alimentation	Déclaration	Agriculture, éléments essentiels
103	Systemique	La « foodtech » vient concurrencer la production agricole dans l'alimentation	Déclaration	foodtech, nourriture moléculaire
104	Systemique	Les aides financières et les surfaces d'exploitation sont distribuées de manière inégale	Déclaration	Inégalité, aide, surfaces d'exploitation
105	Systemique	Il existe des exploitants agricoles de type « banquiers »	Déclaration	Banquiers
106	Systemique	Les exploitants agricoles de type « agriculteurs » sont désavantagés par rapport au type « banquier »	Déclaration	Agriculteurs, banquiers
107	Systemique	Les exploitants agricoles de type « banquier » utilisent des « astuces » (zonage et affectation) pour obtenir des aides supplémentaires	Déclaration	Banquiers, astuces, zonage, affectation
108	Systemique	Les standards de productivité exigent l'utilisation d'azote	Déclaration	Azote, productivité
109	Systemique	L'azote détruit les nappes phréatiques	Déclaration	Azote, nappe phréatique, détruit
110	Systemique	Les standards de productivité entraînent une destruction des nappes phréatiques	Déclaration	Productivité, nappe phréatique, détruit

111	Systemique	La PAC doit servir à la sécurité alimentaire	Injonction	sécurité alimentaire
112	Systemique	On maltraite les vaches à lait	Déclaration	Usines
113	Systemique	La demande de rendement des vaches à lait est trop élevée	Déclaration	
114	Systemique	La présence d'insectes nuisibles justifie l'utilisation de pesticides	Déclaration	Insectes nuisibles, pesticides, justifier
115	Systemique	Il faut réintroduire les pratiques et des logiques du passé	Injonction	Revenir, bon sens paysan
116	Systemique	Il faut éviter les farines animales	Injonction	Farines animales
117	Systemique	Il faut éviter la surindustrialisation (du domaine agricole)	Injonction	Surindustrialisation
118	Systemique	Les exploitants agricoles ont perdu le savoir-faire passé	Déclaration	Avant, ce savoir, comment s'y prendre
119	Systemique	Les pratiques agricoles passées étaient meilleures	Déclaration	Avant, ce savoir, comment s'y prendre
120	Systemique	Les produits labellisés « bio » sont contenus dans trop d'emballage	Injonction	Emballages, bio, plastique, polystyrène
121	Systemique	Il faut moins d'emballage non biodégradable	Injonction	Emballage, plastique, polystyrène
122	Systemique	Les objectifs de quantité définissent la production agricole	Déclaration	Culture, masse
123	Systemique	La culture des légumes et des céréales est « dénaturée »	Déclaration	Culture, dénaturée
124	Systemique	Il faut diversifier la culture maraîchère	Injonction	Culture, revenir, diversité
125	Systemique	Une stratégie fiscale promouvait une agriculture biologique et écologique	Question	Stratégie, équilibre fiscal, taxes, promouvoir, agriculture bio, agriculture éco
126	Systemique	Il faut une agriculture juste pour les agriculteurs	Injonction	Agriculture, juste, agriculteurs
127	Systemique	Il faut une agriculture locale	Injonction	Agriculture, locale

128	Systémique	Il faut une agriculture durable	Injonction	Agriculture, durable
129	Systémique	L'impératif de justice pour les agriculteurs l'emporte sur un fonctionnement local et le durable de l'agriculture	Injonction	Agriculture, juste, agriculteurs, local, durable
130	Systémique	Les différents acteurs ne jouissent pas du même pouvoir d'influence de l'agriculture	Déclaration	Équilibre, forces
131	Systémique	Certains acteurs ou groupes d'acteurs jouissent d'un trop grand pouvoir d'influence sur l'agriculture par rapport à d'autres	Déclaration	Équilibre, forces
132	Systémique	La répartition des pouvoirs d'influence sur l'agriculture pose un problème à son mode de fonctionnement idéal	Déclaration	Équilibre, forces
133	Systémique	Les aliments sont de mauvaise qualité	Déclaration	Alimentation
134	Systémique	La mauvaise qualité des aliments entraîne des maladies chroniques	Déclaration	Alimentation, maladie chronique, entraîne
135	Systémique	Les grandes entreprises alimentaires veulent vendre des produits alimentaires dont la consommation est jugée mauvaise pour la santé	Déclaration	Grands groupes, produits, basse qualité
136	Systémique	Les grandes entreprises alimentaires empêcheront l'interdiction de publicités	Déclaration	Grands groupes, produits, basse qualité
137	Systémique	Les entreprises de transformation des aliments sont de nouveaux acteurs du domaine agroalimentaire	Déclaration	Transformateurs, chaîne de valeur
138	Systémique	Il n'y avait pas d'entreprises de transformation avant	Déclaration	Transformateurs, chaîne de valeur, avant
139	Systémique	Les entreprises de transformation n'ont pas la même légitimité d'action que les autres acteurs du domaine agroalimentaire	Déclaration	Transformateurs, chaîne de valeur, avant
140	Systémique	Les entreprises de transformation s'accaparent l'argent des consommateurs	Déclaration	Transformateurs, consommateurs, financent
141	Systémique	Il faut mettre en place un service public ayant comme mission d'encourager la production d'aliments à proximité de leurs consommateurs	Injonction	Service public, local, consommation
142	Systémique	Les personnes qui disposent de moyens financiers élevés ont accès à des aliments bons pour la santé	Question	Riche, bien manger

143	Systemique	Les personnes qui disposent de moyens financiers bas ont difficilement accès à des aliments bons pour la santé	Question	Riche, bien manger
144	Systemique	L'activité agricole génère plusieurs types de nuisances environnementales au confort et à la santé	Déclaration	Contexte agricole, contraintes
145	Systemique	Les agriculteurs sont en droit de vendre leurs terrains pour y construire des logements	Injonction	Agriculteurs, en droit
146	Systemique	Les agriculteurs peuvent avoir intérêt à vendre leurs terrains	Injonction	Agriculteurs, en droit, intérêt
147	Systemique	Les agriculteurs sont des acteurs de l'urbanisation des campagnes	Injonction	Agriculteurs, en droit, intérêt
148	Systemique	L'urbanisation des campagnes profite financièrement à certains agriculteurs	Injonction	Agriculteurs, en droit, intérêt
149	Systemique	Il existe des différences culturelles entre les populations qui habitent en campagne et celles qui habitent dans les agglomérations urbaines	Question	Urbains, ruralité
150	Systemique	Les personnes qui emménagent en campagne depuis les agglomérations urbaines n'adoptent pas les codes culturels de leurs nouveaux contextes de vie	Question	Urbain, ruralité
151	Systemique	La présence en campagne de personnes ayant longuement habité dans les agglomérations urbaines génère des conflits interpersonnels avec les personnes habitant en campagne	Déclaration	Limite, cohabitation
152	Systemique	Les agriculteurs possèdent des connaissances pratiques et théoriques ayant été développées dans un passé lointain	Injonction	Savoirs ancestraux, savoirs manuels, agriculteurs
153	Systemique	L'emménagement en campagne de personnes ayant habité dans les agglomérations urbaines la transmission de « savoirs ancestraux et manuels » des agriculteurs	Injonction	Savoir ancestral, savoirs manuels, agriculteurs, cohabitation
154	Systemique	Il faut garantir la transmission des « savoirs ancestraux et manuels » des agriculteurs	Injonction	Savoirs ancestraux, savoirs manuels, agriculteurs, sauvegarder
155	Systemique	L'emménagement en campagne de personnes des agglomérations urbaines génère une présence humaine et architecturale qualitative	Déclaration	Urbains, redonner une vie, village

156	Systemique	Les promoteurs immobiliers devraient financer des zones non traitables	Injonction	Zones non traitables, promoteurs immobiliers
157	Systemique	Il faut laisser les agriculteurs vendre leurs terrains	Injonction	Agriculteurs, respecter, choix
158	Systemique	Il y a des conflits interpersonnels entre les personnes de culture paysanne et les personnes de culture urbaine	Déclaration	Paysans, bagarres, urbains
159	Systemique	Les personnes qui habitent la campagne cultivent des pratiques d'accueil distinctes de celles des agglomérations urbaines	Déclaration	Culture de l'accueil
160	Systemique	Les pratiques d'accueil diffèrent d'une communauté à l'autre	Déclaration	Culture de l'accueil, diffère
161	Systemique	Les pratiques agricoles actuelles mettent en danger les animaux	Déclaration	Danger, animaux
162	Systemique	Les technologies issues de la robotique modifient les pratiques du domaine agricole	Déclaration	Robotique, agriculture, impact
163	Systemique	L'agriculture doit subvenir aux besoins alimentaires de la population	Injonction	Agriculture, suffisante, augmentation de la population
164	Systemique	L'augmentation de la population doit être prise en compte dans la définition des pratiques agricoles	Injonction	Agriculture, suffisante, augmentation de la population
165	Systemique	Les lobbys sont des acteurs puissants du domaine de l'agriculture	Déclaration	Force, lobbys
166	Systemique	On connaît mal les impacts écologiques de l'agriculture	Injonction	Cartographe, impacts, écologique, agriculture, environnement
167	Systemique	Il faut connaître les impacts écologiques de l'agriculture	Injonction	Cartographe, impacts, écologique, agriculture, environnement
168	Systemique	Il faut que l'activité agroalimentaire permette aux individus de consommer des aliments bons pour la santé	Injonction	Bien, alimenter
169	Systemique	Les individus ont une connaissance limitée de l'agriculture	Déclaration	Connaissance, sujet, médias
170	Systemique	Les médias sont le vecteur d'information prépondérant des questions agroalimentaires	Déclaration	Connaissance, sujet, médias
171	Systemique	Le domaine de l'agriculture doit être basé sur le principe d'équité	Injonction	Equitable

172	Systemique	La connaissance pratique du milieu agricole est nécessaire à définir des mesures	Injonction	Terrain
173	Systemique	Le travail des agriculteurs doit être valorisé	Injonction	Valoriser, travail, agriculteurs
174	Systemique	Le travail des agriculteurs n'est pas valorisé	Injonction	Valoriser, travail, agriculteurs
175	Systemique	Les agriculteurs touchent un revenu qui ne convient pas à leur travail	Injonction	Revenu, décent
176	Systemique	Le revenu des agriculteurs doit être augmenté	Injonction	Revenu, décent
177	Systemique	La gestion des services environnementaux effectuée par les agriculteurs dépasse leurs capacités actuelles	Injonction	Agriculteurs, aider, services environnementaux
178	Systemique	L'état doit offrir une aide aux agriculteurs dans la gestion des services environnementaux	Injonction	Agriculteurs, aider, services environnementaux
179	Systemique	Les prés limitent l'infiltration dans la nappe phréatique d'intrants ayant des conséquences négatives	Déclaration	Pré, filtre, mauvais, intrants
180	Systemique	Les techniques anciennes doivent être réintroduites dans la pratique	Injonction	Techniques anciennes
181	Systemique	Les techniques anciennes ont des effets bénéfiques par rapport aux techniques modernes	Injonction	Techniques anciennes
182	Systemique	Il faut prendre en compte la question du paysage	Injonction	Paysage
183	Systemique	On doit réduire la charge administrative des agriculteurs	Injonction	Charge administrative, agriculteurs
184	Systemique	Beaucoup d'agriculteurs se suicident	Déclaration	Agriculteur
185	Systemique	Les agriculteurs sont les gardiens du paysage	Déclaration	Agriculteurs, gardiens, paysage
186	Systemique	Les agriculteurs doivent jouir d'une reconnaissance sociale	Injonction	Agriculteurs, reconnaissance, les autres
187	Systemique	Les agriculteurs sont des bienfaiteurs	Déclaration	Agriculteur, population
188	Systemique	La qualité nutritive de la nourriture a changé avec l'industrialisation	Déclaration	Malbouffe

189	Systémique	On mange mieux qu'avant	Déclaration	
190	Systémique	L'élevage de type industriel produit une mauvaise alimentation	Déclaration	L'élevage
191	Systémique	Le mode d'élevage industriel définit la valeur marchande	Déclaration	Prix
192	Systémique	Le mode d'élevage fait baisser le marché	Déclaration	Marché
193	Systémique	L'agriculture écologique limite l'usage de produits phytosanitaires	Déclaration	Phytosanitaires
194	Systémique	L'écologie et l'agriculture ne sont pas incompatibles	Déclaration	Écologie, agriculture
195	Systémique	Les intermédiaires ne sont pas responsabilisés	Injonction	Intermédiaires, responsabiliser
196	Systémique	Il faut responsabiliser les intermédiaires pour rémunérer les agriculteurs	Injonction	Intermédiaires, responsabiliser, agriculteurs
197	Systémique	Agriculture doit être puissante	Injonction	Agriculture, puissance
198	Systémique	L'agriculture doit contribuer à la santé des gens	Injonction	Agriculture, santé
199	Systémique	La PAC entraîne une déshumanisation	Déclaration	Agriculture, déshumanisée
200	Systémique	Il faut une agriculture digne	Injonction	Agriculture, digne
201	Systémique	Il faut une agriculture d'avenir	Injonction	Agriculture, Avenir
202	Systémique	Il faut une agriculture humaine	Injonction	Agriculture, humain
203	Systémique	Nous vivons une catastrophe	Déclaration	Monde, catastrophe
204	Systémique	Les abattoirs itinérants réduisent la souffrance animale	Déclaration	Souffrance animale
205	Systémique	Les farines animales posent des risques sanitaires	Déclaration	Farines animales

206	Systemique	On a redéfini des objectifs dans la production agricole en termes de quantité de produits	Déclaration	Culture, masse
207	Systemique	La culture des légumes et des céréales était meilleure avant	Déclaration	Culture, dénaturée
208	Systemique	Il y avait une plus grande diversité des cultures maraîchères avant	Injonction	Culture, revenir, diversité
209	Systemique	Le mode d'élevage réduit réduit le revenu des agriculteurs	Déclaration	